

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»**

Кафедра туризма

СНО Студенческое
научное общество
ДонГУУ

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИИ И
СФЕРЫ УСЛУГ НА МЕЖДУНАРОДНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЯХ**

**Материалы международной научно-практической интернет-
конференции
*студентов, аспирантов
и преподавателей***

22 апреля 2016 г.

**Донецк
2016**

УДК 008:338.48
ББК Ч448.046
П 27

Перспективы развития туризма, рекреации и сферы услуг на международном и региональном уровнях: материалы междунар. науч.-практ. интернет-конф., 22 апреля 2016 г., г.Донецк / ГОУ ВПО ДонГУУ. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 157 с.

В сборнике представлены материалы, освещающие современные проблемы, перспективные направления и актуальные вопросы управления туризмом, рекреацией и сферой услуг на международном и региональном уровнях в контексте устойчивого социально-экономического развития Донецкой Народной Республики.

За точность изложенных материалов и достоверность использованных фактов ответственность несут авторы.

Рукописи не рецензируются.

Редакционная коллегия: Костровец Л. Б., д.э.н., доцент; Дорофиенко В. В., д.э.н., профессор; Шепилова В.Г., к.э.н., доцент; Овчаренко Л.А., к.э.н., доцент; Гончарова М.В., к.э.н.; Гусак А.С., к.э.н.

Адрес ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163-А

© ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1. Туризм, рекреация и сфера услуг как факторы социально-экономического развития региона

<i>Баус М.С.</i> ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА.....	8
<i>Гусак А.С.</i> РЕКРЕАЦИЯ КАК СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ	10
<i>Дубровская Н.И.</i> ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА ЗА СЧЕТ РЕКРЕАЦИИ И РЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.....	14
<i>Климова В.А., Древицкая И.Ю.</i> ВЛИЯНИЕ КВН НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ДОНБАССА.....	17
<i>Костровец Л.Б., Гончарова М.В.</i> ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТУРИСТСКОЙ СИСТЕМЫ.....	19
<i>Коцур А.В., Овчаренко Л.А.</i> ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА КАК ВАЖНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ.....	23
<i>Кошелева К.С., Гусак А.С.</i> РОЛЬ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ.....	26
<i>Кузьменко К.В., Гусак А.С.</i> ЗНАЧЕНИЕ ТУРИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ДНР.....	29
<i>Овчаренко Л.А.</i> ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДНР (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО КУПАЛЬНО-ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА).....	32
<i>Охрименко М.С., Овчаренко Л.А.</i> СОЗДАНИЕ ДЕТСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЛАГЕРЕЙ В ДНР.....	36
<i>Поддубная А.С., Григова Е.В.</i> ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДНР: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	39
<i>Ставицкая М.В., Овчаренко Л.А.</i> ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ И ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ.....	43

<i>Ходченко С.Ю., Овчаренко Л.А.</i> ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА	46
<i>Шепилова В.Г.</i> СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В ДНР.....	49
<i>Якименко Е.А., Овчаренко Л.А.</i> ЭКСКУРСИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.....	52
<i>Яковлев А.А., Шепилова В.Г.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА В ДНР.....	56
<i>Кручинина В.А., Дубровская Н.И.</i> The role of the code of ethics in touristic industry.....	59

Секция 2. Направления интенсификации развития туризма, рекреации и сферы услуг

<i>Артюх Е.И., Заднепровская Е.Л.</i> АКТИВНЫЕ ВИДЫ ОТДЫХА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ.....	62
<i>Афендулов Ю.Н., Овчаренко Л.А.</i> ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «САУР-МОГИЛА» В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «СОХРАНИМ ДОНБАСС НАСЛЕДНИКАМ».....	65
<i>Баус М.С.</i> ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	69
<i>Выскребенцева А.А., Шепилова В.Г.</i> НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДНР В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД.....	73
<i>Голубничая С.Н.,</i> ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ.....	76
<i>Дацкая В. М., Григова Е.В.</i> ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА.....	79
<i>Дубровская Н.И.</i> ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДНР И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ.....	82
<i>Калита А.А., Овчаренко Л.А.</i> ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ В ДНР.....	85

<i>Канельская Т.А., Овчаренко Л.А.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ТУРИЗМА В ДНР В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ...88	88
<i>Ким Я.Г., Шепилова В.Г.</i> ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В ДНР.....91	91
<i>Корж Е.В., Голубничая С.Н.</i> МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДНР.....94	94
<i>Крицына А.С., Овчаренко Л.А.</i> СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗУЕВСКОГО СКАЛОДРОМА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ДНР.....97	97
<i>Кузнецова К.А.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ТУРИЗМА.....99	99
<i>Лужковая В.А., Овчаренко Л.А.</i> РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ДНР НА ПРИМЕРЕ «ЛЭНД-АРТ».....102	102
<i>Мишечкин Г.В.</i> КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА.....105	105
<i>Мишечкин Г.В., Кухаревская В.В.</i> ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ САКРАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ.....109	109
<i>Мишечкин Г.В., Скрипник А.В.</i> ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА КАК ФАКТОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ТУРИЗМА.....113	113
<i>Молодцова Е.О., Овчаренко Л.А.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ В ДНР ОБЪЕКТА ИСТОРИКО–КУЛЬТУРНОГО И ТУРИСТСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ДРЕВО ПАМЯТИ».....117	117
<i>Семерижная Ю.В., Григова Е.В.</i> ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В КИТАЕ.....119	119
<i>Скрипник А.В.</i> ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МИЛИТАРИ-ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ.....122	122
<i>Стельмах Е.А., Панасюк Е.А.</i> ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ.....125	125
<i>Таран А.В., Овчаренко Л.А.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО, СПОРТИВНОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКЕ.....129	129

<i>Химич Е.В., Григова Е.В.</i> ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	133
<i>Щербак Е.В., Григова Е.В.</i> ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ В США: СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ.....	136
<i>Овчаренко Л.А.</i> EL TURISMO DE GUERRA Y EL TURISMO EN CAMPOS DE BATALLA COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DEL TURISMO DE DONBASS.....	140
<i>Щирская А.Э., Дубровская Н.И.</i> THE DEVELOPMENT OF ECO-TOURISM IN DONETSK.....	143

Секция 3. Актуальные вопросы управления, маркетинга, логистики и информационных технологий в контексте эффективного развития туризма, рекреации, сферы услуг и внешнеэкономической деятельности региона

<i>Баус С.С., Попова Л.Л.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА.....	145
<i>Баус С.С., Попова Л.Л.</i> СИСТЕМА 5 S И БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ОСНОВА МИНИМИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ ИЗДЕРЖЕК ГОСТИНИЧНЫХ СЕТЕЙ.....	149
<i>Бондарь А.Н., Шепилова В.Г.</i> ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА.....	153
<i>Вишневская С.А., Шепилова В.Г.</i> СТРАХОВАНИЕ РИСКА ОТМЕНЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ.....	156
<i>Гавриленко А.С., Кружков Д.А.</i> КАЧЕСТВО УСЛУГ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА ГОРОДА КРАСНОДАРА (ПО МНЕНИЮ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ)	160
<i>Гужва Ю.А., Шепилова В.Г.</i> ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИКИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КАК МЕТОДА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.....	165
<i>Гусейнова К.Э., Шепилова В.Г.</i> СТРАХОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ДНР.....	169

<i>Егунова А.А., Шепилова В.Г.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	171
<i>Заболоцкий Р.А., Шепилова В.Г.</i> РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	174
<i>Комарь Е.С., Шепилова В.Г.</i> МАРКЕТИНГОВЫЕ РИСКИ В ТУРИЗМЕ.....	179
<i>Костровец Л.Б., Сапьяная Е.М.</i> ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА.....	182
<i>Панченко А.Д., Козлов В.С.</i> АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	186
<i>Щербакова А.В., Шепилова В.Г.</i> ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ ТУРИЗМА.....	189
<i>Крикля С.А., Дубровская Н.И.</i> CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF TOURISM COMPANIES.....	191
<i>Щирская А.Э., Дубровская Н.И.</i> ADMINISTRATIVE ETHICS IN TOURISM.....	196

СЕКЦИЯ 1.
«ТУРИЗМ, РЕКРЕАЦИЯ И СФЕРА УСЛУГ КАК ФАКТОРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»

Баус М.С.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
государственный университет», Томск

УДК 379.836

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Постановка проблемы в общем виде. Детский туризм занимает наиболее благородный сектор рынка туристической индустрии. Благодаря программам отдыха дети смогут расширить свой кругозор, укрепить здоровье или раскрыть таланты, нацелены в конечном итоге на развитие молодого поколения - в ближайшем будущем потенциально наиболее активного в российском обществе.

Традиционно в России распространены детские летние лагеря, предлагающие сегодня насыщенные анимационные программы. Отдельным образом среди них выделяются лагеря тематические, подчиненные одной теме: палаточные с обучением элементам туризма, археологические, где ребята занимаются раскопками стоянок первобытных людей, спортивные, конноспортивные, существуют лагеря с религиозной направленностью и т.д.

Проблемой детского туризма является однообразие программ детского туризма, недостаточная налаженность системы туристических маршрутов.

Цель исследования. Целью исследования является изучение проблемы детского туризма и определение путей решения этих проблем.

Изложение материалов основного исследования. Несмотря на существующие проблемы, на сегодняшний день детский отдых является одним из наиболее востребованных видов туризма, поскольку имеет непосредственное отношение к социальной сфере. Это способствует перепрофилированию многих здравниц и использованию их для организации оздоровления и отдыха детей или

семейного отдыха. В связи с вышеизложенным, тему исследования можно считать актуальной.

Также путешествовать можно не только за пределами города, но и в самом городе (природно-краеведческие экскурсии), так как там тоже можно найти что-нибудь интересное и неисследованное. Именно благодаря этому учащиеся младших классов смогут научиться находить в самых обычных местах, возможно, знакомых с самого раннего детства, необычное, видеть красоту этого места, изумляться его историей, а потом пересказывать всё услышанное и показывать всё найденное родителям, увлекая их и доказывая, что природа создана не только для пикников и распития спиртных напитков.

Туристско-краеведческие маршруты направлены на овладение туристическими навыками в походах и путешествиях, правилами движения и преодоления всех возможных препятствий, использование различных мер безопасности [1]. Также – это ознакомление с топографией и ориентированием на местности, измерение расстояний и работа с компасом, первая доврачебная помощь и общая физическая подготовка. Что касается краеведения – это обязательно подробное изучение исторических ценностей края, его природных особенностей, исторических фактов и известных людей, обзорные экскурсии по музеям и знаменитым памятникам культуры.

Природа – огромная кладовая, источник нашего существования. Природа объединяет моральную, эмоциональную и эстетическую сферы человека. Природа – могучий источник мысли. Без воспитания посредством общения с природой невозможно полноценное умственное развитие ребёнка. Природа – воображение – фантазия, сказка, творчество – такова дорожка, идя по которой ребёнок развивает свои духовные силы. Туризм – это непосредственное общение с природой и, прежде всего, с природой родного края [2].

Особо следует выделить экскурсии и походы за пределы города. Это не большая, но очень важная исследовательская работа (учитывая возраст участников походов, экспедиций). Например, Томская область полна множеством интересных и красивых мест. «Синий утес» является природным памятником и находится на правом берегу Томи, недалеко от села Коларово, на расстоянии 16 километров в южном направлении от города Томска. Это очень красивое место, где можно не только поиграть детям и увидеть

красивую природу, но и отдохнуть душой от городской суеты. Там также можно просто погулять по природному памятнику природы.

Выводы. Перспектива развития детского туризма:

во-первых, повышается интеллектуальный и культурный уровень воспитанников детского туризма;

во-вторых, детский туризм способствует снятию стресса и физическому развитию личности ребенка;

в-третьих, обеспечивает наиболее рациональное использование ресурса педагогически целесообразной занятости детей в их свободное время. Требуется восстановить существовавшие в советском периоде системы туристских маршрутов. Требуется обновить содержание экскурсионных программ. От детского туризма зависит, насколько ребенку запомнится лето, что нового он узнает и захочет рассказать своим родителям.

Литература

1. Арбат Ю.А. Путешествия за красотой / Ю.А. Арбат. - М.: Искусство, 1966 г.

2. Смирнов Д.В. Концепция дополнительного профессионального туристско-краеведческого образования педагога: концептуальные основы / Д.В. Смирнов // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. - 2011. - № 3(3). - С. 57–64.

3. Вистингаузен В.К. Проблемы детского туризма: познавательное и краеведческое направление: научное издание / В.К. Вистингаузен // Педагогические чтения имени В. И. Верещагина, посвященные 100-летию детского туризма на Алтае. — Барнаул, 2005. — С. 25–31.

Гусак А.С., к.э.н.

**ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 159.9

РЕКРЕАЦИЯ КАК СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Постановка проблемы в общем виде. Военные действия на территории Донецкой Народной Республики оставляют не только

физические последствия, но душевную инвалидность, как для участников боевых действий, так и для населения. Участники этих событий долгое время будут находиться в состоянии психологической напряженности, при этом, многие из них не смогут самостоятельно преодолеть эти проблемы, и им нужна психологическая помощь и поддержка на протяжении длительного времени.

Рекреация, выполняя свои функции, предполагает восстановление работоспособности и снятие у человека нервно-психического напряжения. Таким образом, разработка теоретических основ относительно использования рекреации как эффективного механизма воздействия на ускорение адаптации человека, перенесшего психологические переживания в связи с военными действиями, является актуально.

Целью работы является выявление роли рекреации как механизма реабилитации населения в условиях последствий военного времени.

Изложение материалов основного исследования. Боевые действия, социальные потрясения имеют серьезные последствия, которые могут привести к потере способности человека быть здоровым на духовном и нравственном уровне. Массовое явление этих последствий сказывается на качестве жизни отдельных социальных групп населения. Социально-психологические проблемы человека на войне рассматривались в научных исследованиях, посвященных психическим последствиям Великой Отечественной войны [1]. Послевоенное расстройство наблюдалось не только у участников боевых действий, но людей, переживших это время. По данным американских исследований, 30% всех ветеранов, участвовавших во вьетнамской войне, имели сильно выраженные проявления посттравматических стрессовых реакций в течение их послевоенной жизни [2]. Все это потребовало социальной медицинской помощи путем создания специализированных центров. Социально-психологические проблемы участников вьетнамской войны обострялись вследствие того, что данная война не была признана справедливой. Участники боевых действий в Афганистане также испытывали проявления посттравматического стрессового расстройства [3]. Эти последствия в научной литературе получили названия «вьетнамский синдром», «афганский синдром».

Рекреация, в научном смысле имеет свои функции, в т.ч. медико-биологическую, воспитательную (социально-культурную) и экономическую [3;4]. Медико-биологическая функция предполагает восстановление работоспособности и снятие у человека нервно-психического напряжения, полученного в результате посттравматического стрессового расстройства. Достижение этого возможно с помощью естественных факторов природы, психотерапевтическими и физиотерапевтическими методами оздоровления, а также культурно-развлекательными мероприятиями. Оздоровительный эффект рекреационных мер проявляется в оптимизации функций организма человека и состояния его физического здоровья. Важным фактором успешной рекреационной деятельности являются наличие специальных территориальных зон для рекреационной деятельности (внутригородских, пригородных), условий для проведения занятий и культурно-развлекательных мероприятий; доступность выполнения предлагаемых форм занятий рекреационной деятельностью, которые могли бы успешно применяться в свободное от трудовой деятельности время.

Выводы. Здоровье каждого человека и общества в целом зависит от множества факторов социального и биологического характера. Военные действия на территории Донецкой Народной республики оказывают существенное влияние на здоровье населения и создают условия социальной нестабильности региона. В этих условиях необходима выработка мер по созданию определенных социальных условий для решения проблем у граждан, страдающих поствоенным синдромом и реализации их жизненного потенциала. Для этого требуются механизмы социальной реабилитации и адаптации как для участников вооруженных конфликтов, так и общества в целом. В рамках государственной программы, как составной части социально-экономической политики, при проведении мероприятий по реабилитации населения не исключая лечебно-профилактические мероприятия, предлагается использование рекреации и ее разновидности в комплексе с естественными факторами природы, физическими факторами, а также с учетом лечебного и двигательного режимов, пола, возраста и функциональных возможностей организма. Для выхода человека из состояния посттравматического стресса, большое значение отводится социальному окружению, то есть на кого может человек рассчитывать в ситуации психологического расстройства, какие

новые проблемы могут возникнуть в отношениях в семье и на работе. Как одно из направлений снижения социальной напряженности в условиях военных действий на территории региона, является формирование поддержки со стороны общественных организаций, развитие программы доступного дешевого внутреннего социально-ориентированного туризма, потенциальными клиентами которого являются дети из многодетных семей, дети-сироты, пенсионеры, инвалиды, школьники и учащиеся, семьи с минимальными доходами. Один из важнейших вопросов оценки рекреационных потребностей – определение степени удовлетворения потребностей населения в таких рекреационных услугах. Для создания системы социального туризма нужна соответствующая республиканская целевая программа, учитывающая накопленный в мире опыт и ориентированная на поддержку лиц, проживающих на территории региона.

Литература

1. Караяни А.Г., Белоусов А.В. Отечественная психология в годы Второй мировой войны / А.Г. Караяни, А.А. Белоусов // Инновации в образовании. - 2005. - № 3. - С. 17-27.

2. Суркова И.Ю. / Динамика проявления военного синдрома: структурно-функционалистская перспектива / И.Ю. Суркова, Е.С. Щеглова // Вестник Поволжского института управления. – 2010. – Вып. 1. – С. 145-150.

3. Жумалдиханов А.А. Рекреация как оздоровление студентов и преподавателей вузов / А.А. Жумалдиханов // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: труды V Международной научно-практической конференции. МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, Москва, 28–29 апреля 2010. – СПб.: Д.А.Р.К., 2010. – С. 143-146.

4. Биржаков М.Б. Введение в туризм: учебник / М.Б. Биржаков. – Изд. 6-е. – СПб.: Изд. дом Герда, 2004. – 448 с.

**Дубровская Н.И., старший преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 330.3:314.18

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА ЗА СЧЕТ РЕКРЕАЦИИ И РЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Постановка проблемы в общем виде. В связи с осложнившейся социально-экономической ситуацией на территории региона, одной из важнейших проблем на сегодняшний день является повышение экономического потенциала Республики.

Цель исследования состоит в обосновании важности рекреации в решении демографических региональных проблем и повышении экономического потенциала ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Экономический потенциал – это комплексное понятие, в котором учитываются такие факторы, как:

экономические – объем и эффективность производства, состояние региональных рынков, инвестиционная активность, финансовое самообеспечение, налоговая нагрузка, уровень диверсификации;

социальные – уровень безработицы и занятости населения, структура доходов и расходов, соотношение среднемесячного дохода и прожиточного минимума, потребление материальных благ, уровень развития инфраструктуры;

экологические – антропогенная нагрузка на территорию, уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, состояние водоемов и др.;

демографические - количество городского и сельского населения, его половозрастная структура, средняя продолжительность жизни, количество трудоспособного населения, уровень образования, плотность населения, сальдо миграции и др.

наличие и использование ресурсов на территории – трудовой, природно-ресурсный потенциал, производственный потенциал, потенциал инфраструктуры.

Стабильное и устойчивое развитие территории возможно при условии гармоничного развития данных факторов. Ключевым

фактором, объединяющим все вышеизложенные, является человеческий фактор. Человек, как аккумулятор трудового потенциала, человеческого, интеллектуального и социального капитала, является основной производительной силой и залогом устойчивого развития территории. Еще М.В. Ломоносов в работе [1] утверждал, что именно население составляет основу богатства страны, а не обширность территории, тщетной без обитателей. Следовательно, интересы населения, а не степень экономической выгоды того или иного производства должны ставиться во главу угла.

В период перехода к рыночной модели и внедрении политики невмешательства государства в экономику, многие недальновидные предприниматели брали курс на погоню за сиюминутной прибылью, стали закрываться экономически невыгодные производства, такие, в частности, как шахты, что приводило к потере рабочих мест и вымиранию поселков, для которых эти шахты являлись градообразующими. Это, в свою очередь, приводило к росту преступности и социальной напряженности (нетрудоустроенное население усиливает нагрузку на бюджет, социальные выплаты и на работающее население).

Акцент в государственной политике должен ставиться на создание условий проживания, трудоустройства и рекреации населения. В настоящее время, когда наша республика проходит период войны и социальных потрясений, демографическая ситуация в стране критическая, следовательно, особое внимание необходимо уделять условиям поддержания жизни, повышения рождаемости и продолжительности жизни.

Причины негативной динамики продолжительности жизни населения обусловлены разными причинами, как явными, лежащими на поверхности, так и глубинными. Безусловно, война и социально-экономический кризис периода неопределенности вносит свою негативную лепту в демографическую ситуацию территории, однако, глубинные негативные тенденции демографической ситуации наблюдались на протяжении более чем двух десятилетий. Следовательно, недостаточно проводить симптоматические мероприятия, направленные на противодействие очевидным причинам смертности. Стратегия борьбы за повышение продолжительности жизни населения должна включать программы системного характера, влияющие на глубинные факторы стагнации и снижения продолжительности жизни.

В мире средняя продолжительность жизни составляет 71 год (68,5 лет для мужчин и 73,5 года для женщин) в течении 2010-2013 годов в соответствии с данными ООН или 70,7 лет (68,2 лет для мужчин и 73,2 года для женщин) на 2009 год согласно данным The World Factbook. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всех странах женщины в среднем живут дольше, чем мужчины [2].

Среди факторов, влияющих на демографическую ситуацию, выделяют [3]:

1. Повышение смертности на начальных этапах реформ в период кризисов;
2. Уровень жизни (ВВП на душу населения);
3. Масштабы социального неравенства;
4. Разгосударствление социальной жизни;
5. Понижение роли культуры как набора норм и ценностей общества.

Необходимо отметить, что рекреация и туризм могут внести весомый вклад в решение демографических проблем. Так, лечебно-оздоровительный туризм и рекреация способствуют восстановлению трудоспособности населения, спортивный туризм либо формирует, либо пропагандирует здоровый образ жизни; познавательный туризм способствует духовному и культурному обогащению, снятию стрессов, расширению кругозора. Таким образом, рекреация имеет ярко выраженный социально-экономический положительный эффект – повышается производительность труда населения, как следствие, растет экономический потенциал региона. В туризме ярко проявляется эффект синергии – в сопутствующих отраслях экономики увеличивается количество рабочих мест, повышается товарооборот, создается инфраструктура, появляются экономические предпосылки для инновационного развития регионов.

Выводы. Инновационное развитие экономики региона основывается не только на технологиях, а и на квалифицированном кадровом обеспечении: привлечь и удержать специалистов высокого уровня невозможно без грамотной социально направленной политики государственного управления. Рекреация – один из основополагающих инструментов такой политики, эффективное использование которого будет способствовать росту экономического потенциала и инновационному развитию экономики региона.

Литература

1. Шутов М.М. Регенерация населения Украины, сценарий будущего / М. Шутов, В. Бурега, С. Вовк: Монография – Донецк: «ВИК», 2010. – С. 30.
2. Средняя продолжительность жизни по странам мира по данным ООН ВОЗ и The World Factbook [Электронный ресурс] – режим доступа. – [http:// www. Statdata.ru/](http://www.Statdata.ru/).
3. Клупт М. Демография регионов земли / М. Клупт. - СПб.: Питер, 2008. - 346 с.

Климова В.А.

**Научный руководитель: Древицкая И.Ю., к.гос.упр., проф.
Колледж ЧВУЗ «Донецкий институт туристического бизнеса»,
Донецк**

УДК 338.48

ВЛИЯНИЕ КВН НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ДОНБАССА

Постановка проблемы в общем виде. В данный момент развитие туризма в Донбасском регионе в определённой степени затруднено в связи с политической ситуацией. В решении этой проблемы, а также повышении аттрактивности региона может помочь развитие молодежного движения КВН (Клуб веселых и находчивых).

КВН («Клуб весёлых и находчивых») — телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, предприятий и т. д.) соревнуются в креативных ответах на заданные вопросы, импровизациях на определённые темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т. д.

«КВН — это игра, которая на протяжении многих лет радует телезрителей, и, надеюсь, будет радовать еще долгие-долгие годы. Миллионы людей играли, играют и будут играть в нашем клубе. КВН — уникальная игра, наша, российская, аналогов которой нет, но в которую играют во многих странах. Я желаю и зрителям, и участникам клуба, чтобы КВН продолжал поднимать настроение людям по всему миру», — так говорит основатель, вдохновитель и идеолог игры Александр Масляков.

Изложение материалов основного исследования. КВН - это международная игра, в которой принимают участие команды из различных государств. Пример этому является 27 международный Фестиваль КВН «КиВиН 2016», в котором приняли участие 450 команд из 110 городов, представляющих 14 государств.

В КВН играют главным образом люди в возрасте от 15 до 50 лет. Таким образом, развивая КВН в Донбасском регионе, мы можем привлечь людей различных возрастных категорий, а также укрепить связь поколений. Следует учесть, что наиболее популярен КВН среди студентов, которые являются самой динамичной и интеллектуальной категорией молодёжи, будущей элитой страны.

В настоящий момент развитию молодежного движения КВН в Донбассе стали уделять значительное внимание. Это доказывают существующие лиги КВН в Донецкой Народной Республике (в дальнейшем ДНР) и Луганской Народной Республике (в дальнейшем ЛНР), а именно:

Открытая Юзовская Лига КВН. Организатор лиги - Общественная организация «Молодая Республика». В качестве редакторов лиги были приглашены Владимир Берадзе и Алексей Гнеушев, финалисты российской Премьер-лиги 2012 года и участники Высшей лиги КВН 2013-го года. В 2016 году лига стала телевизионной, трансляцию игр проводит «Первый Республиканский» телеканал. В финале команды будут бороться за медали чемпионов и главный приз Открытой Юзовской Лиги - Путёвка на Международном фестивале команд КВН в г. Сочи 2017;

Юго-Восточная Открытая Лига КВН. Организаторы лиги - Интернациональная бригада «Пятнашка». Деятельность Юго-Восточной (ЮВ) Лиги КВН в ДНР направлена на объединение команд Клуба Веселых и Находчивых в Донецкой Народной Республике на базе общности интересов, повышение профессионального уровня творческих коллективов, общественных объединений в сфере поддержки и развития молодежного творчества, а также содействие сохранению и развитию культурных традиций КВН, выявление талантливой молодежи, развитие ее деловой и творческой активности. Команда, ставшая чемпионом, имеет приоритет при определении состава участников команды, которая будет представлять ЮВ Лигу на фестивале «КиВиН-2017»;

Луганская Студенческая Лига КВН;

Далевская Лига КВН г. Луганск.

Лиги ДНР и ЛНР сотрудничают друг с другом, таким образом, укрепляя творческие и деловые взаимоотношения между молодыми республиками. Примером этому являются команды из ДНР, которые участвуют в Луганской Студенческой Лиге КВН, а именно: «Браво» (ДонНАСА, г. Макеевка), «Реальные Чувства» (ДонНУЭТ, г. Донецк), «На Этаж Выше» (ДонНАСА, г. Макеевка), «Пора По Палаткам» (ДИТБ, г. Донецк), «Мировая» (ДонНУ г. Донецк), «Время Приключений» (ДонНТУ, г. Донецк).

Выводы.

1. Донбасс имеет огромные возможности для развития молодежного движения КВН, которое будет основано на опыте Российской Федерации и будет способствовать развитию творческих и деловых отношений между государствами..

2. КВН является популярным движением, которое существует уже 55 лет. Туристический бизнес должен быть заинтересован в развитии данного движения, в первую очередь учитывая его воспитательное и развивающее значение.

3. Существует много вариантов использования движения КВН в целях развития сферы развлечений, межгосударственного сотрудничества, повышения туристической аттрактивности и повышения позитивного имиджа региона.

Костровец Л.Б., д.э.н., доц.,

Гончарова М.В. к.э.н.

**ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48

ТУРИСТСКАЯ ДЕСТИНАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТУРИСТСКОЙ СИСТЕМЫ

Постановка проблемы в общем виде. Несмотря на широкое распространение само по себе понятие «дестинация» практически не является предметом отдельного анализа туристской литературы, его трактовка встречается в основном в диссертационных работах и монографиях. Однако с точки, как науки, так и эффективного управления принципиально важным является анализ природы, структуры и содержания самого понятия «дестинация».

Цель исследования. Анализ ключевого понятия современной туристической сферы – «туристская дестинация», выделение пяти основных взаимосвязанных аспектов понятия «дестинация».

Изложение материалов основного исследования. Туризм по своему определению тесно связан с территориями. Ключевым элементом туристской системы является территория, которая привлекает туриста, куда он совершает свою поездку и где проводит какое-то время – дестинация.

Понятие «дестинация» происходит от латинского «местонахождение» и является одним из основных терминов понятийного аппарата зарубежных исследователей и практиков туризма уже около 30 лет. В табл. 1 представлены определения понятия «дестинация».

Таблица 1

Определение понятия «дестинация»

Автор	Определение
Ричи Б., Кроуч Д.	Конкретная территория с административными границами: страна, макро-регион (совокупность нескольких стран), провинция или штат внутри страны, город, уникальная территория типа национального парка, мемориала
Всемирная туристская организация	Физическое пространство, где турист проводит минимум одну ночь. Дестинация имеет физические и административные границы, которые определяют систему менеджмента дестинации, имидж и восприятие, которые определяют ее рыночную конкурентоспособность
Купер С., Флетчер Д.	Совокупность услуг и средств, сформированных чтобы удовлетворять потребности туристов
Павлова Э.Н.	Некая социально-географическая местность, которую конкретный турист или целый сегмент туристского спроса выбрал в качестве цели поездки, которая располагает всеми необходимыми учреждениями, организациями, средствами размещения, обслуживания и инфраструктурой развлечений
Зорин А.И.	Объект регионального проектирования в представлении территориальных, рекреационных систем разных уровней: страна-регион-ландшафт-центр предприятие-маршрут.
Лейпер Н.	Конкретная территория, которую турист выбирает для посещения и проводит там какое-то время, территория, на которой происходят основные процессы взаимодействия туриста с туристкой инфраструктурой

Весомый вклад в разработку концепции «дестинации» внесли такие ученые как, теоретик туризма Лью А. и скандинавский исследователь В. Фрамке. Однако, несмотря на тот факт, что исследования авторов остаются одним из наиболее комплексных анализов понятия дестинации, у них есть целый ряд слабых сторон. Основываясь на их выводах, а также многочисленных определениях дестинации, можно сделать вывод о необходимости и важности разработки комплексной междисциплинарной модели туристской дестинации, учитывающей многоаспектность данного феномена, взаимосвязь его элементов.

В рамках комплексной модели целесообразно выделить 5 основных взаимосвязанных и взаимообусловленных аспектов понятия «дестинация»: географическо-территориальный, инфраструктурный и ресурсный аспект, маркетинговый, социальный и управленческий.

Географическо-территориальный аспект дестинации – это страны, регионы, города или другие территории, которые посещают туристы. На протяжении года их инфраструктура на постоянной основе используется жителями, а часть времени в году или весь год она также приобретает временных пользователей – туристов.

Инфраструктурный и ресурсный аспект дестинации предполагает, что дестинация – это не просто территория, куда едут туристы, а территория, располагающая определенными аттракциями и соответствующей туристской инфраструктурой. Однако инфраструктура является лишь сопутствующим продуктом дестинации, турист приезжает не ради инфраструктуры. Для дестинации принципиально важным являются ее туристские ресурсы.

Маркетинговый аспект расширяет представление о дестинации как о территории. Дестинации существуют не только физически, но и ментально в сознании реальных и потенциальных туристов. Дестинация – это определенная система, которая может субъективно интерпретироваться туристами в зависимости от их целей путешествия, маршрута, культурной принадлежности, социального статуса и прошлого опыта.

Дестинация должна и выступает объектом управления (управленческий аспект понятия «дестинация»). Управление дестинацией, согласно определению Всемирной туристской организации, это скоординированный менеджмент всех элементов,

которые формируют дестинацию (аттракции, инфраструктура, доступность, продвижении, стоимость) [1].

Управление дестинацией предполагает связывание часто очень разрозненных элементов, для того, что бы предоставить туристу целостный конкурентоспособный продукт. Это позволяет избежать дублирование усилий в сфере продвижения, информирования туристов, развития инфраструктуры и др. Субъектом управления выступают специализированные государственные, общественные, частно-государственные институты, которые отвечают за развитие дестинации и повышение ее конкурентоспособности.

Управленческий аспект дестинации тесно связан с географическо-территориальным. Как объект управления дестинация должна иметь конкретные географические границы, в идеале (для управления) совпадающие с определенными административными границами. Но дестинация определяется восприятием туриста, поскольку именно под его потребности дестинация и формируется. В большинстве случаев границы дестинации в восприятии туриста и административные границы совпадают. Например, Вена, Франция, Россия как туристские дестинации являются еще и конкретными административными единицами.

Выводы. Дестинация представляет собой туристский продукт, который включает аттракции, соответствующую инфраструктуру и сопутствующие услуги туристам. Дестинация как единый продукт потребляется туристом под единым брендом. Она имеет физические и административные границы, которые позволяют сделать ее объектом управления, однако не всегда административные границы совпадают с границами дестинации в сознании туристов, что накладывает специфику на систему управления. Маркетинговую конкурентоспособность дестинации определяет восприятие туриста, интересы и потребности которого определяют степень привлекательности туристской территории.

Для исследований в сфере туризма, вне зависимости от дисциплинарной принадлежности (маркетинг, социология, менеджмент, география и др.) принципиально важным является четкая экспликация ключевого понятия – «туристская дестинация».

Литература

1. A practical guide to tourism destination management. – Madrid: WTO, 2007. – P. 1

2. Кирьянова Л.Г. «Туристская дестинация» как комплексный концепт и ключевой элемент туристской системы / Л.Г. Кирьякова // Вестник КемГУ. – 2012. - №4(52) – С. 131-136.

3. Павлова Э. Н. Дестинация как концепт развития региональной системы непрерывного профессионального туристского образования: дис. д-ра пед. наук: / Э. Н. Павлова. – М., 2009. – 618 с.

Коцур А. В.

**Научный руководитель: Овчаренко Л.А., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 504

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА КАК ВАЖНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И ФАКТОР ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Постановка проблемы в общем виде. Учебная экологическая тропа — специально оборудованная в образовательных целях природная территория, на которой создаются условия для выполнения системы заданий, организующих и направляющих деятельность учащихся в природном окружении. Задания выполняются во время экскурсий, а также полевого практикума.

Маршрут экологической тропы выбирается таким образом, чтобы в нем были представлены не только участки нетронутой «дикой» природы, но и антропогенный ландшафт. Это позволяет проводить сравнительное изучение естественной и преобразованной среды, изучать характер деятельности человека, учиться прогнозировать всевозможные последствия такой деятельности.

Цель создания тропы заключается в обучении и воспитании посетителей. Любовь к природе, особенно у детей, выросших в городских условиях, не приходит сама собой — ее нужно пробудить. Исследования показывают, что дети школьного возраста, включая старшеклассников, проявляют заботу и бережное отношение лишь к тем объектам природы, о которых они имеют достаточно глубокие и разносторонние знания, в других случаях в их поведении проявляется нейтрально-безразличное отношение, а часто и просто отрицательное. В основе этого лежит феномен непонимания подростком, а затем и, взрослым составом нарушения, в своём поведении в окружающей природе.

Цель исследования состоит в обосновании важности создания экологических троп для гуманизации образования в ДНР.

Изложение материалов основного исследования. С решением задач обучения, воспитания и отдыха тропы природы при умелой их организации способствуют и охране природы. Они являются своего рода регулятором потока отдыхающих, распределяя их в относительно безопасных для природы направлениях. Кроме того, тропа обеспечивает возможность соблюдения природоохранного режима на определенной территории, так как облегчает контроль за посещаемостью и выполнением установленных правил.

Традиционно тропы прокладываются по буферным зонам вокруг заповедников, зонам организованного туризма национальных парков, ландшафтными заказникам. Кроме того, для создания учебных троп подходят, например, городские леса, лесопарки, зоны отдыха, зеленые зоны городов и даже леса промышленного использования и нелесные площади: тундра, степь, полупустыня, т.е. территории, не относящиеся к особо охраняемым. Такая активная форма отдыха может иметь комплексный характер: знакомство с окружающей природой, памятниками истории и культуры, наблюдение и оценка различных проявлений деятельности человека в природе, изучение и закрепление в практических ситуациях экологически грамотного поведения в окружающей среде. Тропы такого типа можно использовать и для обучения узкоспециализированных категорий посетителей.

Создание учебных экологических троп способствует повышению научного уровня образования. Знания, которые учащиеся получают на тропе, тесно связаны с программным материалом; они помогают расширять и углублять знания. Главное же состоит в том, что дети овладевают умениями применять на практике знания из разных предметов в комплексе, постигая неразрывное единство природной среды и человека.

На учебной тропе обучение и воспитание сливаются в единый процесс. Школьники усваивают здесь не только научные знания о природной среде, но и этические и правовые нормы, связанные с природопользованием. Именно на экологической тропе постоянно создаются условия для сочетания мысли, чувства и действия. А такой сплав — важнейшее условие воспитания убеждений личности, ее мировоззрения.

Работа на тропе помогает реализовать связь обучения с жизнью, с трудом людей, воспитывает у школьника трудолюбие и уважение к труду. Школьники не только расширяют свои естественнонаучные знания, но постигают отношения человека к окружающей среде в процессе труда и отдыха. Они учатся комплексно оценивать результаты труда, прогнозировать экологические следствия деятельности человека, в том числе, своей и своих товарищей. Высшим проявлением связи обучения с жизнью становится участие школьников в улучшении общего состояния природы в зоне экологической тропы.

Выводы. Создание учебных экологических троп помогает гуманизировать образование. Все знания, навыки, умения, чувства, убеждения, которые формируются в ходе занятий на тропе, направлены на решение одной из самых гуманных задач нашего времени — оптимизации отношений человека с природной средой. Этому подчинены содержание, методы и формы организации учебно-воспитательного процесса на тропе. Экологическая тропа — это перспективная учебная территория, где школьники выступают в роли учителей, пропагандистов, тружеников, где формируются их гражданские качества, активная жизненная позиция.

В нашем государстве проектирование экологических троп для школьников — актуальное направление. Экологические тропы могут быть проложены по разнообразным маршрутам, так как потенциал для их создания в республике достаточный.

Литература

1. Захлебный А.Н. На экологической тропе: опыт экологического воспитания / А.Н. Захлебный - М.: Знание, 1986.
2. Захлебный А.Н. Экологическое образование школьников во внеклассной работе: пособие для учителя / А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина – М.: Просвещение, 1984.
3. Ремизова Н.И. Учебная экологическая тропа на пришкольном участке / Н.И. Ремизова // Биология в школе – 2000. - №6.

Кошелева К.С.
Научный руководитель: Гусак А.С., к.э.н.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк

УДК791.7

РОЛЬ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Постановка проблемы в общем виде. В последнее время в ДНР возросла социальная напряженность, вследствие чего участились случаи проявления девиантного поведения среди детей и подростков. Сложные жизненные ситуации, потеря близких людей, недостаток внимания родителей и другие факторы приводят к тому, что ребёнок начинает чувствовать себя ненужным, неполноценным, обделённым, и на этой почве может проявиться так называемое девиантное поведение. В этой связи очень важно своевременно распознать таких детей и предпринять меры для коррекции психологического состояния ребёнка.

Цель исследования состоит в обосновании важности внедрения спортивно-оздоровительных мероприятий в процесс воспитания детей с девиантным поведением в ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся норм в определённых сообществах в период их развития. Негативное девиантное поведение приводит к применению обществом определённых формальных и неформальных санкций (изоляция, лечение, исправление или наказание нарушителя) [1].

Девиантное поведение включает несколько форм открыто демонстрируемого негативного поведения:

делинквентное (от латин. «delinquens» – правонарушитель, преступник) поведение, направленное на нарушение социально-нравственных норм, но не являющееся уголовно наказуемым (в отличие от криминального поведения). Это своего рода балансирование ребенка на грани закона;

аддиктивное поведение, характеризующееся стремлением к уходу от реальности (токсикомания, наркомания, тяга к азартным играм, компьютерная зависимость);

скрытые формы неблагополучия: например, школьники, характеризующиеся пассивным поведением и повышенной тревожностью. К сожалению, такие дети часто не попадают в поле внимания педагогов и психологов, хотя нуждаются в особом педагогическом подходе [1].

Предлагается корректировать негативную, местами разрушительную, внутреннюю энергию детей с помощью развлекательных и спортивно-оздоровительных мероприятий.

Все дети могут эффективно сбрасывать накопившуюся агрессию. Нужно понимать, что сдерживание агрессии приводит к её накоплению, что потом выливается, например, в драке. Это не очень хорошо в плане психологического здоровья ребёнка.

Развлекательные и спортивно-оздоровительные мероприятия – это эффективный естественный антидепрессант.

Занятия спортом, особенно аэробные нагрузки, провоцируют работу эндокринной системы, и многие люди получают настоящее удовольствие с определенного момента тренировки. Для некоторых это превращается в зависимость, так что тоже не стоит перегибать палку. Многие отчитываются о поднятии настроения после занятий спортом, даже если это короткая тренировка. Например, интервальная тренировка на 5 минут [3].

В борьбе с детским девиантным поведением предлагается подключить не только спорт, а элементы приключений, провоцирующие всплеск эмоций и энергии. Эти занятия можно охарактеризовать как мини-игру, в которой задействованы и мышцы, и интеллект ребёнка. Такое небольшое приключение – игра, в которой ключевым фактором является преодоление заданного маршрута, например «Поиск сокровищ».

По замыслу игры, дети делятся на две команды (во главе с наставником), у каждой из команд есть цель - найти первыми сокровища. Детям раздают карты, на которых обозначен специальным цветом (от голубого к синему, с различными оттенками) маршрут (карта-схема) к сокровищам. Но по пути их ждут непредсказуемые задания, например, детям предлагается создать снег с подручных средств (в указанном месте будут лежать эти самые средства), или сделать собственную Солнечную систему, или

отгадать загадку. Это путешествие будет насыщено также физическими нагрузками, связанными с преодолением естественных препятствий.

Эта игра позволяет использовать особенности экстремальных ситуаций природного характера. Особое внимание обращено на ситуации нахождения ребёнка в природной среде, как наиболее опасной для жизни.

Экстремальные ситуации природного характера вынуждают ребенка искать пути их предотвращения, или, в случае их возникновения, выхода из них с наименьшими потерями.

В качестве наказаний, если ребёнок отказывается выполнять задание, можно предложить другие виды деятельности: пересадить цветы в горшках, очистить клумбу от травы, посадить деревья и т.п.

Во время проведения игр у группы должен быть наставник, обладающий необходимыми знаниями, и, конечно, умеющий общаться с детской аудиторией и, самое главное, любящий детей. Поскольку только любовь может преодолеть негативную детскую агрессию.

Эти игры проходят на свежем воздухе, и кроме спортивных, для детей можно предусмотреть развлекательные мероприятия, которые не требуют спортивных нагрузок.

Выводы. Таким образом, при помощи развлекательных спортивно-оздоровительных мероприятий, ребёнок с девиантным поведением имеет возможность увидеть мир с другой, позитивной стороны. Описанный выше тренинг для детей с девиантным поведением будет способствовать достижению эффективных восстановительных результатов. Формирование физического и социального здоровья с помощью развлекательных спортивно-оздоровительных мероприятий - это самое дешевое и высококачественное лекарство.

Литература

1. Девиантное поведение [Интернет ресурс] Режим доступа: ru.wikipedia.org/Wiki
2. Чем полезен спорт? [Интернет ресурс] Режим доступа: Sergey-Smirnow.ru>sport

Кузьменко К.В.
Научный руководитель: Гусак А.С., к.э.н.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк

УДК 379.85

ЗНАЧЕНИЕ ТУРИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Решение проблемы популяризации активных видов отдыха как эффективной и незатратной формы здорового отдыха населения и эффективной системы занятий, компенсирующей недостатки городской среды, - актуальная научно-практическая задача. Активный отдых в палаточном лагере способствует формированию физически и социально здорового населения, а также повышению престижа спортивно-оздоровительного туризма среди детей и молодежи.

Учитывая массовость и многоцелевую значимость спортивно-оздоровительных передвижных лагерей, автоматически создающих в условиях современного стрессового пространства школу выживания для населения, возникает необходимость тщательной подготовки квалифицированных кадров для осуществления мероприятий соответствующего уровня.

Цель исследования состоит в обосновании значимости туристских лагерей для формирования здорового образа жизни населения ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Организация передвижного спортивно-оздоровительного палаточного лагеря, который решит проблемы оздоровления, социальной адаптации, духовного и физического развития детей, молодежи и других слоёв населения, будет способствовать формированию здорового образа жизни человека и общества в целом.

Создание такого лагеря сформирует условия для:

содействия самореализации молодёжи, популяризации активного отдыха, приоритета здоровья и мотивации здорового образа жизни (тренировка, несовместимость вредных привычек);

воспитания у детей и молодёжи духовности и патриотизма, экологического сознания для достижения гармонии в отношениях человека с природой, общественной ответственности за сохранение

природы, любви к работе, уважения к себе и другим, а также к обществу в целом;

развития мировоззренческих качеств инициативности, силы воли, дисциплинированности, целеустремленности, способности противостоять препятствиям и одолевать их на пути к поставленной цели, взаимопомощи;

содействия созданию государственно-общественной системы организации передвижных спортивно-оздоровительных палаточных лагерей и подготовке квалифицированных кадров для их реализации.

В рамках реализации данного проекта должна осуществляться профессиональная подготовка волонтеров-организаторов досуга и инструкторов спортивно-оздоровительного туризма среди молодёжи, причем, целесообразно предусмотреть возможность оздоровления в данном лагере и волонтеров, и инструкторов, например, в рамках отдельного обучающего «заезда». Молодые люди возрастом от 18 до 25 лет смогут пройти обучение по курсу «Волонтер-организатор досуга» и получить соответствующую квалификацию «Волонтера-организатора досуга в природных условиях», а желающие будут иметь возможность стажироваться в традиционных заездах лагеря в соответствии с планом реализации проекта.

В процессе обучения волонтерству, молодёжь будет взаимодействовать с внешним миром, получая информацию, знания, обучаясь и развивая личные профессиональные качества. Во-вторых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, волонтеры приобретают навыки работы в команде, учатся разрешать конфликты, включаться в проект, быть ответственными и коммуникабельными.

Внедрение данной концепции проекта приведёт к следующим результатам:

повышению популярности наиболее доступных и эффективных форм отдыха и спортивно-оздоровительного туризма среди населения;

создание надлежащих условий для реализации творческого потенциала молодёжи;

внедрение в спортивную практику современных форм и методов работы;

усовершенствование системы подготовки волонтеров-организаторов среди молодёжи.

Практическое применение результатов данной концепции будет содействовать решению проблем оздоровления и занятости подростков и молодёжи:

развитию духовности, морали и общественной активности;

содействию в организации досуга, поддержке творческой и одарённой молодёжи;

содействию социальной защите молодёжи, социальной реабилитации и поддержке отдельных категорий молодёжи, подростков и молодых семей.

На наш взгляд, условия в ДНР для создания туристских лагерей имеются: живописные уголки нашего края, берега рек и островки лесных насаждений также могут быть задействованы в проекте. Лучшее место для организации спортивно-оздоровительного палаточного лагеря на территории ДНР – это региональный ландшафтный парк «Зуевский». Уникальные условия, созданные самой природой, будут содействовать здоровому времяпрепровождению на природе (прогулки, купание, развлекательные, спортивные мероприятия и другие формы активного отдыха), улучшению здоровья и психологического состояния туристов. На территории Зуевского ландшафтного парка находится крупнейший в Донбассе естественный скалодром "Зуевка". Молодежь не только может активно отдохнуть и познать экологический туризм, но и попробовать свои силы в скалолазании.

Выводы. Одной из важнейших конечных целей движения по созданию и популяризации туристских лагерей является формирование здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое социальное значение в развитии молодой республики.

Литература

1. Проект организации волонтерского отряда «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому!» - [Интернет ресурс]. Режим доступа:

http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/04/18/moy_proekt_po_vol_otr_3_0.doc.

2. Зуевский скалодром "Зуевка" [Интернет ресурс]. - Режим доступа: <http://turist.dn.ua/blog/zuevskiy-skalodrom.html>.

**Овчаренко Л.А., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 379.85

**ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДНР
(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО КУПАЛЬНО-
ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА)**

Постановка проблемы в общем виде. Ситуация, которая сложилась в Донецкой Народной Республике в связи с организацией летнего отдыха для населения, достаточно сложная. К сожалению, основные туристско-рекреационные зоны Донецкого региона находятся сейчас под контролем Украины. Традиционные для жителей Донецка зоны отдыха – Святогорье, Славянский район, Щурово и другие лесные территории, находящиеся на севере области, – сейчас недоступны. Что касается отдыха на побережье Азовского моря, в нашем распоряжении остался только Новоазовский район, включающий Седово и Новоазовск. Тех, кто отважился на традиционную для многих дончан и жителей нашего региона поездку в Крым через российскую территорию на собственных авто, немного по понятным причинам:

1) дороговизна переезда и неподъемные цены для граждан республики в Крыму;

2) длительность переезда (вместо обычных 7-10 часов по территории Украины, в объезд через Российскую Федерацию и Керченский пролив переезд занял около 30 часов).

Таким образом, привычные туристско-рекреационные зоны по тем или иным причинам недоступны для большинства жителей республики. Отсюда, актуальная задача: поиск новых и благоустройство старых туристско-рекреационных территорий в пределах ДНР.

Цель исследования состоит в обосновании направлений эффективного использования туристско-рекреационного потенциала региона на примере организации летнего купально-пляжного отдыха на территории ДНР.

Изложение материалов основного исследования. В летнем сезоне 2015 года автору тезисов пришлось побывать в курортном городке Новоазовского района Седово. Картина такова: многие объекты туристско-рекреационного назначения не функционируют, в других разрушена инфраструктура (и это не следствие войны, а бесхозяйственное отношение чиновников украинской власти, которые позволили разворовать то, что осталось с советских времен). В итоге те объекты, которые все же принимали рекреантов в летний сезон 2015 г., не могли справиться в разы с превышающими их емкость туристскими потоками. Частный сектор частично решил данную проблему, но как любой рынок, характеризующийся повышенным спросом и недостаточным предложением, отреагировал быстро растущими ценами. В настоящее время курортно-оздоровительный фонд города не способен выдержать реальные туристские потоки даже маленькой ДНР, хлынувшие в Седово ради купально-пляжного отдыха. Причем качество предоставляемых услуг не всегда отвечало даже минимальным санитарно-курортным нормам.

Что касается Зуевки и некоторых других туристско-рекреационных объектов, их совокупная рекреационная емкость в настоящее время настолько незначительна, что эти объекты нельзя рассматривать как весомый элемент туристско-рекреационной индустрии.

В связи с тем, что Седово и Новоазовск представляют собой единственные туристско-рекреационные центры ДНР по организации морского купально-пляжного отдыха, необходимо:

провести инвентаризацию имеющихся туристско-рекреационных объектов;

ввести в эксплуатацию те объекты, которые требуют минимальных вложений для их введения в эксплуатацию;

разработать программу по реанимированию и восстановлению условно пригодных к организации отдыха объектов и полному восстановлению непригодных.

Еще одной серьезной проблемой Седово является то, что пляжная полоса перекрыта поперечными барьерами, что нарушает как европейское, так и российское законодательство. Грубым нарушением многих владельцев рекреационных заведений является то, что к территории объектов отдыха они самовольно присоединяют береговую линию вместе с пляжами, которые по европейским нормам

должны быть свободны вдоль всей береговой линии. Передовой мировой опыт указывает на необходимость того, что пляжи должны быть свободной для прохода и пользования отдыхающими зоной. Кстати, эта норма была принята и в России, и после присоединения Крыма к России приватизированные пляжи стали срочно освобождаться от поперечных заборов. Общепринято считать, что море с прилегающими пляжами не является объектом приватизации, это собственность государства с прилегающей морской экономической зоной в соответствии с международным морским правом.

К сожалению, в Седово почти вся береговая полоса перекрыта для свободного доступа. Это вынуждает отдыхающих проделывать километровые прогулки подальше от центральной части города в поисках менее загруженных и не закрытых для общего пользования пляжей, что снижает качество отдыха.

В мире есть практика частных пляжей, доступ на территорию которых закрыт для общественности, но данная практика не должна иметь место в ДНР, где полоса побережья составляет считанные сотни метров пригодных к отдыху пляжей.

Необходимо закрепить данную норму законодательно и ввести в практику руководителей рекреационных предприятий, что море – не объект приватизации. Эту тактическую, но очень важную в краткосрочной перспективе задачу, которая позволит существенно улучшить качество отдыха населения республики, необходимо реализовать.

Стратегическая задача – увеличить количество и обеспечить высокое качество обслуживания в туристско-рекреационных учреждениях вдоль всего побережья территории ДНР. Очевидно, что данную задачу удастся решить лишь после стабилизации обстановки в регионе.

Еще одним, на мой взгляд, важным моментом, является озеленение прибрежных курортов. На примере Седово эта проблема хорошо видна: центральная улица, параллельная побережью, очень слабо озеленена (редкие деревья, преимущественно тополя, высаженные в советские времена, не создают необходимого комфорта для отдыхающих, вынужденных совершать длительные переходы в разгар дня). Задача эта может и должна быть решена силами местной администрации.

Альтернативным направлением купально-пляжному морскому отдыху является оздоровление на побережьях внутренних водоемов. На территории республики водоемы, потенциально пригодные для этой цели, имеются. Вместе с тем, многие из них требуют проведения работ по облагораживанию пляжей и прилегающей территории (например, расчистка пляжей от камыша и зарослей, обустройство пляжей, озеленение прилегающей территории, подготовка мест для отдыха, разведения костров, создание туристско-рекреационной инфраструктуры и т.д.). В настоящее время таких туристско-рекреационных объектов, как Зуевка, имеющих базовые условия и необходимые природные рекреационные ресурсы (среди которых: водоем, пригодный для купания, лесная зона с оборудованными стоянками для самодельных рекреантов, экологические тропы для пеших прогулок, живописные виды скал и окружающей природы), к сожалению, немного. Однако, водоемов, которые могут стать пригодными для купально-пляжного отдыха при условии проведения соответствующих мероприятий достаточно много.

Для решения этой задачи необходимо:

составить перечень потенциально пригодных для летнего купально-пляжного отдыха территорий;

оценить объем и виды работ, которые необходимо будет провести в отношении каждой из приведенных территорий.

Кроме облагораживания пляжей и обустройства водоемов для купально-пляжного отдыха очень важным представляется озеленение прилегающих территорий. Лесные насаждения – ценнейший туристско-рекреационный ресурс. Сочетание различных природных ресурсов при организации рекреационных зон для оздоровления населения (например, лес – водоем, водоем – горы или даже «3 в одном» лес – водоем – горы) является важным элементом формирования качественного туристско-рекреационного продукта. Юго-восточная часть Донецкого региона, к сожалению, не богата на лесные ресурсы. Однако, если учесть тот факт, что большая часть лесных хвойных массивов северной части Донецкого региона – это творение человеческих рук в советские времена, задача облесения некоторых территорий, прилегающих к водоемам республики в настоящий момент не покажется такой уж сложной. Кроме этого, привлечение к лесопосадкам населения республики в форме организованных экологических субботников (как это происходит,

например, в России) позволит решить эту задачу в кратчайшие сроки и сэкономит бюджетные средства.

Выводы. При условии реализации данных мероприятий, через несколько лет на территории республики будет создана необходимая база для организации купально-пляжного отдыха населения на принципах самодетельного туризма.

В долгосрочной перспективе данные территории должны рассматриваться как часть природно-заповедного фонда республики и составляющая туристско-рекреационного потенциала государства. Создание современной туристско-рекреационной инфраструктуры, отвечающей передовым мировым технологиям в области «мягкого» туризма, позволит республике укрепить свои позиции также и на международном уровне.

При таком подходе (даже если ДНР останется в ныне существующих границах) можно будет говорить о том, что туристско-рекреационный потенциал республики восполнен.

Охрименко М. С.

**Научный руководитель: Овчаренко Л.А., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 504

СОЗДАНИЕ ДЕТСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЛАГЕРЕЙ В ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В наше время экологическая ситуация в мире является критической. Люди утратили связь с природой, не ценят ее и постепенно уничтожают. За последнее столетия было уничтожено множество лесов, растений и животных. Многие люди живут в городах, где экология представляет угрозу для жизни. И с каждым годом ситуация становится все хуже не только в городах, но и в местах, где еще сохранились природные ландшафты и естественные экосистемы.

Позитивным моментом можно считать то, что в последние годы человечество, наконец, стало задумываться, к чему ведет пренебрежительное отношение к природе. Люди стали не только придумывать способы решения экологических проблем, но и

тянуться назад к природе. Не случайно в туризме появилось такое динамично развивающееся направление как экологический туризм.

Цель исследования состоит в обосновании целесообразности создания детских экологических лагерей на территории ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Экологический туризм – путешествия к относительно неизменным и незагрязненным территориям с уникальными природными объектами. Экотуризм - это природный туризм, который включает изучение окружающей природной среды и служит для ее улучшения. В основе экотуризма лежит забота об окружающей среде. На первый план выходит организация поездок с ограниченным числом участников в природные зоны с возможным посещением мест, представляющих культурный интерес, с целью реализации различных проектов охраны и рационального использования природных ресурсов. По определению Международной организации экотуризма, "экологический туризм - это ответственное путешествие в природные зоны, области, сохраняющие окружающую среду и поддерживающие благосостояние местных жителей [1]. Еще можно сказать, что экотуризм воспитывает в людях любовь к природе, а то, что любишь, стараешься сберечь.

Вместе с тем экотуризм мало рассчитан на детей, что не является рациональным. Отношение к природе нужно воспитывать с самого детства, дети, как губки, впитывают знания, и если правильно воспитывать с детства, с возрастом это никуда не денется.

Для экологического воспитания детей используют экологические лагеря. Эколагерь — это не просто изучение экологии и отдых на природе. Вместе — это нечто гораздо большее. Уже само пребывание на территории заповедников и национальных парков учит, воспитывает, формирует экологическое мировоззрение. Городские дети сразу попадают в иную реальность — в мир, где природа — полноправная хозяйка, где не работают мобильные телефоны, нет городской суеты и шума, нет магазинов, но зато есть плеск реки, шум ветра, роса на траве, лесные шорохи. У детей есть редкая возможность испытать вдохновение исследователя, почувствовать красоту и хрупкость мира природы, понять свою причастность и личную ответственность за его сохранение. В течение 2-3 недель создаётся атмосфера творчества и радости, получения новых знаний и, что особенно важно, впечатлений. Ведь среди детей — будущие инженеры, нефтяники, менеджеры, руководители

предприятий, и именно им рано или поздно придется принимать решения о том, как использовать природные ресурсы. И, быть может, воспоминание об удивительном времени, проведенном в летнем экологическом лагере, заставит лишний раз задуматься об уязвимости природы и необходимости сохранить это чудо для будущих поколений.

В основе концепции организации эколагеря лежат четыре базовые составляющие:

1. Обязательная программа изучения базовых биологических дисциплин. Именно успехи в освоении практической экологии оцениваются и позволяют получить сертификат участника лагеря или диплом «Эксперта».

2. Максимально широкий спектр возможных творческих и познавательных мастер-классов. При этом детям предоставляется свобода выбора как самих занятий, так и степени постижения предмета.

3. Создание дружеской, доверительной, психологически комфортной обстановки в лагере.

4. Создание атмосферы чего-то необыкновенного, особого приключения, праздника, воспоминание о котором сохранится на долгие годы [2].

Примеров таких лагерей немало в мире. Например, в Европе есть эко-лагеря на базе деревень, где дети не только знакомятся с бытом фермеров, но и помогают им. В России есть экологические лагеря, где дети учатся навыкам выживания в лесу.

Положительный опыт может быть применён и на территории ДНР.

Предполагается создать такой лагерь на территории Зуевского ландшафтного парка. Ведь там есть все, что нужно для создания экологического лагеря. Чтобы не нарушать экосистему парка, лучше всего будет создать эколагерь палаточного типа. Каждое лето дети (15-20 детей за один заезд) будут проводить две недели в этом лагере. Спать дети будут не в здании, а в палатках. А в остальном лагерь будет отвечать концепции эколагеря. Дети смогут глубже знакомиться с такими науками как ботаника, зоология, краеведение, ландшафтоведение и др., научиться выживать в природных условиях, ориентироваться на местности, ходить в походы и экскурсии по парку. А также было бы неплохо, если бы дети проводили волонтерскую работу в ландшафтном парке. Например, создавать

клумбы и цветники или разрабатывать проекты по улучшению парка. Во время отдыха дети не должны пользоваться мобильными телефонами и другой подобной техникой.

Выводы. Экологические лагеря помогают понять детям, что такое нетронутая природа и как важно сохранить ее в нашем техногенном мире. Такой лагерь помогает не только познать природу, но и понять самого себя и окружающих людей. После отдыха в таком лагере дети сплачиваются, становятся более спокойными, хотят продолжать общаться и принимать активное участие в природоохранных мероприятиях. Для нашей территории, где экологическая ситуация критическая, необходимо, чтобы люди берегли те природные объекты, которые у нас еще сохранились.

Литература

1. «Бабкин А.В. Специальные виды туризма» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/babkin08.htm
2. Экологические лагеря [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.ecotourism-russia.ru/ru/ecolager.html>

Поддубная А.С.

**Научный руководитель: ст. преп. Григова Е.В.
Донецкий институт туристического бизнеса**

УДК 338.48

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДНР: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Постановка проблемы в общем виде. На сегодняшний день существует объективная необходимость развития в ДНР санаторно-курортной сферы и туризма, которые будут способствовать экономическому росту, экологическому оздоровлению и социальной стабилизации Донецкой Народной Республики.

Создание туристско-рекреационных зон в пределах охраняемых природных территорий, которые могут занимать до 10% их общей площади, - перспективное направление. Преимущество формировать туристско-рекреационные зоны в пределах охраняемых природных территорий заключается не только в том, что экологически чистое окружение, лесные массивы и наполненный фитонцидами воздух благотворно влияют на рекреантов, но и в возможности развивать

экологический туризм, который является частью системы самофинансирования охраняемых природных территорий и имеет важное просветительское значение.

Анализ показал, что создавать на своей территории туристско-рекреационные центры могут только 4 объекта ПЗФ ДНР (НПП, Региональный ландшафтный парк (РЛП), Донецкий ботанический сад и заказники). Только НПП и РЛП могут разместить на своей территории туристско-рекреационные зоны. Туристско-рекреационные объекты в пределах таких зон, предназначены для долгосрочного пребывания отдыхающих.

Учитывая вышесказанное, в работе поставлена **цель** – на примере столицы республики - г. Донецка и всей республики в целом исследовать направления развития рекреационной сферы и туризма и предложить стратегии развития туристско-рекреационных ресурсов ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Донецкая Народная Республика нуждается в формировании туристического имиджа столицы республики. Для формирования такого имиджа необходимо, используя общепринятые в мире подходы, разработать туристический бренд республики. Бренд должен быть понятен как местным туристам, так и зарубежным гостям, а также должен раскрывать яркие особенности («изюминки») республики и ее столицы.

Информация о республике и ее столице, ее туристическом потенциале должна быть распространена не только между гражданами ДНР, но и странами ближнего зарубежья. Для этого следует участвовать в мировых туристических выставках, таких как FITUR (Мадрид), организация которых координируется Всемирной туристической организацией (WTO). Пропаганда туристических возможностей города - один из способов повышения его туристической привлекательности.

Однако привлечь туриста и сформировать туристический имидж республики - не одно и то же, так как последнее требует создания современной, отвечающей мировым стандартам туристической инфраструктуры, высокого качества обслуживания и наличия аттракций, главного стимула для посещения города.

Важным аспектом является формирование сферы развлечений в республике. Все популярнее в мире становятся тематические парки,

которые, кроме стремления «пощекотать» нервы, используют и высшее человеческое стремление - жажду познания.

Примером перспективного направления создания инновационного туристического продукта в пределах ДНР может служить разработанный Донецким институтом турбизнеса проект тематического парка «Легенды Приазовья», примыкающий, согласно проекту, к заповеднику «Каменные Могилы». Мировой опыт свидетельствует, что тематические парки организуются на свободной территории в пределах двухчасовой досягаемости от больших населенных пунктов. Данный проект может служить примером формирования туристической индустрии в республике.

Отсутствуют в ДНР и современные парки аттракционов. Создать масштабный развлекательный аттракцион, соответствующий передовым мировым технологиям, можно было бы, например, на территории парка им. Щербакова, который традиционно является местом отдыха и развлечения горожан.

Перед республикой стоит так же задача совершенствования экскурсионного обслуживания, которая решается в первую очередь благодаря Донецкому краеведческому музею и Донецкому институту туристического бизнеса, но в Донецке отсутствует центр туристической информации, а это буклеты, проспекты, карты и планы города, расписание культурно-развлекательных мероприятий и прочее из того, что обеспечивает туристический имидж города.

Наряду с традиционными экскурсионными программами, перспективным является развитие промышленного туризма, так как крупные металлургические заводы, глубокие шахты можно увидеть не везде. Это направление открывает новые возможности для туристических фирм. Однако в силу того, что туризм в республике недостаточно развит, многие туристические предприятия боятся браться за промышленное направление в туризме, предпочитая работать в тех сферах, где все уже отработано. А можно было бы превратить одну из закрывающихся или уже закрытых шахт в объект посещения, вложив некоторые средства в переоборудование объекта под туристические нужды.

Рекомендации по развитию туристско-рекреационных ресурсов в ДНР:

1. Создание всесезонного искусственного горнолыжного комплекса, взяв за основу терриконы с прилегающей территорией. Во

многих крупных городах такие комплексы привлекают внимание большого количества туристов.

Специальные крытые горнолыжные комплексы - это целая инфраструктура под закрытым небом, под сводами которой авторы проекта пытаются создать все условия для катания. Примером подобных проектов является открытие первого крытого горнолыжного комплекса в Японии, Бельгии, Вене, а также попытки воссоздать атмосферу горнолыжных склонов под крытым небом. Но все эти проекты обладали многими существенными недостатками - это высокая стоимость, длительные сроки строительства, отсутствие подходящих материалов для создания аналога реальному снежному покрытию. Обращается внимание на другое решение, которое применялось при попытке организовать процесс катания. Это менее известные, но более распространенные склоны с искусственным синтетическим покрытием, которые обладают рядом качеств, как цена, катание на открытом воздухе, использование того же оборудования что и для катания по обыкновенному снегу. Все это делает процесс катания значительно привлекательным.

2. Очистка и оборудование городского пляжа в летний сезон, создание всех необходимых условий для рекреации, очистка воды для купания. Пляж можно сделать платным, это привлечет финансирование в республику. Оборудование городского пляжа имеет большой потенциал среди туристско-рекреационных ресурсов.

3. Перспективным так же является создание поющих и танцующих фонтанов, которые весьма популярны среди туристов во всех уголках мира. Яркие краски, приятная музыка и общая атмосфера заставляют туристов ехать в другие страны лишь для просмотра этого великолепного представления (Дубаи, Барселона, Батуми и др.).

4. Реконструкция колеса обозрения и создание новых аттракционов. На сегодняшний день большинство аттракционов республики прекратили свое функционирование, приведение их в работу и создание новых аттракционов является важным элементом в туристско-рекреационной сфере. Предлагается так же сделать кабины колеса обозрения закрытыми, это повысит безопасность и привлечет туристов, так как из закрытой кабины колеса обозрения любоваться панорамой города намного безопаснее и интереснее. Перспективным является так же продление времени работы аттракционов до 22:00 часов.

Выводы. Туризм является одной из статей для наполнения местных бюджетов и поэтому важно создать такие условия, при которых выездной туризм и отток денежных средств были бы ниже, чем поступления от внутреннего и въездного туризма в регион со сложной экологической обстановкой. Это требует проведения комплекса мероприятий как по защите окружающей среды, так и по созданию благоприятных условий с точки зрения расширения рекреационных природно-заповедных территорий и развития соответствующей инфраструктуры туризма международного уровня.

Литература

1. Алейникова Г.М. Эколого-экономическая стратегия устойчивого развития туризма / Г.М. Алейникова // Вісник ДІТБ - 2003. - №7. - С.91-98.
2. Близнюк А.М. Пути повышения туристско-рекреационного имиджа Донецкой области / А.М.Близнюк, Н.И. Конищева // Вісник ДІТБ - 2004. - №8. - С.8-19.
3. Бовсуновская А.Я. Оценка природно-рекреационных ресурсов Донецкой области / А.Я. Бовсуновская, А.А. Блакберн // Вісник ДІТБ - 2006. - №10. - С.123-130.

Ставицкая М.В.

**Научный руководитель: Овчаренко Л.А., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 371.217.3

ЗАГОРОДНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ И ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Постановка проблемы в общем виде. Идея полноценного развития ребенка включает не только его обучение и воспитание, но и совершенствование его физического и психического здоровья. В последние годы в силу ряда причин (экономических, социальных, социально-психологических и др.) значительно увеличилось количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это существенно изменило жизнь детей, воспитывающихся в таких семьях. Организация отдыха и оздоровления детей имеет множество

преимуществ перед другими формами организации отдыха. Во-первых, это организованный активный отдых, направленный на восстановление, развитие и гармонизацию личности и обеспечивающий сохранение и укрепление физиологической нормы здоровья, развитие духовных и физических сил, гармонию души и тела. Во-вторых, совместное проживание в группе сверстников, выполнение определенных задач помогает детям восстановить свои силы, приобщиться к здоровому и безопасному образу жизни, развивать коммуникативные качества, ознакомиться с новыми видами деятельности. Все эти аспекты помогают раскрыть ребенку потенциал своей личности.

Цель исследования состоит в обосновании целесообразности создания загородных оздоровительных центров и туристских лагерей для детей с девиантным поведением в ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Девиантное поведение - отклоняющееся от нормы поведение. Одно из его видов – это агрессивное поведение, любое действие, целью которого является причинение физического вреда или иного ущерба. Поскольку речь идет об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в число работников лагеря должны в обязательном порядке входить психолог, социальный педагог или специалист по социальной работе, так как большинство таких детей требуют усиленного внимания. Основная деятельность привлеченных специалистов – профилактика девиантного поведения, повышение самооценки ребенка, привитие ребенку социально значимых понятий, таких как семья, родина, ответственность. Особенностью работы лагеря отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации также должна быть трудовая реабилитация детей, направленная на воспитание трудолюбия, потребности в труде. Это может быть общественно-полезный труд на сельскохозяйственных участках, в теплицах, благоустройство территории лагеря. В рамках предлагаемой концепции предполагается продуктивное развитие ребенка, повышение возможностей формирования личности, ее адаптации в современном динамичном обществе.

Социально-профилактический подход в качестве основной цели рассматривает выявление, устранение и нейтрализацию причин и условий, вызывающих различного рода негативные проявления. Сущностью этого подхода является система социально-

психологических, правовых и воспитательных мероприятий, которые проводятся специалистами для коррекции поведения детей и подростков в трудной жизненной ситуации, их реабилитации, устранения причин отклонений в поведении, в результате которых проводится восстановление или коррекция качеств личности подростка, его нравственных и волевых качеств.

Предложенная схема организации социализации и реабилитации подростка в трудной жизненной ситуации может включать в себя в качестве первоочередных следующие меры: создание комплексных групп специалистов, обеспечивающих процесс социализации и реабилитации подростка, находящегося в трудной жизненной ситуации (социальные педагоги, психологи, медицинские работники, педагоги); формирование воспитывающей среды, позволяющей гармонизировать отношение детей и подростков со своим ближайшим окружением в семье, по месту жительства, учебы, работы; создание групп поддержки из специалистов различного профиля, обучающих родителей решению проблем, связанных с детьми и подростками.

Опыт показывает, что дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, характеризуются тем, что часто бывают невыдержанными; постоянно спорят со взрослыми; отказываются выполнять общественную работу (уборка, субботники); делают то, что, как правило, раздражает других; часто обвиняют других в своих ошибках; часто сердятся на окружающих, возмущаются; недоброжелательны и мстительны; сквернословят и говорят непристойности; жестоки по отношению к младшим и животным и др. Устойчивое негативное поведение в отличие от временных вспышек негативизма, создает трудности, как для окружающих, так и для собственного развития такого ребенка, поэтому педагогу очень важно знать, что вызывает именно такое поведение у ребенка. Отдых в данном лагере может включать такие мероприятия, как: туристические походы и игры с элементами экстрима (переправа через реку, стрельба из лука, верховая езда), соревнования, тренирующие выносливость и стремление.

В США этой проблеме уже давно уделяют внимание различные организации. Одна из таких организаций - Прессли Ридж (первоначально американская гражданская организация), которая работает с детьми с поведенческими и эмоциональными проблемами и семьями, помогает им быть успешными в обществе и в своих

семьях. Прессли Ридж работает с 1832 года и на сегодняшний день реализует свои инновационные программы в 8-ми штатах США, а так же в ряде других стран, среди которых, например, Португалия и Венгрия.

Выводы. В связи с военными действиями у многих жителей (особенно детей) была нарушена психика, некоторые семьи потеряли близких им людей, ухудшилось финансовое положение, все это вызывает необходимость создания туристских лагерей для адаптации детей ДНР.

Целесообразно было бы создать также санаторий для военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в освободительных военных действиях за независимость ДНР. Санаторий должен представлять собой лечебное учреждение широкого профиля. В обязательную программу отдыха и реабилитации должны входить не только различные процедуры, направленные на устранение конкретных недугов, всеобщее оздоровление и укрепление сил организма, но и на оказание психологической помощи, связанной с преодолением психических расстройств и социальной адаптацией в послевоенное время.

Литература

1. Байбородова Л.В. Воспитательная работа в детском загородном лагере / Л.В. Байбородова, М.И. Рожков. – Ярославль: Академия развития, 2003. – 256 с.

Ходченко С. Ю.

**Научный руководитель: Овчаренко Л.А., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 37.035

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА

Постановка проблемы в общем виде. Патриотизм – это любовь к родине, преданность своему отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его защите, вплоть до

самопожертвования. Патриотизм является основой существования и развития государственности.

Цель исследования состоит в обосновании целесообразности гражданско-патриотического воспитания населения ДНР средствами детского и молодежного туризма.

Изложение материалов основного исследования. Патриотическое воспитание охватывает своим воздействием все поколения, оно является неотъемлемой частью всей жизнедеятельности общества, его социальных и государственных институтов.

Актуальность разработки обусловлена:

необходимостью организации патриотического воспитания детей и учащейся молодежи в целях формирования социальной ответственности, высокой мотивации к защите Отечества;

поиском идеи, которая могла бы помочь преодолеть духовный кризис, дискредитировавший понятия общего блага и социальной справедливости, обусловивший упадок общественной морали, и консолидировать общество;

необходимостью подготовки нового поколения к созиданию своей республики, жизни в новых послевоенных условиях;

потребностью в обеспечении активного участия граждан республики в поддержании ее безопасности от внешних и внутренних угроз

в условиях борьбы с современным фашизмом и международным терроризмом.

Реализация Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодежи позволит дать новый импульс духовному оздоровлению народа, начать процесс формирования в республике единого гражданского общества [1, 3].

Для организации патриотического воспитания детей и молодежи с помощью туризма, большое значение имеет:

наличие клубов и объединений, главным содержанием которых является создание условий и предпосылок для развития личности гражданина и патриота республики, оказание помощи в адаптации и социализации подрастающего поколения в современном мире;

координация деятельности военно-патриотических клубов и объединений, отрядов, кадетских классов, именных школ, школьных музеев;

активное развитие и сотрудничество школ и учебных заведений с библиотеками, архивами, музеями [2, 3].

Изучение и анализ (на примере дружественного государства и соседа РФ) методов и способов организации патриотического воспитания детей и учащейся молодежи, позволили выделить следующие основные идеи в области патриотического воспитания в рамках детского молодежного туризма для их применения в Донецкой Народной Республике:

1) создание единого центра под руководством министерства молодежи, спорта и туризма ДНР для координации и организации патриотического воспитания среди детей и молодежи;

2) проведение различных мероприятий и экскурсий среди школьников и студентов, с целью их просвещения и ознакомления с культурными и историческими памятниками и ценностями ДНР;

3) создание клубов и объединений при воинских формированиях (таких как бригада “Кальмиус”, батальон “Спарта”, бригада “Восток”) и военных центров подготовки военнослужащих;

4) создание полевых лагерей и их использование в целях школьного практикума в каникулярный период;

5) создание музеев при образовательных учреждениях;

6) наименования школ и клубов в честь личностей, которые внесли огромный вклад в развитие Республики;

7) финансовая поддержка государства;

8) с целью более эффективного обучения – включить основы учебных курсов истории, краеведения, основ здоровья, БЖД, биологии, физкультуры и т.п. в процесс экскурсий, прогулок и других различных мероприятий туристической направленности с целью заинтересовать детей и молодежь в изучаемом курсе;

9) привлечение учеников школ и студентов к экологическому туризму для изучения, поиска и решения экологических проблем региона, защиты окружающей среды;

10) создание городских туристических центров для более эффективного управления и контроля мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в рамках экскурсий, походов, прогулок и туризма в целом..

Выводы. Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей общественного сознания, приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития

общества и государства. Средствами и методами детского и молодежного туризма определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе образования граждан Донецкой Народной Республики.

Литература

1. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики: [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://oetk.usoz.ua>.

2. Васильев М.И. Гражданско-патриотическое воспитание средствами туризма и краеведения / М.И. Васильев // Роль и задачи массового туристско-краеведческого движения в воспитании и оздоровлении населения. – 2013. – №2. – С.8-9.

**Шепилова В. Г., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В ДНР

Характеризуя значение туризма как отрасли рыночной экономики, необходимо отметить его социальную значимость, возрастающую роль в духовном и физическом развитии личности, формировании уровня и качества жизни. Создание благоприятных условий для формирования эффективного конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения туристско-рекреационных потребностей граждан ДНР, должно основываться на развитии доступного дешевого внутреннего социально-ориентированного туризма.

Целью работы является исследование значимости социального туризма в Донецкой Народной Республике.

Необходимость развития социального туризма обусловлена социальной напряженностью, которая возникает в обществе в связи с ростом стоимости услуг в туристской сфере и других отраслях экономики, что является причиной снижения потребления услуг туризма большей частью населения. В результате для 70-80% населения социальные потребности в отдыхе являются наименее

удовлетворенными. Потенциальными клиентами социально-ориентированных форм туризма являются дети из многодетных семей, дети-сироты, пенсионеры, инвалиды, школьники и учащиеся, семьи, у которых доход на одного члена семьи ниже уровня прожиточного минимума. Эта категория граждан нуждается в льготах социального характера [1].

Наличие свободного времени у определенных слоев населения может быть направлено на недорогой социальный туризм. Одним из самых распространенных видов социального туризма может быть рекреационный, культурный и экологический в рамках пригородного и внутри регионального социально ориентированного туризма. Отдачу от этого вида туризма можно ожидать уже через некоторое время. За счет выполнения своих функций социальный туризм будет способствовать восстановлению трудоспособности, рациональному использованию свободного времени, обеспечению занятости, росту уровня жизни трудящихся. Кроме того, социальный туризм в условиях частичной безработицы, кризисного состояния экономики может стать эффективной программой для развития внутреннего туризма.

В СССР на долю социального туризма приходилось порядка 80% внутреннего и 50% международного туризма. Этот вид туризма реализовывался организациями профсоюзов, а также региональными и республиканскими органами [2]. В современных условиях советская модель социального туризма не может быть использована в полной мере, необходимы новые инновационные подходы.

Несмотря на имеющийся потенциал развития туристской сферы, многие европейские страны создают благоприятные условия для развития социального туризма. Социальный туризм во многих странах организуется ассоциациями, кооперативами и профсоюзами и имеет целью сделать путешествия доступными для максимально большого числа населения, особенно для наименее привилегированных слоев населения [1]. При этом государству отводится основная роль в поддержке и развитии социального туризма. В данной ситуации успех развития сферы туристских услуг напрямую зависит от того, как на государственном уровне воспринимается эта отрасль, насколько она пользуется государственной поддержкой. Так, например, в Швейцарии туризм проходит под лозунгом жизненно важного атрибута здорового общества. Для этих целей функционирует Швейцарский фонд

туристских сбережений, при этом концепция социального туризма реализована благодаря системе отпускных чеков, которые выпускаются специально уполномоченным органом. Оптовыми покупателями, главным образом предпринимателями, приобретаются отпускные чеки для последующей их реализации населению со значительной скидкой, а для некоторых категорий населения – бесплатно. Чеки используются на оплату услуг, связанных с туризмом и культурно-зрелищными мероприятиями. В Испании действует программа «Туризм для старшего поколения», в Великобритании – программа «Семейный отдых» [2].

Поскольку коммерческий туризм доступен не всем слоям населения, создание благоприятных условий для формирования эффективного конкурентоспособного туристического рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения туристско-рекреационных потребностей граждан ДНР, должно основываться на развитие доступного дешевого внутреннего социально-ориентированного туризма. В целом, возможны несколько вариантов развития социального туризма - это прямое финансирование социального туризма в рамках бюджетов социальной сферы на различных уровнях, а также прямая и косвенная доленая поддержка социального туризма государством, туристскими предприятиями и заинтересованными организациями [3].

Социальный туризм – это одно из выгодных и эффективных вложений в здоровье человека, поскольку пополнение знаний по краеведению, природоведению, истории, знакомство с культурой и традициями своей территории, соблюдение оптимального режима нагрузок, использование благотворного воздействия природных факторов на состояние организма, все это дает возможность поддерживать организм на достаточно высоком уровне.

Для развития социального туризма в Донецкой Народной Республике необходимым условием является приоритетность развития этого вида туризма в нормативно-правовых документах и реальности, а также гарантированная адресная поддержка данных социальных групп, которая должна предусматривать право выбора социального туристского путешествия.

На территории ДНР в настоящее время находятся значительное количество объектов культурного и исторического наследия, и весь этот туристический потенциал может быть использован для реализации программы социально-направленного туризма. При этом

необходимо использовать и загружать объекты туризма в своем регионе - недорогие туристские базы и кемпинги, стационарные лагеря детского отдыха (в прошлом - пионерские) и палаточные городки, доступные по стоимости гостиницы и учреждения питания, транспортную сеть, которые компенсируют недогрузку возрастанием цен. В качестве турпродукта можно использовать посещение музеев и выставок, других привлекательных объектов, будь то природные или этнографические достопримечательности, памятники истории и культуры, национальные празднества. Развитая современная туристская инфраструктура в регионе, доступная для местного населения, может служить показателем уровня жизни населения данного региона.

Литература

1. Дурович А. П. Организация туризма: учебное пособие / А.П. Дурович - Питер. - 2009. – 320 с..
2. Карибов И.С. Специфика развития социального туризма в Российской Федерации / И.С. Карибов // Актуальные проблемы экономики и права, - 2013. - № 1(25). – С. 79-83.
3. Таранова И.В. Развитие социального туризма как перспективной отрасли экономики России / И.В. Таранова // Альманах современной науки и образования. – 2012, часть 2. - №12(67). – С. 161-163.

Якименко Е. А.

**Научный руководитель: Овчаренко Л.А., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК371.233

ЭКСКУРСИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Постановка проблемы в общем виде. Во время путешествий, экспедиций, экскурсий у подростков происходит формирование личностных качеств. Чувство нового, с которым учащиеся соприкасаются во время экскурсий, стимулирует и активизирует познавательную деятельность школьников и поддерживает силу и устойчивость внимания. Благодаря своей наглядности, доходчивости,

эмоциональности экскурсия является чрезвычайно эффективной формой передачи конкретных знаний экскурсантам, способствует прочному усвоению и запоминанию фактов, а, следовательно, оказывает сильное воздействие на формирование социального опыта личности. Экскурсии содействуют воспитанию личности в духе любви к природе, в духе экологического сознания, отвечающего запросам современности. Актуальность экскурсионного сопровождения учебного процесса заключается в его прямой и ярко выраженной связи с высокой оценкой природной среды, а также с тенденцией в современном обществе рассматривать природу не как предмет эксплуатации для удовлетворения каких-либо собственных нужд, а ради нее самой.

Цель исследования состоит в обосновании важности экскурсий в организации учебного процесса.

Изложение материалов основного исследования. Эффективность экскурсии зависит от того, насколько понятно излагается материал, насколько он по своему содержанию доступен экскурсантам.

Следует учитывать, что экскурсия - это не просто приятное времяпровождение на лоне природы, в музее или на городских улицах и площадях. Это – полезное занятие, требующее определенной затраты физических и духовных сил. Поэтому важно каждому экскурсоводу организовать экскурсию таким образом, чтобы, сохранив высокую познавательную эффективность предлагаемого материала, его эмоциональное воздействие, обеспечивающее восприятие экскурсии как события, в то же время не подвергать слушателей излишним перегрузкам, то есть соблюдать требования и рекомендации общей и социальной психологии. Это позволяет оказывать более эффективное воспитательное воздействие, заключающееся в создании условий для формирования позитивного социального опыта личности, заключающегося не только в знаниях, умениях и навыках, но и в полученных эстетических и нравственных переживаниях, воспитании вкуса, толерантности, патриотизма.

Ж.Ж. Руссо обосновывал важность экскурсий, призывая «наблюдать природу и следовать по пути, который она нам прокладывает» [1, 248].

Конкретными формами организации обучения во всех типах средних учебных заведений являются: уроки, практикумы, семинарские занятия, учебные экскурсии, музейные уроки,

индивидуальные и групповые консультации, внеурочные формы, домашняя учебная работа учащихся.

Далее обратимся к подробному рассмотрению экскурсии как одной из вышеназванных форм организации учебного процесса.

1. Традиционно, экскурсию относят к вспомогательным формам учебной работы, дополняющим классно-урочную деятельность учащихся. Слово экскурсия (excursio) имеет латинское происхождение и в переводе на русский язык означает «вылазка», посещение какого-либо места или объекта с целью его изучения. В этом случае под экскурсией понимается такая форма организации обучения, при которой учащиеся воспринимают знания путем выхода к месту расположения изучаемых объектов (природы, заводов, исторических памятников) и непосредственного ознакомления с ними. Т.е. экскурсия обеспечивает учащимся знакомство с реальными предметами и явлениями в их естественном окружении. Изучение природы нельзя представить себе без непосредственного наблюдения и исследования предметов и явлений природы. Поэтому в практике преподавания природоведения большое место занимают экскурсии на природу. Систематическое проведение экскурсий – необходимое условие формирования естественнонаучных знаний.

2. Экскурсии – очень важная органическая составная часть нормальной работы школы, они должны быть тесно связаны со всем ходом обучения. Их нельзя рассматривать как случайное эпизодическое явление, мало связанное со всем ходом преподавания, нечто вроде школьных прогулок. Экскурсии – это те же уроки, но уроки на природе или в музее, на выставке и так далее, то есть в иной внешней обстановке. Поэтому и отношение школ к экскурсиям должно быть такое же, как к урокам. Они должны быть введены в план школы, связаны с программой курса, занимать определенное место в годовом тематическом планировании учебного предмета в каждом классе. Расписание экскурсий должно быть согласовано таким образом, чтобы экскурсия по одному предмету не срывала других уроков.

3. Экскурсия не может быть простым повторением пройденного материала, она должна дать детям что-то новое, углубить и расширить их знания об окружающем мире

4. Важно, чтобы во время экскурсии и после нее учащиеся выполняли доступные им задания исследовательского и практического характера.

5. Большое значение во время экскурсии имеют объяснения учителя. Его рассказ должен быть кратким, интересным и доступным для учащихся

6. После экскурсии проводится итоговая беседа. Дети обмениваются впечатлениями, высказывают свои мысли и мнения, решают с помощью учителя вопросы, которые возникли во время экскурсии. Учитель обобщает, уточняет, дополняет ответы учащихся. Беседа должна быть краткой, иначе она ослабляет эмоциональность впечатлений от самой экскурсии. Эффективность такой беседы возрастает, если учитель в необходимых случаях использует дополнительный материал, например: данные книги, газетные статьи, предыдущий опыт, наблюдения учащихся и т.д.

7. Ожидаемые результаты экскурсии: по ходу экскурсии у учащихся формируются представления об изучаемых объектах путём визуального погружения в окружающий мир, в ходе которой создаются условия для:

формирования нравственных качеств личности (например – бережное отношение к окружающей природной среде);

положительных эмоций путём визуального погружения в красоту природы;

получения новых знаний об особенностях природы представленных объектов [2].

Для детей школьников в ДНР можно организовывать экскурсии как по Донецку, так и на природу. В городе множество достопримечательностей, с которыми было бы интересно познакомиться детям, множество памятников, связанных с историей города и региона. Для начала можно организовать для детей обзорную экскурсию по историческим местам города Донецка. Так же было бы рационально организовать экскурсии для детей, интересующихся биологией, окружающей средой и природой, например, по Региональному Зуевскому ландшафтному парку или «Хомутовской степи» с целью изучения ландшафтов территории, растений, животных, в том числе редких и исчезающих. На территории парка можно построить мини-лабораторию, где дети смогут изучать природу с помощью специальной техники (микроскопов, разнообразных химических реакций и веществ), наблюдать за природой, не тревожа при этом птиц и животных (с помощью камер видеонаблюдения).

Выводы. Таким образом, экскурсии позволяют улучшать тягу к знаниям у детей, на базе увиденного дети смогут самостоятельно делать выводы, что в свою очередь будет способствовать развитию умственного мышления, фантазии, навыков, познавательной деятельности, получению положительных эмоций.

Литература

1. Бостанджогло М.М. Значение экскурсии в организации учебного процесса / М.М. Бостанджогло // Материалы международной научно-практической конференции «Роль и задачи массового туристско-краеведческого движения в воспитании и оздоровлении населения». - Пенза. - 2013.- С. 247.

2. Значение экскурсий в учебном процессе [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.школа541.рф/images/files/Статья_на_тему.pdf.

Яковлев А.А.

**Научный руководитель: Шепилова В.Г., к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО- РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА В ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Управление устойчивым развитием сферой туризма в регионе – сложная, многогранная проблема, которая объективно требует анализа факторов, определяющих направления развития туристских рекреаций и формирование условий для инвестиционной привлекательности региона. Составной частью стратегии развития сферы туризма является поиск, формирование и рациональное использование ресурсов, среди которых важное место занимают объекты туристской привлекательности. При разработке программы развития туризма в ДНР необходимо принимать во внимание не только региональные особенности, ориентированные на проблемы включения туристско-рекреационных комплексов в процессы развития территории, но и на направления его развития как отдельной обособленной сферы действия.

Основной целью исследования является разработка предложений по формированию региональной концепции развития туризма в условиях функционирования туристско-рекреационного комплекса.

Изложение материалов основного исследования. Одна из важных задач развития туризма в регионе – это создание организационно-правовых и экономических условий для стимулирования развития туристско-рекреационного комплекса. Туристско-рекреационный комплекс региона – это совокупность экономических отношений между основными его участниками в целях формирования спроса и предложения туристских услуг. Туристско-рекреационный комплекс можно рассматривать как совокупность отраслей производства и сферы услуг для населения, где инвестиционные ресурсы направляются для извлечения экономической и социальной эффективности, выражаемой в удовлетворении потребностей в поддержании здоровья и работоспособности граждан [1]. Проблемы стабильности функционирования и развития туристско-рекреационного комплекса являются достаточно сложными для современных условий военных действий в регионе, так как требуют сбалансированного подхода к решению экономических, социальных и экологических проблем. Для решения этих проблем необходимо проводить исследования возможностей формирования региональных туристско-рекреационных комплексов, интегрированных на основе общего программного подхода, организационно-методического обеспечения и контроля за обеспечением государственных социальных гарантий населению. Необходима разработка методических подходов к повышению социально-экономической устойчивости развития туристско-рекреационного региона на основе использования территориальных ресурсов, формирования системы оценки туристских расходов и выявления туристско-рекреационных зон, дающих дополнительные импульсы развитию экономики ДНР.

Развитие туристской сферы в регионе зависит во многом от проводимой государственной политики, так как функционирование и развитие туризма происходит в условиях реформирования экономики и жесткой конкуренции с известными мировыми туристскими центрами. Для решения этой важнейшей задачи необходимо разработать и внедрить государственную туристскую политику, которая должна быть отражена в основных законодательных актах,

регулирующих туризм и рекреацию. Туристская политика должна исходить из того, что туризм является частью всей социальной сферы и представляют собой единый объект государственного регулирования. В современных условиях основной акцент делается не только на необходимость формирования и развития туристско-рекреационного комплекса с учетом потребностей населения, но и с учетом их возможностей. Учитывая это, изучение рыночных механизмов функционирования и развития туристско-рекреационного комплекса, а также учет его территориальной вовлеченности и ориентации должны поддерживать и обеспечивать возможности сочетания рыночных механизмов с государственной экономической политикой [2]. Успешное развитие туристско-рекреационного комплекса в регионе во многом зависит от имиджа территории, ее репутации в отечественных и зарубежных общественно-политических кругах [3].

Выводы. Таким образом, стратегия туристской политики региона должна содержать следующие составляющие: научное направление развития туристско-рекреационного комплекса региона на перспективу, в основе которого закладывается система приоритетов развития туристско-рекреационного комплекса и структурной политики по отношению к нему в регионе; основные направления туристской политики региона, выступающие в качестве условий, обеспечивающих реализацию данного направления.

Литература

1. Денгаев А.М. Условия развития туристско-рекреационного комплекса республики Дагестан / А.М. Денгаев // Молодой ученый. — 2012. — №3. — С. 161-163.
2. Айбазова Ф. М. Трансфер инноваций в системе туристско-рекреационного комплекса / Ф.М. Айбазова, Ф. М., Топсахалова Ф. М. // Экономика, управление, финансы: материалы II междунар. науч. конф. (г. Пермь, декабрь 2012 г.). — Пермь: Меркурий, 2012. — С. 180-182.
3. Лапочкина В.В. Привлекательный имидж туристской территории как инструмент сохранения культурно-исторического и природного наследия / В.В. Лапочкина // Вестник национальной академии туризма. — 2008. - № (2)6. — С. 39-43

Кручинина В. А.

Научный руководитель и консультант по англ. яз.:

ст. преп. Дубровская Н.И.

**ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48

THE ROLE OF THE CODE OF ETHICS IN TOURISTIC INDUSTRY

Рассматриваются три уровня этического кодекса, такие как этический кодекс бизнеса, профессиональный этический кодекс, этический кодекс сотрудников, определяется их роль в развитии туристического бизнеса.

Problem setting At the time when the role of the person becomes dominant, the standard legal acts do not give managers a chance to fully regulate the conduct of employees. Administrative rules form the basis of behavior in organizations, but to ensure the efficient and successful operation of any modern organization it requires the introduction of norms and rules of conduct for internal control. Tourism Organization requires not only formal rules, but also moral ones, that employee will be able to use as a guide in interpersonal relationships [1].

The aim of the research is to substantiate the significance of the Code of Ethics for touristic organizations on all levels and the necessity for the state to create a supportive environment in which touristic enterprises and organizations will be able to act for the benefit of the firm as well as of the society as a whole.

Presentation of the main material Ethical codes are adopted by organizations to assist members in understanding the difference between 'right' and 'wrong' and in applying that understanding to their decisions. An ethical code generally implies documents at three levels: codes of business ethics, codes of conduct for employees, and codes of professional practice

Many companies use the phrase 'ethical code' and the 'code of conduct' interchangeably but it may be useful to make a distinction. A code of ethics will start by setting out the values that underpin the code and will describe a company's obligation to its stakeholders. The code is publicly available and addressed to anyone with an interest in the company's activities and the way it does business. It will include details of how the company plans to implement its values and vision, as well as guidance to staff on ethical standards and how to achieve them. However,

a code of conduct is generally addressed to and intended for employees alone. It usually sets out restrictions on behavior, and will be far more the compliance rules or focused than the value or principle focused. Also this code is good for the Non-Governmental Organization [2].

An introduction to tourist organization code of ethics is an extremely important measure applied by the management of the company, because it performs managerial function, facilitating management and control over the activities of employees. The code of ethics also implements reputing function: it generates the image of organization, helping it to occupy a worthy position at the market and performs a corporate function: it creates a corporate culture, helps to organize the relations between the employees as well as the ones between the employees and the management [3].

At the moment two main kinds of ethical codes are -professional and corporate ones, which regulate the relations of people within the groups.

Professional codes govern relations within the professional community, contain moral norms that regulate the behavior of a specialist in the situations specific to the professions in the tourism sector, improve the status of professional community in society, form a trust to submit corporate tourism. Professional code reinforces the importance of belonging to a profession and indirectly can be a rite of initiation, an act of "conversion into the profession" [4].

In overseas management it is practiced a number of special methods aimed at forming a healthy ethical foundation of labor relations:

corporate codes that represent a set of principles and rules of business conduct are the central element of corporate ethics. Today, almost all large corporations and about half of small firms have a corporate code;

"ethics" maps which is a set of ethical rules and guidelines articulating Corporate Code of Ethics for each employee. They also contain the name and telephone number of the consultants on ethical issues.

committees (or individuals) on ethics are to develop ethical policies of the Organization, as well as address specific ethical issues that arise during daily practice;

training of the staff and the management in ethical behavior is usually based on seminars and short courses. Ethical issues also actively integrated into the higher educational system.

ethical examination is a comprehensive analysis of a specific aspect of the work of the organization or individual project. The result of this examination becomes a system of proposals aimed at improving morale in the organization, its image in the eyes of the public, the adjustment of the organization's activities. When, for one reason or another, the organization's problems cannot be resolved in-house, independent consultants on the ethics are invited [3].

Thus, it can be concluded that corporate ethics is a key element that unites people working for a company into a single social organism (human community). Under the influence of the corporate ethics, the activity of the employees is based not on orders or compromises, but on the internal consistency of the company aims and aspirations of the employees. An organization which is built on the basis of unity of ideology and values of its members becomes the most harmonious and dynamic form of productive community [3].

Литература

1. Morozyuk Y., Morozyuk S. Managing the human factor in socio-economic systems//monograph. M: Finakademiâ, 2009. С. 5-10.

2. Wikipedia the free encyclopedia //Ethical code. [Electronic resource]. -the access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/Ethical_code

3. Dubina M. Corporate ethics as a tool of social management//Management in Russia and abroad. No. 4. 2002.84-95.

4. Sternin, N. Panferova Corporate code of ethics// "Business world", 2016. [Electronic resource] – access mode: <http://delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=10343>

5. Tatyana Venediktova V. on business ethics and etiquette//monograph m.: Progress Academy 2008-382s.

СЕКЦИЯ 2. «НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИИ И СФЕРЫ УСЛУГ»

Артюх Е. И.

**научный руководитель – Заднепровская Е.Л., к.э.н., доцент
Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма**

УДК 379.85

АКТИВНЫЕ ВИДЫ ОТДЫХА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Постановка проблемы в общем виде. Одной из перспективных форм туризма является активный туризм, интерес к которому постоянно растет, что объясняется возможностью получения путешественником изменения психологической и эмоциональной обстановки, укрепления физического состояния.

Изложение материалов основного исследования. Активный туризм в России пока ещё не носит массовый характер, поскольку очень сложен в организации, требует специально подготовленных кадров, дорогого снаряжения, продуманной логистики. Опыт европейский туристических компаний показывает, что прибыль, полученная от данного вида туристских услуг выше, чем у любого другого операторского бизнеса.

Нормативно-правовая база не содержит понятия «активный туризм», поэтому дадим авторское определение данного вида туризма. Активный туризм – вид путешествия, связанный с активными способами передвижения по туристскому маршруту, физическими и интеллектуальными нагрузками, приводящими к достижению цели, а именно – получение физического, интеллектуального и эмоционального отдыха и рекреации.

В России на долю активного туризма приходится не более 1% рынка, из почти 20 тысяч зарегистрированных туристских фирм, только около 60 являются туроператорами по активному и приключенческому туризму.

Интерес к данному виду туризма среди россиян постоянно растет. Пока около 70% российских туров в рамках активного туризма рассчитано в основном на соотечественников. Однако,

специалисты уверены, что в ближайшем будущем именно за счет этого сектора будет увеличиваться въездной поток.

Краснодарский край имеет высокий потенциал для развития туризма вообще, и активного туризма в особенности, благодаря уникальным природно-климатическим условиям. На территории края развито большое количество различных форм активного туризма (табл. 1). Именно ландшафтная особенность дает такую привлекательность краю. Любой отдыхающий, отдающий предпочтение активному туризму, сможет найти необходимые ему горы, реки, степи и морские просторы.

Таблица 1

Формы активного туризма, характерные для различных природных ресурсов Краснодарского края

№	Наименование природного ресурса	Наименование формы активного туризма
1	Кавказские горы	- горнолыжный туризм и сноуборд; - альпинизм; - парапланеризм; - дельтапланиризм; - конные поездки; - спелеотуризм; - сплав по горным рекам.
2	Равнины	- парапланеризм;
3	Плоскогорье	- дельтапланиризм;
4	Смешанное	- конные поездки; - пеший поход; - джипинг; - вело- и мототуризм; - смешанные формы.
5	Моря	- водные формы туризма (рыболовный, яхтинг, дайвинг и т.д)
6	Реки	- водные формы туризма (сплав по горным рекам, рафтинг, путешествия на байдарках, рыболовный, яхтинг, дайвинг и т.д)

О развитии активного туризма в Краснодарском крае свидетельствуют мнения экспертов в активном туризме, в роли которых выступают директора турфирм. По их мнению, наблюдается

стабильный рост спроса на активный туризм на Кубани, который будет только увеличиваться. Как отмечают эксперты, из всех видов активного туризма, первое место занимают пеший туризм и сплавы по горным рекам, затем по уровню спроса следуют конные, далее смешанные туры (конно-водные), на последнем месте – велосипедные.

На основании проведенных исследований были выделены следующие преимущества развития активного туризма для Краснодарского края:

- 1) увеличение уровня занятости населения;
- 2) развитие путей транспортного сообщения, особенно в труднодоступных местах;
- 3) строительство новых турбаз, коттеджных поселков и гостевых домов на пути следования по маршрутам;
- 4) развитие предприятий, связанных с производством туристского снаряжения;
- 5) приток инвестиций в регион;
- 6) развитие предприятий общественного питания;
- 7) развитие и появление новых туристских маршрутов;
- 8) развитие сферы образования, направленной на подготовку и переподготовку специалистов для сферы активного туризма;
- 9) активные туры способствуют восстановлению физического и эмоционального здоровья путешественников.

В целом, сделаны следующие выводы – благоприятные природно-климатические особенности Краснодарского края, обилие достопримечательностей и разнообразие ландшафта создают высокую привлекательность для развития активных форм туризма. Наличие спроса, широкого выбора форм активного туризма и проработанных маршрутов также способствуют развитию активного туризма на Кубани.

Литература

1. Официальный сайт Краснодарского края.
URL: www.krasnodar.ru
2. Официальный сайт Национального рейтингового агентства «Эксперт РА». URL: www.raexpert.ru
3. Официальный сайт журнала «B2B». URL: www.marketprom.ru

Афендулов Ю. Н.

**Научный руководитель: Овчаренко Л.А., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 908

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
«САУР-МОГИЛА» В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «СОХРАНИМ ДОНБАСС НАСЛЕДНИКАМ»**

Постановка проблемы в общем виде. Актуальность работы состоит в том, что исследования, посвященные краеведческой истории Донецкой Народной Республики, проводятся без учета туристического потенциала объектов историко-культурного назначения, что снижает потенциальную эффективность их использования.

Цель исследования состоит в обосновании перспектив туристского использования объектов историко-культурного назначения ДНР (на примере Саур-Могилы).

Изложение материалов основного исследования. Объект культурного наследия — место, сооружение (творение), комплекс (ансамбль), их части, связанные с ними территории или водные объекты, другие естественные, естественно-антропогенные или созданные человеком объекты независимо от состояния сохранности, которые донесли до нашего времени ценность с антропологической, археологической, эстетической, этнографической, исторической, научной или художественной точки зрения и сохранили свою подлинность.

К 80-летию образования Донецкого региона, впервые был объявлен конкурс на лучший историко-архитектурный объект культурного наследия «Сохраним Донбасс наследникам». Определение и популяризация уникальных и наиболее значительных объектов культурного наследия, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, - основная задача данного проекта.

В данное время, к сожалению, существует огромная угроза уничтожения культурного наследия Донбасса, которое является бесценным духовным богатством и достоянием человечества.

Приведем перечень мероприятий по сохранению культурного наследия:

- сохранение их подлинности с минимальным вмешательством в их внешний вид;

- реабилитация (ревалоризация) - мероприятия по возобновлению культурных и функциональных свойств объектов культурного наследия, приведения их в состояние, пригодное для использования;

- реставрация — меры по укреплению (консервированию) физического состояния, раскрытию наиболее характерных признаков, возобновлению потерянных или поврежденных элементов объектов культурного наследия, с обеспечением сохранения их подлинности;

- музеефикация — мероприятия по приведению объектов культурного наследия в состояние, пригодное для экскурсионного посещения.

Проанализировав состояние историко-культурного наследия в ДНР, нужно отметить, что на сегодняшний момент актуальным вопросом остается сохранение, восстановление и облагораживание уже существующих объектов, особенно тех, которые были повреждены в ходе боев.

Планируется масса мероприятий по улучшению состояния исторических объектов, таких как: обеспечение доступа всех категорий населения к культурным ценностям, оптимизация учреждений культуры, защита на всех уровнях историко-культурного наследия, сохранение памятников, церковных зданий, музейных ценностей, мест археологических раскопок и т.д.

Реализация данного проекта позволит решить целый ряд задач:

-обеспечение сохранности объектов культурного наследия Республики;

-развитие международных связей по вопросам культуры, искусства, охраны и использования историко-культурного наследия;

-регулирование совместно с органами самоуправления правового режима владения, пользования и распоряжения землями традиционного природопользования и землями историко-культурного назначения;

-прогнозирование основных направлений развития культуры в Республике и создание сети учреждений и учебных заведений, способствующих развитию культуры и искусства, в том числе и деятельности, связанной с охраной и использованием историко-культурного наследия;

- осуществление установки информационных надписей и обозначений на объекты историко-культурного наследия (памятники истории и культуры), находящиеся в собственности Донецкой Народной Республики;

- обеспечение единого культурного пространства и доступности культурных ценностей всем слоям населения, развитие культурного потенциала Республики, обеспечивающего ее конкурентоспособность и эффективную имиджевую политику, развитие творчества, инноваций и социального благополучия;

- проведение реконструкции мемориального комплекса;

- улучшение материально-технической базы музеев;

- создание новых экспозиций в музеях, посвященных подвигу ополчения Донбасса;

- активация издательской деятельности, направленной на освещение историко-культурного наследия Донецкой Народной Республики;

- проведение исследования достопримечательностей истории и монументального искусства на территории ДНР, утверждение охранных зон достопримечательностей местного значения;

- создание реестра недвижимых памятников Донецкой Народной Республики;

- создание Республиканской службы по вопросам национального культурного наследия;

- утверждение перечня и составление научных паспортов на обнаруженные в ДНР археологические объекты.

Одним из таких объектов культурного наследия является мемориал памяти «Саур-Могила», который летом 2014 года, в результате обстрелов со стороны украинских военных, был разрушен.

Во время Великой Отечественной войны, курган Саур-Могила стал местом жесточайших и героических боев. В 1936 году Саур-Могила получила статус памятника древности и героического украинского эпоса.

Однако история повторяется - и уже в 2014 году вражеские снаряды вновь перепахивают курган Саур-Могила, а вместе с ним - исторический мемориал, посвященный подвигу наших героических предков.

С 12 июня 2014 года всё лето в районе кургана шли бои между сторонниками ДНР и подразделениями Вооружённых Сил Украины. В ходе боёв мемориальный комплекс получил значительные

повреждения: рухнула фигура солдата, её обломки были рассеяны. Сильно пострадали пилоны, барельефы и сам обелиск, получивший ряд сквозных пробоин, а 21 августа из-за продолжавшихся обстрелов обелиск обрушился [18].

Власти ДНР сначала планировали восстановить комплекс, с добавлением площадки по событиям 2014 года. Позднее появилась идея оставить всё как есть и лишь облагородить площадку разрушенного мемориала в память о войне на Донбассе.

6 апреля 2015 года, в годовщину основания ДНР, на кургане Саур-Могилы был установлен колокол и размечена территория для возведения часовни, которая увековечит память погибших при защите высоты в 2014 году. На базе проекта «Сохраним Донбасс наследникам» мы предлагаем его совершенствование, дополнив следующим образом: «Саур-Могилы :две дороги к одной победе!».

Главной задачей проекта является сохранить основные формы святыни в ее первоначальном виде и провести параллель между событиями 1943 и 2014 годов.

Проект предусматривает восстановление главной стелы комплекса и статуи советского солдата, а также располагавшегося рядом со скульптурой Вечного огня. Так как в окрестностях Саур-Могилы возникли новые захоронения ополченцев, планируется две мемориальные зоны.

Если сравнивать наш проект с подобными проектами в мире, то можно заметить одну очень важную деталь: весь мемориальный комплекс будет восстановлен в первоначальном виде, однако один разрушенный участок останется, как напоминание о трагических событиях лета 2014 года.

По предварительным подсчетам восстановление мемориального комплекса «Саур-Могилы» потребует колоссальных денежных затрат. Главой ДНР, Александром Захарченко, было принято решение о создании собственного банка для восстановления памятника на Саур-Могиле. По словам замминистра ЖКХ ДНР, восстановление мемориала планируется исключительно на средства частных инвесторов. Объявлен сбор денежных средств, которые будут перечислены в фонд на восстановление мемориала.

После восстановления мемориальный комплекс «Саур-Могилы» сможет вместить одновременно до 10 тысяч посетителей.

Выводы. Подводя итоги, можно сделать вывод, что оптимизация развития туризма в ДНР возможна только при

эффективном использовании историко-культурных ресурсов и туристического потенциала в целом. Наш проект может стать не только благородным делом восстановления исторического мемориала и данью памяти павшим, но и должен послужить наглядным символом нынешней дружбы и единства всех неравнодушных. Нам же остается надеяться, что жителям ДНР хватит сил сохранить достойную память о павших.

Баус М.С.

**ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
государственный университет», Томск
УДК 338.48**

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановка проблемы в общем виде. Для жителей регионов Российской Федерации Свердловская область ассоциировалась с «опорным краем державы», где сосредоточены огромные промышленные предприятия, выпускающие тысячи тонн, стали, чугуна, сотни единиц крупнотоннажного оборудования. В связи с чем проблема формирования бренда Свердловской области как региона, комфортного для жизни, интересного и безопасного для посещения, сегодня приобретает особую актуальность.

Цели исследования. Целью данной статьи является изучить и сформировать предложения по привлекательности Свердловской области.

Изложение материалов основного исследования. Основу формирования такого бренда могут и должны составить традиционные ценности, достижения и особенности Урала и Свердловской области:

1. Географические особенности - граница Европы и Азии, протяженность которой по территории Свердловской области превышает 700 км;

2. Геологические особенности – наличие Уральских гор, наиболее известными вершинами которых являются Конжаковский камень (1569 м над уровнем моря – самая высокая вершина на территории Свердловской области), Денежкин камень (1495 м),

Серебрянский камень (1305 м), Кумба (921 м), Качканар (887,6 м) и др., а также большого числа рек и озер;

3. Минералогические особенности, наличие: – так называемой «самоцветной полосы», протянувшейся с юга на север более чем на сто километров вдоль восточного склона Среднего Урала в верховьях рек Нейва, Реж и Адуй; традиционно здесь были расположены богатые месторождения минералов ювелирного качества: топазов, турмалинов, изумрудов, аметистов, горного хрусталя; - крупнейших в мире месторождений – асбеста (г.Асбест), железных руд (г.Нижний Тагил), ванадиевых руд (г.Качканар), изумрудов (п.Малышевский), золота (г.Березовский);

4. Культурные особенности, связанные с традиционными ценностями русского народа – мастерство, умения, красота, природа, родина, русский дух, что нашло отражение в развитии традиционных народных ремесел и промыслов (уральская роспись, обработка камня, метала, резьба по дереву, изготовление кукол – оберегов и т.д.), традициями, обрядами и обычаями малых народов Урала (татары, башкиры, мордва, удмурты, ханты, манси) [1]. Эти и другие ценности, особенности и традиции Свердловской области должны быть положены в основу формируемого бренда региона, что позволит эффективно позиционировать Свердловскую область на международном и российском туристских рынках.

На территории Свердловской области расположено 942 памятника истории и архитектуры, в том числе, 79 памятников федерального значения. На территории Свердловской области действуют 6 государственных музейных комплексов и около 500 муниципальных, ведомственных и частных музеев. Нижняя Синячиха предоставляет собой историко- культурный музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом. Музей Невьянской Наклонной Башни– аналог Пизанской башни, наследие рода Демидовых. Верхотурский Кремль – один из немногих существующих в азиатской части России каменных кремлей, построенный в XVII веке. В последнее время в регионе появляются интересные частные музеи и музейные комплексы. Музей им. Бориса Ельцина (г.Екатеринбург), Музей Владимира Высоцкого (г.Екатеринбург), музей Булата Окуджавы (г.Нижний Тагил) и другие. Популярны среди туристов музейные комплексы, посвящённые советскому наследию – уральской промышленности [3].

Большинство музейных экспозиций также носит пассивную направленность. Возможности проведения интерактивных мероприятий с участием туристов поддерживаются деятельностью энтузиастов туристского и музейного сообществ – по частной инициативе появляются интерактивные программы в музеях (с. Коптелово, с. Мироново, пос. Висим и др.), создаются контактные зоопарки (п. Висим, г. Красноуфимск, г. Ирбит), популяризируются места бытования народных промыслов (д. Таволги). Учитывая, что возможность активного участия в новой для себя деятельности создает основу выбора современного и будущего туриста, необходимо оказание содействия в направлении развития проактивных форм деятельности туристских объектов. Центром привлечения туристов на территории Свердловской области остается город Екатеринбург – центр деловой активности Урало-Сибирского региона. Деловые поездки остаются основной целью посещения Свердловской области, составляя 43% всех посещений. Екатеринбург является административным центром Уральского федерального округа. В городе функционируют более 25 дипломатических и торговых представительств иностранных государств. На территории построен современный выставочный центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (50 тыс. кв.м.).

Поддержку и развитие ключевых видов внутреннего и въездного туризма предлагается осуществлять по следующим направлениям:

1. В сфере культурно-познавательного туризма - вовлечение в развитие сферы туризма музейной сети региона, создание новых музеев и интерактивных экспозиций по тематикам наиболее привлекательным для главных рынков сбыта туристского продукта региона, по тематикам, отражающим уникальность Урала не только в России, но и в мире. Формирование туристских культурно-образовательных центров, культурно – этнографических, культурно – исторических парков. Создание отдельного путеводителя по музеям Свердловской области, формирование музейных туров. Включение массовых культурных мероприятий в туристские программы. В сфере культурно-познавательного туризма особое внимание необходимо уделить новому направлению – индустриальному туризму – посещению объектов промышленного наследия. Необходимо выстраивание системы взаимодействия с промышленными компаниями в целях формирования перечня объектов для

туристского посещения, экскурсионных программ, предполагающих участие посетителей в производственном процессе.

2. В сфере активного туризма. Разработка мер поддержки туроператоров, работающих в сфере приема туристских групп и организации активных туров на территории Свердловской области. Необходима разработка комплекса мер по обеспечению безопасности в сфере активного туризма, а также организация информационно-просветительской работы по предупреждению чрезвычайных происшествий. Необходимо оказать содействие развитию природных парков Свердловской области, в плане их насыщения туристской инфраструктурой, продвижения на рынке туристских услуг, организации экологического воспитания граждан.

3. В сфере событийного туризма. Формирование единого календаря событийных мероприятий с учетом интересов различных целевых групп. Оказание содействия администрациям муниципальных образований и представителям туристского бизнеса в организации массовых мероприятий туристской направленности. Включение событийных мероприятий в туристические и экскурсионные программы, реализуемые на территории Свердловской области.

4. В сфере MICE туризма. Создание календаря бизнес-мероприятий, проводимых на территории Свердловской области. Содействие в продвижении МВЦ «Екатеринбург - ЭКСПО» в качестве ключевой площадки проведения выставочных и крупных конгресс - мероприятий на территории Урало-Сибирского региона. Более активное использование рынка делового туризма для реализации экскурсионных и туристских продуктов на территории региона.

5. В сфере детского и социального туризма. Целесообразно реформировать имеющиеся программы патриотического воспитания молодежи на воспитание чувств любви к малой родине, Уралу, посредством организации туристско-экскурсионных программ, экологических акций по уборке замусоренных рекреационных зон, обустройству объектов историко-культурного наследия. Кроме того, необходима методическая и содержательная доработка действующих учебных программ, а также развитие системы поддержки детского и социального туризма, предполагающей частичную компенсацию затрат туристических операторов, организующих «выездные» уроки для учащихся школ.

Необходимо последовательное развитие детского, школьного туризма, в том числе туризма социального.

Выводы. Свердловская область имеет огромный туристический потенциал. Разработанные меры, которые являются основой для формирования имиджа Свердловской области, выведут регион в список главных туристических центров России, а также существенно повысят количество туристов.

Литература

1. Маркова Я.С. Основы туризма: Учебник / Я.С. Маркова. – Краснодар, 2010. – С. 163.

2. Марченко К.А. Туризм / К.А. Марченко. – М: Изд-во Дрофа, 2011. – С. 208.

3. Санников Н.В. Формирование туристического потенциала региона: Учебник / Н.В. Санников. – Казань, 2014.

4. Свердловская область 2015 [электронный ресурс] - <http://www.midural.ru/100034/>.

Выскребенцева А. А.

**Научный руководитель: Шепилова В.Г., к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48

НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДНР В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Постановка проблемы в общем виде. Современная индустрия туризма является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей народного хозяйства, темпы ее роста почти в два раза превосходили темпы роста других областей экономики. На долю туризма приходится от 9 до 13% мирового валового национального продукта, 15% мировых потребительских расходов [1]. Донецкая народная республика на сегодня представляет собой регион, в котором идет восстановление инфраструктуры после военных действий, регулирование экономических связей и налаживание банковской системы. При всем богатстве региона туристско-рекреационными ресурсами большое количество проблем не позволяет данному направлению экономики эффективно развиваться. В связи с этим актуальным является поиск механизмов

интенсификации развития туризма в регионе на основе проводимых исследований.

Целью работы является разработка предложений по созданию направлений интенсификации основных направлений развития туризма в ДНР в переходный период.

Изложение материалов основного исследования. Переходные периоды в экономике рассматриваются как структуры, порождающие новые, ранее неизвестные формы общественных отношений, видов деятельности [2]. Существенные изменения в экономике переходных периодов объясняются предельным обострением существующих социально-экономических проблем, повышенным вниманием со стороны органов государственной власти. В связи с этим любой переходный период в экономике может стать возможностью для выхода на качественно новый уровень ее развития, раскрыть перспективные направления для интенсификации развития отдельных отраслей экономики.

С распадом СССР в восточной части Украины туристический бизнес почти не развивался, поскольку эта территория всегда считалась промышленным регионом. В Украине в основном туристический бизнес охватывал Карпатские горы, Крым, и несколько исторических городов, такие как Киев, Харьков и т.д. По данным за 2011 г. доля туризма в ВВП Украины составляла меньше 2%, в то время как в развитых странах мира этот показатель достигает 5-8%, (в некоторых государствах даже 50%). Доля доходов от туристической отрасли, например, в Швеции, превышает долю в ВВП автомобильной промышленности. От функционирования туристического рынка зависит жизнедеятельность примерно 40 отраслей экономики страны, а также 10-15% ее населения. [3] На территории Донецкой области находилось значительное количество объектов природно-заповедного фонда, в том числе заказники государственного уровня и местного значения, памятники природы, Национальный природный парк «Святые горы», филиалы Украинского степного заповедника («Каменные могилы», «Хомутовская степь», «Меловая флора»), занесенные в список природных памятников ЮНЕСКО, Великоанадольский музей леса, региональные ландшафтные парки: «Меотида», «Донецкий кряж», «Клебан Бык», «Краматорский», «Половецкая степь», «Зуевский», «Славянский курорт». Среди объектов промышленного туризма известны Артемовский завод шампанских вин (дегустация вин),

кондитерская фабрика «АВК», Группа «КОНТИ » (дегустиация кондитерской продукции), Холдинг «Группа НОРД» (ознакомление с производством бытовых холодильных и морозильных приборов и оборудования), ПАО «Миллер Брендз Украина» (дегустиация пива), ПАО «Винтер» (ознакомление с производством мороженого и его дегустиация), компания «Геркулес» (ознакомление с производством мороженого и полуфабрикатов), ГП «Артемсоль» и многие другие [4].

Часть из этих объектов сейчас находится на территории ДНР и может быть использованы для развития туристско-рекреационного комплекса региона, поскольку туристический бизнес считается одним из наиболее перспективных направлений социально-экономического развития как страны в целом, так и ее регионов и городов в частности. Туризм содействует развитию и решению социально-экономических вопросов, экологических проблем и является частью гражданско-патриотического, духовно-нравственного, физического и трудового воспитания населения. Наличие туристических объектов и курортно-рекреационных ресурсов позволяет развивать экологический, промышленный, культурный, спортивный, лечебный, этнографический, религиозный и другие виды туризма.

Выводы. Трудности развития туристской сферы в регионе объясняются тем, что в связи с военными действиями отсутствует возможность авиаперелетов, не налажена система передвижения железнодорожным транспортом, не в полной мере работают гостиницы и средства размещения. В связи с этим стратегия развития туристской отрасли в ДНР должна быть направлена на развитие въездного и внутреннего туризма, повышение значимости туристско-рекреационной сферы для социально-экономического развития региона. Для этого необходима разработка схемы развития зон и объектов рекреации туризма и отдыха в ДНР, формирование Азовского побережья на территории региона как курорта республиканского значения, создание специальных туристско-рекреационных парков, городских и пригородных зон отдыха. Одним из приоритетных видов туризма предполагается развитие социального туризма, обеспечивающего удовлетворение потребностей в туристско-рекреационных услугах внутри страны определенных наименее социально-защищенных категорий населения (детей, студентов, лиц с ограниченными возможностями, граждан пожилого возраста. Это позволит сформировать

привлекательность территории как туристского региона и повысить доходность экономики ДНР за счет развития сферы туризма. Таким образом, туризм относится к наиболее эффективным индустриальным комплексам, развитие которых в условиях переходного периода поможет решению проблем выхода экономики страны из кризиса за счет ее структурной перестройки.

Литература

1. Паламарчук О.В. Туристический бизнес в Украине: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] / О.В. Паламарчук. – Режим доступа: http://tourlib.net/statti_tourism/palamarchuk.htm

2. Козлов Д.А. Оценка влияния туризма на экономику страны. В сборнике: Стратегии устойчивого развития национальной и мировой экономики. Сборник статей Международной научно-практической конференции. [Текст] / Д.А. Козлов // Логос. - 2015. - С. 200-203.

3. Конищева Н.И. Приоритеты развития туристического бизнеса в Донецкой области [Электронный ресурс] / Н.И. Конищева. – Режим доступа: http://tourlib.net/statti_tourism/konischeva.htm

4. Туризм в Донецкой области становится доходным делом от 20.09.2012 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.62.ua/article/194132>.

Голубничая С. Н., к.б.н., доцент

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк
УДК 338.48

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ

Постановка проблемы в общем виде. Экологический туризм определяется как одна из разновидностей природного туризма, объединяющего людей, путешествующих с научно-познавательными целями. Сферой интересов этих туристов является окружающая природная среда, ее наблюдение, и в частности охрана окружающей природной среды. Цель и метод туризма - наблюдение, изучение растительного и животного мира, а также культурных ценностей, как древних, так и современных, которые находятся на этих территориях. Диапазон методов экотуризма необычайно широк - от научного подхода в изучении природных явлений растительного и животного мира до нерегулярных поездок на природу, например в выходные

дни, сочетая отдых и познание. Такая форма туризма не требует значительных капиталовложений, однако, при его развитии необходим тщательный контроль и гармоничная увязка с экологическими требованиями.

Данный вид туризма - одно из наиболее перспективных направлений гармонизации взаимоотношений человека и природы, что очень актуально в условиях постоянно возрастающего антропогенного прессинга. Использование данного вида туризма позволит формировать экофильное мышление всех слоев населения и, что особенно важно, у детей и молодежи, которые определяют будущее региона.

Цель – проанализировать перспективы развития экологического туризма в Донецком регионе.

Изложение материалов основного исследования. Особый интерес для данного вида туризма представляют охраняемые природные территории. Природно-антропогенные ресурсы Донецкого региона представлены объектами природно-заповедного фонда региона, который включает 38 объектов, общей площадью 30,673 тыс. га из которых 7,746 тыс. га акватория Азовского моря. Наибольшие по площади объекты ПЗФ: республиканский ландшафтный парк «Донецкий Кряж» (7463,52 га) [1], Биосферная особо охраняемая природная территория республиканского значения «Хомутовская степь - Меотида» (18939,19 га), РЛП «Зуевский» (1532,66 га) [2]. Также есть заказники и памятники природы. Донецкий ботанический сад, второй по площади среди ботанических садов Европы, насчитывает в своей коллекции около 7000 видов, сортов и форм растений, в том числе растений из других климатических поясов 4 тысячи видов (коллекция кактусов 18000 видов) [3].

Природно-заповедные территории выполняют компромиссную функцию согласования интересов туристов и отдыхающих в восстановлении духовных и физических сил, с одной стороны, и природного ландшафта в сохранении его целостности и аттрактивности - с другой. Объекты природно-заповедного фонда (ПЗФ) могут предоставлять туристам следующие виды услуг: - экскурсии маркированными экологическими тропами, на выставки, в музеи, учредителями которых являются учреждения ПЗФ; краткосрочный отдых (разбивка палаток, разведение костров в специально оборудованных для этого местах); любительское

(спортивное) рыболовство; прогулка (путешествие) на велосипеде; прогулка (путешествие) на лошадях; фотоуслуги, услуги по проведению гражданами и организациями кино и телевизионных съемок в пределах территорий учреждений ПЗФ и так далее.

В развитии экологического туризма большое значение имеет наличие квалифицированных гидов, а также строгие меры по охране природы в местах посещения, то есть:

- ходить только по специально отведенным маршрутам;
- не сорить и не делать надписей на скалах и деревьях;
- не покупать сувениры, сделанные из растений и животных;
- не беспокоить животных, растения и естественную среду их обитания.

При планировании развития экологического туризма следует учитывать, что районы экологического туризма нуждаются в доходах для организации ухода за территорией, большую часть которых можно получить непосредственно от продажи входных билетов и сувениров. Необходимо предусмотреть возможность экологического образования туристов с помощью информационных брошюр, выставок и путеводителей, специальных занятий, а также возможность вовлечения местного населения в развитие экологического туризма в качестве проводников, смотрителей. Это позволит воспитывать у населения экологическое мышление, потребность бережного отношения к окружающей среде.

Выводы. Таким образом, Донецкий регион обладает широкими возможностями для развития экологического туризма. Данный вид туризма способствует формированию экофильного мышления, что будет способствовать рациональному использованию природных туристских ресурсов.

Литература

1. Блакберн А.А. К вопросу об организации биосферного заповедника «Донецкий кряж»: обоснование, условия создания, социально-экономическая эффективность/ А.А. Блакберн, А.Я. Бовсуновская// Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері). - 2007. - №11. - С.195-204.

2. Республиканский парк «Зуевский» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://turist.dn.ua/blog/zuevskiy-park.html>

3. Особо охраняемые природные территории [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.glaveco.ru/activities/protected-areas>

Дацкая В. М.

Научный руководитель: ст. преп. Григова Е.В.

Донецкий институт туристического бизнеса

УДК 796.5

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

Постановка проблемы в общем виде. В условиях формирования государственности ДНР большое внимание уделяется спорту. Вместе с тем, следовало бы также параллельно развивать спортивный туризм, сочетающий в себе занятия спортом и путешествия, что в целом характеризуется высокой привлекательностью для детей и молодежи.

Цель – обосновать целесообразность развития в республике спортивного туризма и охарактеризовать основные направления его развития.

Изложение материалов основного исследования. Есть 2 вида спортивного туризма: активный и пассивный. Активный основан на вовлеченности туриста в какой-нибудь вид спорта, пассивный – на интересе к спорту и посещении спортивных мероприятий.

Спортивный туризм включает в себя следующие спортивные мероприятия:

1. Водные формы деятельности, они известны с древности в странах с водными ресурсами. В последнее время с появлением новых форм и разновидностей этот вид находится на подъеме.

2. Зимние виды спорта. Практика зимних видов спорта является традиционной туристической деятельностью. Она имеет массу разновидностей: горные лыжи, катание на санях и др.

3. Охота и рыбная ловля. Деятельность, связанная с охотой и рыбной ловлей, является традиционной формой туризма. Однако она осуществляется по определенным правилам. Нужно иметь специальную лицензию или разрешение. Охота и рыбалка зависят от географического местоположения, времени года и соответствующих разрешений и запретов, направленных на сохранение отдельных видов животных и рыб. Один из вариантов охоты – сафари в

заповедниках в Африке. Следует отметить, что эти 2 вида спортивного туризма весьма специфичны и имеют своих сторонников.

4. Гольф - одна из форм спортивного туризма. Этот вид туризма возник в Великобритании, а затем распространился в другие страны, главным образом, в Европе и США. Следует отметить, что спортивный туризм должен иметь широкую инфраструктуру. Она включает в себя прокат спортивного инвентаря, служебные помещения: раздевалки, технические службы; наличие специальных структур: поля, корты, бассейны, катки и др. Кроме того, необходимо учитывать дополнительные услуги, включая проживание, питание, магазины, дискотеки и др.

Спортивный туризм в России и ряде сопредельных стран является видом спорта, имеющим многолетние традиции. Он включает в себя не только спортивную составляющую, но и особую духовную сферу, и образ жизни самих любителей странствий. Центрами развития спортивного туризма по-прежнему остаются некоммерческие клубы туристов (турклубы), хотя многие туристы занимаются им самостоятельно.

Как и в других официальных видах спорта, в спортивном туризме существует организованное и профессиональное судейство, деятельность которого регламентируется соответствующими нормативными документами. Приобретая опыт судейства и проходя соответствующую профессиональную подготовку (школы, семинары), судьи приобретают соответствующие судейские звания. В то же время, определенной особенностью судейства в СТ является то, что вознаграждение спортивных судей небольшое, либо судейство осуществляется на общественных началах. Многие из судей сами являются спортивными туристами с большим опытом и значительными спортивными достижениями. Спортивные судьи в СТ, без преувеличения, являются уважаемыми, почетными представителями спортивного сообщества СТ.

Увлечение спортивным туризмом позволяет познакомиться с культурой и бытом различных стран и народов, с замечательными и часто даже уникальными уголками природы, интересными достопримечательностями, получить удовольствие от общения, приобрести надежных товарищей.

Участие в спортивных походах начальных категорий сложности и в соревнованиях на дистанциях, как правило, не требует

значительных финансовых затрат, в то же время позволяет получить необходимые базовые навыки и удовольствие от участия в походах и соревнованиях. Среди основных функциональных должностей в спортивном походе, помимо официальной должности руководителя туристской группы, можно перечислить заместителя руководителя группы (может назначаться при необходимости), руководителя (капитана) средства сплава или спортивного судна, медика, штурмана, заведующего хозяйством (завхоз), заведующего снаряжением (завснар), механика (реммастера), метеоролога, казначея, хронометриста, летописца, фотографа и др. В то же время, деление на должности является, за исключением руководителя, и в определенной степени медика (если медиком является профессиональный медработник), достаточно гибким, т.к. все туристы группы должны владеть в той или иной степени различными базовыми навыками и осуществлять взаимопомощь всегда, когда это необходимо. В малых группах один человек совмещает различные должности.

По видам спортивный туризм делится на:

пешеходный туризм — передвижение на туристском маршруте производится в основном пешком. Основной задачей является преодоление рельефно-ландшафтных препятствий пешком, для высоких категорий сложности — в районах со сложным рельефом и климатическими условиями;

лыжный туризм — передвижение на туристском маршруте производится в основном на лыжах. Основной задачей является преодоление рельефно-ландшафтных препятствий по снежному и снежно-ледовому покрову на лыжах, для высоких категорий сложности — в условиях суровых климатических зон и в горной местности;

горный туризм — пешие походы в условиях высокогорья. Основной задачей является прохождение горных перевалов, восхождение на вершины, траверсы горных хребтов;

Водный туризм — сплав по рекам на средствах сплава (судах), как правило в горной местности. Основной задачей является прохождение водных препятствий, образованных рельефом русла реки и особенностями её течения;

спелеотуризм — путешествия по подземным полостям (пещерам, системам пещер, в том числе частично затопленным

водой). Основной задачей является преодоление структурных препятствий, встречающихся в пещерах;

парусный туризм — путешествия на судах под парусом по морю или акваториям больших озер. Основной задачей является выполнение плана похода судна в соответствии с правилами плавания во внутренних водах и в открытом море;

на средствах передвижения — раздел, включающий в себя велосипедный туризм, конный туризм и авто-мототуризм. Основной задачей является преодоление на протяженном маршруте рельефно-ландшафтных препятствий (дороги и тропы с различным рельефом и покрытием, вплоть до дорог на грани проезжаемости (проходимости), туристических, скотопрогонных троп и троп миграции животных, броды и переправы, горные перевалы, траверсы и т. д.) в сложных условиях, как правило в горной или сложной по климату и рельефу сильнопересеченной местности;

комбинированный туризм — походы, сочетающие в себе элементы различных видов туризма;

мотоциклетный туризм — один из видов туризма, в котором мотоцикл служит средством передвижения. Понятие «мотоциклетный туризм» многозначно и относится как к одному из видов активного отдыха, так и к разновидности спортивного туризма.

Выводы. Таким образом, спортивный туризм очень многолик и имеет массу направлений, которые можно было бы развивать на территории ДНР.

Литература

1. Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания / Л.П. Матвеев. - М.: Физкультура и спорт, 1991.

Дубровская Н. И.

**ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДНР И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ

Постановка проблемы в общем виде. Развитие сферы туризма, обладающей инвестиционным и экономическим мультипликативным

эффектом, оказывает прямое влияние на развитие всей связанной с ней инфраструктурой и создает предпосылки для социально-экономического развития региона. Туризм, обладая способностью совершенствования коммуникации, является инструментом познания и повышения культурного уровня личности. Кроме того, развитие сферы туризма имеет важное значение в формировании валового внутреннего продукта и нацелено на повышение занятости и качества жизни населения. Повышение социально-экономической значимости туристской сферы обуславливает необходимость поиска новых возможностей для развития внутреннего туризма региона.

Целью работы является разработка предложений по формированию и развитию внутреннего туризма на региональном уровне.

Изложение материалов основного исследования. Развитие перспективных и приоритетных направлений в сфере туризма Донецкой Народной Республики должно базироваться на основе имеющегося туристского потенциала с учетом региональных возможностей, обусловленных природно-климатическими, культурными и экономическими особенностями. Одним из приоритетных направлений является внутренний туризм, развитие которого может способствовать повышению привлекательности региона, созданию положительного туристского имиджа и рекламы туристских возможностей Донецкой Народной Республики.

Для разработки теоретических подходов и практических рекомендаций по развитию внутреннего туризма в регионе необходимо изучение современных тенденций развития сферы туризма в регионе, выявление региональных особенностей и факторов, влияющих на формирование конкурентной среды в сфере туризма, исследование ресурсного потенциала и обоснование возможности его использования для развития туризма [1].

Привлекательность региона для посещения туристами определяется наличием туристских ресурсов и туристических объектов, что свидетельствует об имеющихся предпосылках активного развития внутреннего туризма.

Среди факторов, сдерживающих развитие внутреннего туризма, можно назвать следующее:

несовершенство нормативно-правовой и экономической базы, регулирующей отношения в сфере туризма;

недостаточное использование современных технологий продвижения туристского продукта на внутреннем рынке;

недостаточное инвестирование в сферу туризма;

отсутствие информации о возможностях отдыха в регионе и о существующих предложениях на внутреннем рынке;

отсутствие специализированного реестра существующих, действующих и перспективных туристских объектов в регионе, требующих дальнейшей разработки;

низкий уровень культуры отдыха, которая предполагает осознание всеми субъектами туризма необходимости формирования в обществе модели поведения, связанной с рациональным использованием свободного времени в рекреационных, лечебно-оздоровительных, познавательных целях [2].

отсутствие гибкой системы стимулирования туристских предприятий, занимающихся внутренним туризмом и инвестированием в средства размещения, создание туристско-рекреационных объектов;

В целях качественного удовлетворения потребностей потребителей в туруслугах и динамичного развития сферы туризма предлагается формирование структурной инвестиционной политики, основанной на объединении инвестиционных ресурсов государственного и частного секторов экономики.

В рамках стратегии развития внутреннего туризма необходима разработка критериев формирования туристской привлекательности по таким уровням, как экономическая привлекательность (с точки зрения доступности), рекреационная, транспортная доступность и др. Оценку значимость критериев формирования туристской привлекательности рекомендуется проводить методом социального опроса среди специалистов в сфере туризма.

Выводы. Таким образом, на региональном уровне развитие сферы туризма является одним из важных направлений повышения эффективности использования ресурсного потенциала, поскольку развитие туристско-рекреационного потенциала позволяет параллельно развивать смежные отрасли, участвующие в воспроизводственном процессе внутри региона, формировать рынок труда, рациональное использование природных, рекреационных ресурсов. Приоритетным в нынешних условиях является развитие внутреннего туризма, который позволит сформировать положительный туристский имидж территории.

Литература

1. Сладких Л.С. Основные проблемы внутреннего туризма в России / Л.С. Сладких // Проблемы современной экономики. – 2012. - № 4. – с. 368-371.
2. Идрисова Н.Л. Современное состояние российского внутреннего туризма и перспективы его развития в условиях финансовой нестабильности / Н.Л. Идрисова, Н.Р. Девришбеков // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 791–795.

Калита А. А.

Научный руководитель: Овчаренко Л.А., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк

УДК 371.217.3

ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ В ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В ДНР на данный момент нет профильных туристских лагерей: хореографических, исторических, вокальных или математических. Вместе с тем, этот вид лагерей обеспечивает высококачественный активный отдых для детей и молодежи. Цель профильных туристских лагерей состоит в том, чтобы развивать детей в тех направлениях, в которых им интересно развиваться, обучать их общению со сверстниками, а следовательно, адаптировать их к будущей профессиональной и социальной роли в обществе.

Цель исследования состоит в обосновании привлекательности и перспектив создания профильных детских лагерей на территории ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Летний лагерь – это значимый элемент системы дополнительного образования детей. Ребенку создаются условия для общения со сверстниками, широкие возможности для реализации творческой активности и самосовершенствования.

Туризм играет важную роль в многостороннем развитии личности ребенка. Экскурсии, поездки и походы развивают наблюдательность, способность к восприятию красоты окружающего

мира, коммуникабельность и самодисциплину. Познавательнo-оздоровительный детский туризм также является эффективной технологией, способствующей формированию здорового образа жизни ребенка [1].

Один из популярнейших вариантов детского отдыха – детские лагеря. В обстановке совместного проживания в группе сверстников, дети обучаются нормам социальной жизни, культуре взаимоотношений, раскрывают свои способности и таланты, усваивают принципы безопасного и здорового образа жизни.

Профильный лагерь – форма образовательной и оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально активными детьми (юными техниками, туристами-краеоведами, геологами, экологами, спортсменами, математиками, филологами, журналистами, спасателями, моряками, автомобилистами, волонтерами), в том числе с активами детских и молодежных общественных объединений. Профильные лагеря могут предусматривать зимнюю и летнюю профильную школу по различным видам детского творчества, а в период каникул выделяют лагеря с круглосуточным или дневным пребыванием детей [1].

Профильные туристские лагеря – это отдых, практическое приобретение навыков пребывания в природных условиях, занятия физической культурой, туризм (по профилю данного лагеря), а также массовые соревнования учащихся.

Профильный лагерь как временное детское объединение обладает целым рядом специфических особенностей:

автономность существования;

насыщенность и многообразие общения, отношений и деятельности;

интенсивность процессов развивающего общения, многообразие и вариативность взаимодействия подростков со сверстниками и взрослыми в разнообразных видах деятельности;

принятие членами временного детского объединения ценностно-ориентированных форм и норм поведения, отношений и деятельности в контексте профильности лагеря;

высокая эмоциональность и богатая окрашенность жизнедеятельности временного детского объединения [2].

Рассмотрим профильные туристские лагеря подробнее. Профильный лагерь подразумевает чётко определённую направленность деятельности детей. Его цель – углубление знаний по

определенным предметам для развития специальных способностей детей.

В профильных лагерях детей делят на группы не по возрасту, а по увлечениям (профилю) и уровню подготовки. Ребёнок, в течение года посещающий какой-то кружок, во время каникул может закрепить полученные знания в профильном лагере и не прекращать заниматься любимым делом.

Профильные лагеря могут быть стационарными и полевыми (палаточные городки). Преимущества полевых туристских профильных лагерей перед стационарными лагерями отдыха детей, расположенными в благоустроенных зданиях, неоспоримы:

полевые лагеря не требуют финансовых затрат на содержание зданий, сооружений и всей обслуживающей инфраструктуры;

в них практически отсутствует обслуживающий персонал;

пребывание детей в полевых лагерях обходится дешевле, чем в стационарных лагерях отдыха [1].

В условиях палаточного лагеря легко создается благоприятная среда для осуществления трудового воспитания, а именно:

для воспитания трудолюбия, ответственности, добросовестного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности и к труду в целом;

для формирования и развития комплекса, необходимых для дальнейшей жизнедеятельности знаний о специфике той или иной трудовой деятельности, конкретных умений и навыков.

На территории ДНР на данный момент нет профильных лагерей. Однако старая материальная база, оставшаяся еще с советских времен, может быть использована с этой целью. Например, возле города Харцызска есть заброшенный лагерь “Барвинок”. Он был закрыт в 2007 г., его можно было бы восстановить и на его основе создать профильный лагерь. Там замечательная природа, благодаря сторожам этот лагерь не разворовали, и на его основе можно создать новый лагерь для одаренных талантами и активных, увлеченных чем-либо детей.

Выводы. В современных условиях одним из самых популярных и социально полезных вариантов детского отдыха являются детские профильные лагеря. Они характеризуются тем, что в обстановке совместного проживания в группе сверстников дети обучаются нормам социальной жизни, культуре взаимоотношений, раскрывают свои способности и таланты, усваивают принципы безопасного и

здорового образа жизни. Профильные лагеря предусматривают разные направления: спорт, хореографию, историко-культурную специализацию и т.д. Дети узнают много нового о том, что их интересует, посещают мастер классы и обучаются в теории и на практике любимому делу.

В ДНР есть потенциал для реализации данного направления детского отдыха. Стоит только обратить внимание на этот вид детского туризма, и появятся реальные варианты его реализации на практике. Например, можно создавать профильные лагеря на основе заброшенных и нефункционирующих в настоящее время лагерей, построенных еще в советскую эпоху, или организовывать палаточные детские профильные лагеря.

Литература

1. Ахметова Г.И. Роль и задачи массового туристско-краеведческого движения в воспитании и оздоровлении населения / Г.И. Ахметова // Материалы международной научно-практической конференции. - 2013. - С.112.

2. Березина В.А. Дополнительное образование детей как средство их творческого развития / В.А. Березина. – 2013г. [Электронный ресурс] - <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/342077>.

Канельская Т. А.

**Научный руководитель: Овчаренко Л.А., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ТУРИЗМА В ДНР В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Постановка проблемы в общем виде. Донецкая Народная Республика - один из наиболее привлекательных для военного туризма регионов. Военные туристические объекты во всем своем многообразии – мемориалы и памятники, здания и сооружения особой значимости – способствуют развитию новых, альтернативных форм туризма, таких как, например, экстремальный туризм, а также благоприятствуют созданию соответствующей инфраструктуры.

В условиях социального прогресса возрастает потребность в усвоении человеком разнообразной информации, быстром

обновлении знаний. Но за последние годы наблюдается отсутствие интереса молодежи к событиям и жизнедеятельности внешнего мира. В связи с этим необходимо создавать условия для стимулирования заинтересованности и реализации здоровых ценностных ориентиров молодого поколения. В процессе развития военного туризма создаются оптимальные условия для такой самореализации молодежи посредством активного познания исторических и социальных основ жизни общества.

Военный туризм – новое направление развития туризма в Донецкой Народной Республике, ставшее уже одним из наиболее популярных. Военный туризм сегодня можно рассмотреть с нескольких сторон:

во-первых – изучение военного прошлого, возвращение чувства патриотизма, умение оценивать военную ситуацию с различных точек зрения;

во-вторых – использование современного военного положения в Республике для развития туризма, а именно: посещение военно-исторических музеев и мемориалов, испытание стрелкового оружия в рамках специализированных программ, обзорные туры по «горячим» точкам на боевой технике.

Развитием военного туризма в Донецкой Народной Республике занимается Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР. Военный туризм – это социально ориентированное направление в туризме, близкое практическому образу жизни значительной части населения Республики, которое может стать эффективным средством нравственно-патриотического воспитания, одной из эффективных форм пропаганды взаимопонимания и взаимоуважения между народами и нациями.

Цель исследования состоит в обосновании привлекательности и перспектив развития военного туризма в ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Военный туризм в Республике пока не воспринимается как полноправный сегмент экономики, а республиканская туристская индустрия переживает период становления как индивидуального сектора и в некоторых сферах – восстановления тех положительных наработок, которые были достигнуты в довоенный период. Ежедневно увеличивается потребность в туристическом продукте ДНР, военный туризм востребован не только сегодня, есть основания предполагать, что его привлекательность сохранится и в дальнейшем.

Для определения важности военного туризма рассмотрим перспективы его развития:

1. В Донецкой Народной Республике достаточно инфраструктуры военной направленности, мест боевой славы и памятных мест, которые можно использовать как объекты для туристической деятельности.

2. Иностранцы смогут не просто посетить города республики с целью обзора достопримечательностей, но также принять участие в различных туристско-экскурсионных проектах. Кроме посещения достопримечательных военных мест, будут проводиться мероприятия, в которых каждый сможет поучаствовать лично.

3. Туристы смогут посетить тематические парки, посетить стрелковые курсы или обучиться вождению на боевой технике.

4. Наиболее экстремальным туристам будут предложены поездки к «горячим» точкам, обзорные экскурсии по разрушенным и стратегически важным объектам.

5. Каждому туристу будет предоставляться возможность самостоятельно выбирать направление экскурсий, уровень сложности «испытаний», количество дней в туре или участие в каком-либо спецпроекте.

6. В покупку «военной» путевки будет включен обязательный процент благотворительности – таким образом, турист не просто посещает территорию военных действий, но и вносит вклад в восстановление разрушенных достопримечательностей.

7. Обустройство и расселение туристов будет организовано на базе специфических гостиниц – лагерей в стиле армейских казарм, но с большим комфортом и дополнительными услугами, такие «гостиницы» будут оснащены всем необходимым для комфортного отдыха.

8. Памятные моменты будут запечатлены профессиональными экстремальными фотографами, а материалы с прошедшего тура будут предоставлены туристам в день окончания мероприятий.

9. В Донецкой Народной Республике услугами военного туризма смогут пользоваться не только иностранные туристы, но и жители городов Республики – им будут предложены туры по специальным программам и по «социальной» стоимости.

10. Ежегодно будут проводиться военно-ориентированные фестивали и митинг-концерты, при этом средства, собранные с таких мероприятий, пойдут на восстановление городов Республики.

Выводы. Анализ привлекательности военного туризма в ДНР позволяет сделать обоснованные выводы: Донецкая Народная Республика обладает достаточным потенциалом и возможностями для развития различных направлений туристической деятельности. Военный туризм не является исключением, а наоборот – может составить достойную конкуренцию некоторым видам туризма, привлечь туристов со всего мира, увеличить заинтересованность мировой общественности в посещении нашего региона, а также позиционировать данный вид туризма как главную особенность туристического рынка региона.

В целом, военный туризм в Донецкой Народной Республике становится все более перспективным, возрастает потребность в поддержке данного направления. Осуществление всех поставленных задач и реализация проектов на государственном уровне даст возможность окончательно закрепить военный туризм как одно из основополагающих направлений туристической индустрии Донецкой Народной Республики.

Ким Я. Г.

**Научный руководитель: Шепилова В.Г., к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Гастрономический туризм – сравнительно новое, но стремительно развивающееся в мире направление. Повышенное внимание общества к гастрономическому туризму объясняется повышением спроса потребителей на аутентичные блюда и высококачественную продукцию от местных производителей [1]. В зарубежной практике гастрономическая составляющая уже давно расценивается как конкурентное преимущество туристского продукта (к примеру, в регионах Франции, Германии) и подчеркивается ее положительное экономическое воздействие, которое выражается увеличением притока туристов, ростом прибыльности туристской деятельности, созданием новых рабочих мест [2]. Развитие этого вида туризма

является сложным процессом, поскольку в нашем регионе преобладает смешение украинской, русской, греческой кухни. Несмотря на это, гастрономический туризм имеет право на существование и в Донецкой Народной Республике.

Целью работы является рассмотрение основных направлений гастрономического туризма в Донецкой Народной Республике как возможности формирования инвестиционной привлекательности региона.

Изложение материалов основного исследования. В современной туризмологии нет единого терминологического определения этого вида туризма. Встречаются кулинарный туризм, винно-гастрономический туризм, гурман-туры, гастрономический. Термин кулинарный туризм был введен в обращение в 1998 году доцентом кафедры народной культуры в государственном университете Bowling Green (Боулинг Грин, США) Люси Лонгом. В 2003 году Эриком Вульфом была основана Международная ассоциация гастрономического туризма (The International Culinary Tourism Association), президентом которой он является на данный момент. В 2012 году термин кулинарный туризм был заменен на термин гастрономический туризм. Результаты исследований, которые провела Международная ассоциация гастрономического туризма, показали, что большинство американцев, среди которых проводилось исследование, считали, что кулинарный туризм предназначен для элиты. Поэтому решено было заменить его на более доступный для большинства жителей термин, объединяющий продовольственные магазины, уличных торговцев, пабы для местных жителей, винные заводы, единственные в своем роде рестораны в одно понятие [3].

Организация гастрономических туров может проводиться специализированными туристическими агентствами, которые продают не типовые туры, позволяющие туристам получить общее представление о стране, а составляют собственные программы поездки. Данные компании не только организуют переезды и бронируют гостиницы, но и заказывают места в лучших ресторанах различных стран, а также организуют поездки на небольшие предприятия, где производятся различные виды продуктов по историческим рецептам. Нередко гастрономические туры объединяются с винными или пивными турами, во время которых путешественники могут попробовать не только блюда различной кухни, но и различные алкогольные напитки [4].

На Донбассе находится Донецкий ликеро-водочный завод. Туристам можно предлагать дегустацию алкогольных напитков, производящихся непосредственно на Донбассе, а также рассказать историю завода и предложить характерные для региона закуски из национальной кухни (например, сало по «донбасски», окрошка донбасская, картофельные вареники и др.). Также можно создать специфические туры продолжительностью 5-8 дней, в программу которых включаются однодневные краткосрочные курсы с посещением местных рынков, приобретением продуктов и приготовлением вместе с шеф-поваром нескольких наиболее любимых блюд.

Гастрономический туризм можно увязать с событийным, например, с таким красочным праздником, как Масленица. Туристам будет интересно посетить народный праздник и окунуться в его атмосферу.

Гастрономический туризм подразделяется на два вида: сельский (так называемый, «зеленый») и городской. Их принципиальное отличие состоит в том, что, отправляясь в сельскую местность, турист стремится попробовать экологически чистый продукт, без каких-либо добавок. Например, «зеленые» туры предлагают сбор ягод в лесу, овощей и фруктов на фермах, прогулку по дорогам виноделия. Городской гастрономический тур может включать в себя посещение кондитерской фабрики или колбасного цеха и ресторана при нем, где выпускается или готовится деликатесное блюдо.

Таким образом, благодаря гастрономическому путешествию турист может иметь представление о регионе, стране, кулинарных традициях, особенностях кулинарной кухни.

Гастрономический туризм показал себя достаточно доходной статьей государственной экономики, и не случайно за его развитие взялись даже те страны, о гастрономической культуре которых обывателю раньше ничего не было известно [3].

Выводы. Гастрономический туризм не носит характер сезонного отдыха, для любого времени года можно подобрать подходящий тур. Кроме того, кулинарный туризм в той или иной степени является составляющим элементом всех туров, но в отличие от других видов туризма знакомство с национальной кухней становится главным мотивом, целью и элементом гастрономического путешествия. Следует отметить, что неотъемлемой частью любого гастрономического тура является продвижение местных хозяйств и

производителей продовольственных товаров. Все это свидетельствует о том, что условия для развития кулинарного туризма имеют абсолютно все регионы, в том числе Донецкая народная республика.

Литература

1. Главное о гастрономическом туризме [Электронный ресурс] // Все места нашей планеты. – Режим доступа: <http://vmesta.com/a246-glavnoe-o-gastronomicheskom-turizme.html>.

2. Зеленская Е.М. Гастрономический компонент в индустрии туризма / Е.М. Зеленская // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2015. - №3. – с. 2.

3. Буценко Е. Д. Гастрономический туризм как популярное направление в туризме /Е.Д. Буценко // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 33. – С. 56–60.

4. Виды туризма. Гастрономический туризм. [Электронный ресурс] // Дом советов. – Режим доступа: http://www.domsovetof.ru/publ/raznye_sovety/sovety_turizm/vidy_turizma_gastronomicheskij_turizm/62-1-0-5505.

Корж Е. В.

Научный руководитель: к.б.н, доц., Голубничая С.Н.

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк
УДК 338.48**

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Актуальность темы исследования определяется постоянно возрастающей ролью музыкальных фестивалей в формировании сознания общества и заключается в изучении международных фестивалей современной музыки в социуме как целостного института, выявлении значения и влияния конкретных акций на состояние фестивального туризма. Учитывая актуальность исследуемой проблемы, незначительное количество исследований по этой тематике, а также объективную потребность в изучении современного фестивального процесса, определена тема научной работы.

В последние годы интерес к проблемам фестивального туризма значительно возрос. Однако, степень изученности этого направления еще не достаточная, несмотря на его огромный вклад в развитие массового туризма.

Целью научной работы является изучение концепции, функции, тенденции развития международных фестивалей современной музыки, для усовершенствования туристического фестивального процесса.

Изложение материалов основного исследования. Музыкальный фестиваль - это цикл концертов и спектаклей, объединенный общим названием, единой программой и который проходит в особенно торжественной обстановке. Публичные выступления музыкантов, дискуссии, демонстрация талантов легли в основу зарождения музыкального фестиваля. Постепенно ежегодные встречи музыкантов и публики приобрели сложившуюся организационную форму, их стали называть музыкальными фестивалями. Если во время проведения мероприятия присутствует соревновательный момент - это уже музыкальный фестиваль конкурс [3].

Музыкальный потенциал региона является одним из привлекательных элементов культуры. В некоторых странах музыка выступает как основной фактор привлечения туристов. Известные музыкальные фестивали ежегодно собирают тысячи участников. Многие курортные гостиницы знакомят своих гостей с национальной музыкой во время вечерних развлекательных программ, на фольклорных вечерах и концертах. Аудиозаписи национальной музыки, продажа которых распространена в большинстве туристских центров, служат прекрасным средством знакомства туристов с культурой народа.

Существует целый ряд форм освоения музыкальных традиций, постижения и проникновения в сущность музыкальной культуры, того или иного жанра, пропаганды и популяризации ее лучших образцов. Одной из таких форм является областной музыкальный фестиваль. В прошлом году в Донецке и прилегающих к нему городах проводился музыкальный фестиваль конкурс - «Лучший кавер Донбасса», участие в котором принимали ансамбли, коллективы и сольные исполнители из Макеевки, Донецка, Докучаевска, Тореза, Горловки. Фестиваль привлек к участию множество организаций и коллективов, спонсоров. Но выйти на

должный уровень не удалось, из-за существенных проблем, которые имеют место в организации и условиях проведения фестиваля.

Конечно же, при проведении форматно измененных фестивалей многолетний опыт должен учитываться. Но, вместе с тем, должны учитываться и особенности современного этапа развития музыкального движения, которые выходят из состояния народных и классических традиций. В сложившихся условиях музыкальный фестиваль должен решать проблемы адекватного отражения настоящего музыкального опыта на практике самодеятельных коллективов региональной культуры, а также заимствования традиций зарубежной музыкальной направленности.

Как показывает практика, фестивальные формы творческого общения не только помогают установить творческие связи между коллективами, но и побуждают туристов на деятельность по освоению музыкальных традиций, обеспечивающих более глубокое понимание значения фестивальной работы, и, как правило, инициируют создание новых фестивалей и коллективов.

Таким образом, был задуман проект «Лучший кавер Донбасса». Это музыкальный фестиваль, поучаствовать в котором может каждый житель республики и не только. На первом этапе участники из всех городов соревнуются друг с другом посредством интернет кастинга, победители, затем соревнуется с конкурентами в очном туре, а после проводится финальный этап фестиваля, на котором и определяются лучшие исполнители.

Несмотря на показатели посещений туристами, коллективами и местным населением, фестиваль «Лучший кавер Донбасса», прошел не так удачно, как ожидалось. В 2016 году, планируется повторное проведение фестиваля, т.к. желающих проявить себя, оказалось намного больше, чем в 2015 году.

Выводы. Анализ фестивальной практики музыкального фестиваля «Лучший кавер Донбасса», позволяет сделать несколько важных выводов. Прежде всего, фестивали играют важную роль в качестве своеобразного катализатора развития туризма, как для посетителей, так и для участников. К сожалению, большинство из основных требований проведения музыкальных фестивалей является лишь формальными. Опираясь на концепцию социального проектирования, можно делать смелый прогноз в сторону увеличения потоков туристов в Донецке до 35%, только в случае внедрения

социального проектирования, как рычага воздействия в развитии массового туризма.

Литература

1. Боумен К.Т. Основы стратегического менеджмента [Текст]: учеб. пособие / К.Т. Боумен, - М.: Наука, 2003.-211с.

2. Апфельбаум Ф. Связи с общественностью в сфере исполнительских искусств [Текст] / Ф. Апфельбаум. – М.: Классика-XXI, 2003.-140с.

Крицына А. С.

**Научный руководитель: Овчаренко Л.А., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК796.5

СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗУЕВСКОГО СКАЛОДРОМА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В Донецком регионе регулярно проводятся слеты альпинистов на базе поселка Зуевка. Открытие нового скалолазного сезона 2016 года уже состоялось при поддержке общественного движения «Свободный Донбасс» совместно с Федерацией альпинизма ДНР. На открытие скалодрома съехались команды по скалолазанию из Горловки, Харцызка, Луганска и Донецка. Число участников мероприятия превысило 60 человек. Таким образом, это место подходит для создания туристской базы для любителей скалолазания, где они смогут проводить летние каникулы как в группе, так и самостоятельно.

Цель исследования состоит в обосновании привлекательности и перспектив создания туристской базы для любителей скалолазания на территории зуевского скалодрома.

Изложение материалов основного исследования. Зуевка — это поселок городского типа недалеко от Харцызска, который был основан в 1938 году. Это лучший скалодром Донецкого региона, который находится вблизи Ольховского водохранилища на территории регионального ландшафтного парка «Зуевский». Зуевский скалодром - великолепное место для любителей

альпинизма. Тут и превосходные виды с вершины скал, и замечательные закаты-рассветы, и условия для купания, и, самое главное, скалы!

Для оптимизации развития туризма в регионе и формирования туристского центра “Зуевский скалодром” нужно предпринять следующие меры:

1. Построить туристическую базу, где будут работать инструктора, медики, охрана, повар и спасатель для того, чтобы все желающие могли взять напрокат оборудование и вместе с инструктором пройти маршрут любой сложности.

2. Группы, которые остаются ночевать в палатках на территории скалодрома, должны следить за чистотой.

3. Для того, чтобы туристы не везли питьевую воду из города, можно организовать продажу питьевой воды на базе, так как магазин находится далеко от места расположения скалодрома.

4. Трассы на скалах нужно обозначить флажками, помечая различные категории сложности, например, как на горнолыжных курортах:

«зеленая» — для начинающих скалолазов;

«синяя» — низкого уровня сложности;

«красная» — среднего уровня сложности;

«черная» — высокого уровня сложности.

5. Рядом находится питьевое водохранилище и рукотворный бассейн для купания взрослых и детей, целесообразно было бы установить водную горку для детей или другие водные аттракционы.

6. Необходимо предусмотреть на территории туристского центра детскую спортивно-развлекательную площадку. Она должна находиться недалеко от базы отдыха, что позволит взрослым держать детей в поле видимости. Детская площадка может включать несколько секторов, рассчитанных на детей разных возрастов. Все элементы каждого сектора детской площадки должны соответствовать возрасту, росту, весу и физическим возможностям ребёнка. Площадку следует обустроить в соответствии с требованиями безопасности, учитывая такие моменты как безопасность материалов, максимальная высота свободного падения, зоны безопасности.

7. На территории целесообразным будет поставить биотуалеты и душевые, за использование которых будет взиматься минимальная плата.

8. Для приготовления пищи на костре должны отводиться специальные места, а для того, чтобы туристам не пришлось везти дрова из дома (так как на территории парка лесозаготовки и рубка деревьев запрещены), все это можно будет найти на базе.

9. Охрана будет следить за тем, чтобы туристы своими действиями не навредили заповедной территории.

10. За воду, дрова и другие необходимые туристам атрибуты отдыха на природе будет брать плата, но в минимальных размерах.

11. Ежегодно можно будет проводить слеты альпинистов со всей республики и устраивать соревнования по разным возрастным категориям.

Выводы. Представленная инициатива по оптимизации развития туризма и формирования туристского центра “Зуевский скалодром” недалеко от Ольховского водохранилища на территории регионального ландшафтного парка «Зуевский» имеет важное значение для развития туризма в молодой республике. Реализация данных мероприятий позволит молодому поколению развивать и совершенствовать свои спортивные навыки в скалолазании, приобщаться к спорту в целом. Зуевка - это отличное место для тренировок, имеющее массу преимуществ перед искусственными скалодромами.

Кузнецова К. А.

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского», Донецк**

УДК 338.48

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ТУРИЗМА

Постановка проблемы в общем виде. Туризм относится к сфере услуг и представляет собой одну из значительных и активно развивающихся отраслей экономики. За время своего существования он трансформировался в мощную индустрию и плотно вошел в нашу жизнь. В настоящее время туризм включает в себя множество разновидностей. В данном случае мы остановимся на профориентационном туризме, на том, насколько востребованным он является на современном этапе развития мирового туризма.

Актуальность данной темы заключается в том, что на рынке туристских услуг образовательный туризм уже давно занял свою нишу и нашел свой контингент потребителей. Однако выездной образовательный туризм преобладает над всеми остальными видами (въездным и внутренним).

По мнению специалистов, на сегодняшний день рынок выездного туризма полон языковыми и образовательными турами, программами стажировок и практик на конкретных профильных предприятиях [1, с. 209]. Основными регионами образовательного туризма являются такие страны, как США, Великобритания, Испания, Франция, Германия, Нидерланды, Венгрия.

Цель данной работы – очертить перспективы развития профориентационного туризма.

Изложение материалов основного исследования. На рынке внутреннего туризма стали возникать новые туристские продукты. Туристы с удовольствием посещают всевозможные краткосрочные курсы, а для изучения иностранных языков существуют специализированные языковые лагеря по всей стране. Мотивация потребителя образовательных услуг исходит из стремления личности к познанию и самосовершенствованию.

Согласно мотивационной модели Портера-Лаулера результаты деятельности зависят от приложенных усилий. Уровень приложенных усилий определяется ценностью вознаграждения и степени уверенности в том, что пройденный этап действительно повлечет за собой положительные, позитивные последствия для человека. Человек с высоким уровнем потребности достижения предпочитает ставить себе прорывные цели и добиваться их. Не следует также забывать об иерархии потребностей А. Маслоу, в которой потребности в самоудовлетворении и самореализации занимают особое место [2, с. 188].

В нынешнее время профориентационный туризм является совершенно новым явлением на рынке образовательных услуг. Его возникновение можно связать с внутренними процессами, происходящими в обществе, с ростом мобильности населения. Затруднения, которые возникают у абитуриентов при поступлении в другой город, разнообразны: незнание города и месторасположения учебных заведений; невозможность подачи документов в несколько учебных заведений из-за отсутствия жилья; невозможность ознакомления с учебным заведением из-за отсутствия времени;

низкая степень осведомленности о будущей профессии и возможном месте работы. Профорientационный тур может помочь абитуриентам в решении данных проблем.

Профорientационный туризм - вид образовательного туризма, направленный на удовлетворение потребностей туристов в информации о будущем учебном заведении, будущей профессии, возможном трудоустройстве, а также о возможностях переквалификации и перемены места работы.

Потребителями услуг профорientационного туризма могут быть школьники, ученики старших выпускных классов, а также взрослые работающие люди, которые хотят повысить свою квалификацию или переобучиться.

Школьникам, выпускникам старших классов, профорientационный тур может помочь определиться с наиболее подходящими направлениями профессиональной деятельности, выбрать соответствующее учебное заведение, ознакомиться с его материально-технической базой, профессорско-преподавательским составом, дополнительными возможностями для образования. При организованном туре будущие абитуриенты не только смогут приобщиться к учебным заведениям, у них будет возможность пообщаться непосредственно с профессорско-преподавательским составом, посетить научные лаборатории и т.д. В случае, если учебное заведение имеет договорные связи с профильными предприятиями, на которых студенты проходят практику, разумно будет их посетить и рассказать абитуриентам об их будущей профессиональной деятельности.

Необходимый набор ресурсов для организации профорientационного туризма будет состоять, в основном, из экономических и экскурсионных туристских ресурсов. Экономические туристские ресурсы представлены ресурсами материально-технического обеспечения (оборудование и снаряжение) и организационного сопровождения (предприятия и учреждения). В профорientационном туризме, непосредственно, в большей степени будут задействованы ресурсы организационного сопровождения — высшие и средние учебные заведения, и их инфраструктурные составляющие, профильные места практики. Состав экскурсионных ресурсов довольно сложен: культурно-исторические (историко-культурные), социально-культурные, социальные, этнографические и археологические ресурсы[3, с. 78].

Выводы. Деятельность профориентационных туров может поспособствовать выпускникам школ самоопределиться и принять правильное решение по поводу своей будущей профессии. Для учебного заведения профориентационный тур может стать своеобразным инструментом маркетинга и использоваться для привлечения студентов. Таким образом, впоследствии принимающая сторона получит в лице бывших довольных туристов будущих студентов. А причиной их выбора станет правильно организованный профориентационный тур.

Литература

1. Александрова А.Ю. Международный туризм/ А.Ю. Александрова. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 470 с.
2. Шиповская Л.П. Человек и его потребности /Л.П. Шиповская.- М: ИНФРА-М, 2008. - 432 с.
3. Кабушкин Н.И. Организация туризма / Н.И. Кабушкин - М.: Финансы и Статистика, 2005. - 225 с.

Лужковая В. А.

**Научный руководитель: Овчаренко Л.А., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ДНР НА ПРИМЕРЕ «ЛЭНД-АРТ»

Постановка проблемы в общем виде. ДНР является регионом с недостаточным уровнем развития туристического продукта, но обладающий значительным потенциалом для перспективного развития, например, такого вида искусства как «Лэнд-арт», который поможет не только привлечь туристов, но и заинтересовать местное население. Ведь уникальность такого рода искусства в том что произведения лэнд-арта невозможно ни купить, ни продать им можно только любоваться.

Цель исследования состоит в обосновании привлекательности и перспектив развития «Лэнд-арт» на территории ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Сегодня мир, в котором мы живем, постоянно меняется и модернизируется. Благодаря различным техническим средствам, СМИ и интернету, мы

имеем дело с самым широким за всю историю цивилизации проникновением искусства в обыденную жизнь. Если говорить о современном искусстве, то оно кардинально отличается от искусства прошлых лет. Искусство так же изменчиво, как и сама жизнь. Современные художники, создавая свое творение, уже не основываются на принципах и идеях предыдущих эпох. Художественная практика показывает, что критерии, по которым оценивались классические произведения искусства, совершенно не применимы к художественным творениям XX–XI веков. На мой взгляд, изобразительное искусство всегда созвучно своему времени, именно поэтому, оно постоянно меняется и преобразуется, привнося в мир нечто новое и неповторимое. Поэтому неудивительно, что с каждой новой эпохой художники стараются создать уникальные произведения искусства, которые были не известны ранее. На мой взгляд, человеку всегда было свойственно искать источник красоты и гармонии в природных формах. И поэтому, сегодня существуют различные художественные направления, в которых человек сам создаёт окружающую его природу.

Одним из таких направлений является лэнд–арт. Художники данного направления в своих работах соединяют живые растительные элементы с современными синтетическими искусственными материалами. Лэнд–арт является неким проводником для создания гармонии между миром живой природы и человеком. Лэнд–арт – это уникальное искусство, которое создает масштабные произведения искусственных пейзажей.

Само понятие лэнд–арт означает (с английского «land art») земляное искусство или искусство земли. Это новое направление в искусстве возникло в шестидесятых годах в Америке. В это время музеи, галереи, различные выставочные залы уже не вдохновляли на что–то новое и необычное. По мнению американских художников, именно в это время искусство теряет свое предназначение и становится исключительно средством торговли, которое оценивается денежным эквивалентом. Именно поэтому, художники, скульпторы и люди с разнообразными творческими профессиями начали искать новые альтернативные пространства за пределами музея в качестве источника вдохновения. Осваивая новые альтернативные пространства, художники начинают не только изобретать новые, причудливые формы изобразительного искусства, но также им предоставляется возможность изучить и проанализировать это новое

пространство и его возможности. Произведения начинают рождаться в обычной жизни обычных людей, однако необычное искусство, такое как лэнд-арт, делает ее уникальной.

Отправной точкой зарождения лэнд-арта как самостоятельного направления в искусстве считается одно событие, которое вошло в историю искусства под названием «Земляные проекты». В галерее «Dwan» города Нью-Йорка, был выставлен один крупномасштабный проект «Earth Works». Средства, которые художники использовали в своем творчестве, являлись природными материалами, которые из-за своей громоздкости не могли поместиться в выставочный зал галереи. Часть выставки пришлось поместить на улицу, у входа в галерею. С этого момента «искусство вне музея» стало официальным началом зарождения нового направления изобразительного искусства, которое сегодня именуется «Land art»

Основателем и главным героем лэнд-арта принято считать Роберта Смитсона, ставшим известным на весь мир после своих крупномасштабных земляных проектов. Он позиционировал идею создания лэнд-арта как некую идею, которую «невозможно ни с чем сравнить». Роберт Смитсон искал вдохновения в заброшенных местах, пустынях, на побережьях, предпочитая их городскому пространству. Художник считал, что настоящую природу нельзя загнать в строгие рамки, искусство лэнд-арта не имеет никакого отношения к ландшафтному дизайну, как например украшение городских парков. Отсюда рождается вторая идея лэнд-арта как нового направления в искусстве: сохранение ценностного отношения человека к природе.

На сегодняшний день, на первый план выходит «вторая идея» лэнд-арта, а именно: взаимосвязь природы и человека, возможность гармонично вписать арт-объекты в пейзаж, не нарушая его целостности и сохраняя естественную красоту. Природа является некой мастерской для художников лэнд-артистов, в которой они могут творить необычайные вещи, которые невозможно скрыть в четырех стенах консервативного музея.

На территории нашей республики можно тоже организовать парк лэнд-арт для развития экологической культуры населения. В таком парке творцами произведений выступали бы сами посетители, под руководством опытных художников создавались бы собственные работы, которые помогали бы прочувствовать энергию единения с природой и формировали бережное отношение к ресурсам Земли.

Выводы. Подводя итоги можно сказать, что на сегодняшний день не существует теории или критериев оценки, которые смогли бы дать полный анализ методов данного направления. Лэнд-арт – это стиль, поощряющий возможность постоянного творческого движения и реализации самых смелых фантазий. Главная его задача - это приблизить человека к природе, ее красоте и безграничности. Перспективы исследования данного направления искусства предоставляют возможность открывать новые горизонты не только в области изобразительного искусства, но и ландшафтного дизайна. Несмотря на то, что произведения искусства в стиле «лэнд-арт» недолговечны, они способствуют сближению человека с природой, акцентируя внимание на проблемы с экологией и бережного отношения к окружающей среде.

Мишечкин Г. В., к.и.н., доцент

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк
УДК 338.48

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО- ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Постановка проблемы в общем виде. В представлении среднестатистического гражданина постсоветского пространства Донецкий регион ассоциировался и продолжает ассоциироваться как крупный промышленный центр, однако в духовно-культурном плане зачастую воспринимаемый как бывшее «Дикое Поле», окультуренное только с конца XVIII века. При этом, во многих исторических трудах, подчеркивается, что на территории края проживали представители многих народов, и он неизменно был перекрестком этнических общностей и цивилизаций. Учитывая вышесказанное, на повестке дня остро стоит вопрос заполнения недостающих звеньев, «культурных лакун» и использования культурного наследия края в туристской деятельности.

Анализ публикаций по данной проблематике. Различными аспектами культурного наследия Донецкого региона занимались специалисты разных научных направлений [1-4]. Тем не менее, комплексного освещения данная проблема не получила.

Учитывая небольшой объем работы, **целью данного исследования** является краткий анализ культурного наследия Донецкого региона, который можно использовать как основу для развития культурно-познавательного туризма.

Изложение материалов основного исследования. Данное исследование не претендует на комплексность и системность в освещении указанной проблематики. Однако, нам бы хотелось акцентировать внимание на «узловых», на наш взгляд, пластах культурного наследия.

В 2012 году к 80-летию Донецкой области Управлением культуры и туризма Донецкой областной государственной администрации проводился областной конкурс «Сохраним Донбасс наследникам». Самыми значимыми объектами культурного наследия были определены: Государственный историко-архитектурный заповедник в г. Святогорске; Мемориальный комплекс «Саур-Могила» (Шахтерский район); Мемориальный комплекс-усадьба С.С. Прокофьева (Красноармейский район); Мемориальный комплекс «Твоим освободителям, Донбасс» (г. Донецк); Музей народной архитектуры, быта и детского творчества (Славянский район); Памятник в честь подвига шахтеров г. Макеевки; Железнодорожный вокзал станции Ясиноватая; Музей-усадьба В. И. Немировича-Данченко (Великоновоселковский район); Здание Азово-Донского банка (г. Артемовск); Памятный знак в честь ученого-основателя Великоанадольского леса В.Е. Граффа и музей леса (комплекс в Волновахском районе).

Указанными выше объектами далеко не исчерпывается культурное наследие региона, так как в 2014 году насчитывалось 16 историко-культурных памятников национального значения, 11 археологических объектов национального значения. Общее количество историко-культурных памятников - более 4100 объектов. В связи с этим, в Донецкой народной республике остро встал вопрос об охране памятников культурного наследия, был подготовлен проект Закона «Об охране культурного наследия». Считаем, что принятие данного закона – приоритетный шаг в развитии духовно-культурной сферы молодой Республики.

На территории Донецкого края обнаружены древнейшие захоронения, пещеры с наскальными рисунками, редчайшие артефакты. К примеру, уникальный памятник раннего палеолита «Белая гора» (Константиновский район), аланские захоронения

(Старобешевский район), а пояс «Каменных Могил» (Володарский район) выступает своеобразным перекрестком мира, где космос открывает свои ворота непостижимым земным тайнам. По одной из версий, именно с Приазовья древние шумеры двинулись в район Месопотамии. Вероятно, Северное Приазовье являлось самым оживленным и густонаселенным западным центром Великого Шёлкового Пути.

Наиболее известной во всем Донецком регионе является Свято-Успенская Святогорская лавра, расположенная на Святых горах на реке Северский Донец. Заметим, это одна из пяти православных лавр, которые действуют в России и Украине. В лавре находится одна из святынь края – Икона Божией Матери Святогорской. Одной из достопримечательностей Святогорского историко-архитектурного заповедника является Николаевская церковь, созданная неизвестными мастерами на вершине меловой скалы в конце 17 века. Это уникальное кирпичное сооружение с меловым алтарем воссоздает в камне традиции деревянной народной архитектуры.

Характерная особенность Донецкого края – поликонфессиональность. При этом более 90 % населения – христиане. Основная конфессия – УПЦ Московского Патриархата, есть УПЦ Киевского патриархата, протестанты, католики, мусульмане, буддисты (в поселке Ольгинка Волновахского района 10 августа 2009 года был проведен обряд освящения надвратного храма – официально действующего монастыря Шейчен-линг). Среди святынь, признанных в православном мире следует выделить:

- мощи святителя Игнатия в Свято-Николаевском соборе Мариуполя;

- чудотворная икона св. Николая в храме святого князя Александра Невского в Донецке (решением Синода УПЦ в память о мироточении от образа в 2003 установлено празднование в 1-е воскресенье после 9 мая ст. ст.);

- источник Святого великомученика и целителя Пантелеймона в пос. Ремовка Шахтерского района (г. Снежное, поселок Ремовка).

Донецкий регион имеет много памятников истории, которые связаны с жизнью и деятельностью выдающихся политических, военных, культурных, научных деятелей: С.С. Прокофьева, Г.Я.Седова, А.И. Куинджи, Н.С. Хрущева, Л. Быкова, Н.В.Мордюковой, К.А. Гурова, Ф.А. Гринкевича, Ф.И. Толбухина,

А.А. Соловьяненко, И.Д. Кобзона, А.Ф. Засядько, П.Н. Ангелиной, Д.И. Менделеева, К.К. Паустовского, Д. Юза, Т. Драйзера и др.

По подсчетам специалистов среди 327 наиболее аттрактивных историко-культурных ресурсов столицы региона - города Донецка насчитывалось 33 биосоциальные туристские единицы [4, с. 133-134]. По количеству биосоциальных ресурсов шахтерская столица не знала и не знает себе равных в Донбассе. Это свидетельство того, что город является историко-культурным центром региона. Исследования в данном направлении продолжаются, для этого необходимо работать с соответствующими архивами и фондами музеев.

Выводы. Даже краткий анализ культурного наследия Донецкого региона показал, что потенциал для развития культурно-познавательного туризма в регионе высокий. Однако, на сегодняшний день он недостаточно реализован, так как большинство историко-культурных объектов остаются малоизвестными. Реализация данного потенциала будет способствовать улучшению имиджа региона.

Мы глубоко убеждены, что культурно-познавательный туризм может и должен быть вписан в концепцию развития Донецкого региона, поскольку его духовная составляющая находится не в противоречии, а в гармонии, как с социальными, так и с экономическими целями территориального развития. Следовательно, данный вид туризма должен занимать одно из приоритетных мест в концепции развития региона.

В современных условиях культурно-познавательный туризм требует поддержки государственных и местных органов власти.

Литература

1. Степкин В.П. Иллюстрированная история Юзовки – Сталино – Донецка / В.П. Степкин.– Донецк: Апекс, 2007. – 252 с.
2. Рекреационные зоны и туристско-экскурсионные маршруты Донецкой области «Мой Донбасс». – Донецк: ДИТБ, 2001. – 215 с.
3. Масальський В.І. Пам'ятки туризму сучасної Донеччини: атрактивність, історична та соціально-культурна значущість / В.І. Масальський, Г.В. Мишечкін // Схід. – 2011. - № 4 (111). – С. 108-114.
4. Кудокоцев Н.С. О перспективах использования культурно-исторических ресурсов в туристической деятельности на примере Донецкой области / Н.С. Кудокоцев, С.Н. Голубничая // Вісник ДІТБ.

– Серія «Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері)». – 2006. - № 10. – С. 130 – 134.

Мишечкин Г. В., Кухаревская В. В.

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк
УДК338.48

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ САКРАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ

Постановка проблемы в общем виде. Донецкий регион – уникальный уголок Европы, обладающий крупным промышленным и научным потенциалом, природно-заповедными территориями, однако в духовно-культурном плане зачастую воспринимаемый как «пустынная» территория.

Сакральный туризм совсем недавно был включен в список существующих видов туризма, принятый Всемирной туристской организацией. В последние годы подлинно массовыми стали визиты туристов и экскурсантов к святым местам, сакральным местам (местам силы). Многие из них стремятся прикоснуться к нетленным мощам, чудотворным иконам, совершить омовение в святых источниках. Это неизбежно пробуждает у людей влечение к истинному пониманию смысла человеческого бытия, ценности нашей жизни, тайнам мироздания.

Анализ публикаций по данной проблематике. Возможности для развития сакрального туризма в тех или иных регионах мира анализировались как в научных, так и учебных трудах [1-3]. Тем не менее, комплексного освещения данный вид туризма не получил. Частично потенциал сакрального туризма в Донецком регионе был представлен в материалах научной конференции, которая прошла в Донецке в 2013 году [4]. Вышесказанное обосновывает актуальность данного исследования.

Целью данного исследования является анализ возможностей для развития сакрального туризма на территории Донецкого региона.

Изложение материалов основного исследования. Сакральный туризм – это путешествия с целью изучения древней истории планеты, приходящих новых энергий, для раскрытия своей миссии в происходящих энергетических процессах на нашей планете. Есть

мнение, что на Земле более 144 000 сакральных точек [3]. Среди них следует отметить сакральные объекты религиозного характера: православные и греко-католические храмы, протестантские молитвенные дома и католические костелы, мечети и синагоги.

Наиболее известной во всем Донецком регионе является Свято-Успенская Святогорская лавра, расположенная на Святых горах на реке Северский Донец. Заметим, это одна из пяти православных лавр, которые действуют в России и Украине. В лавре находится одна из святынь нашего края – Икона Божией Матери Святогорской. Одной из достопримечательностей Святогорского историко-архитектурного заповедника является Николаевская церковь, созданная неизвестными мастерами на вершине меловой скалы в конце 17 века. Это уникальное кирпичное сооружение с меловым алтарем воссоздает в камне традиции деревянной народной архитектуры.

На территории нашего края обнаружены древнейшие захоронения, пещеры с наскальными рисунками, редчайшие артефакты. К примеру, уникальный памятник раннего палеолита «Белая гора» (Константиновский район), аланские захоронения (Старобешевский район), а пояс «Каменных Могилах» (Володарский район) выступает своеобразным перекрестком мира, где космос открывает свои ворота непостижимым земным тайнам. По одной из версий, именно с Приазовья древние шумеры двинулись в район Месопотамии. Вероятно, Северное Приазовье являлось самым оживленным и густонаселенным западным центром Великого Шёлкового Пути.

Характерная особенность нашего края – поликонфессиональность. При этом более 90 % населения – христиане. Основная конфессия – УПЦ Московского Патриархата, есть УПЦ Киевского патриархата, протестанты, католики, мусульмане, буддисты (в поселке Ольгинка Волновахского района 10 августа 2009 года был проведен обряд освящения надвратного храма – официально действующего монастыря Шейчен-линг). Среди святынь, признанных в православном мире следует выделить:

- мощи святителя Игнатия в Свято-Николаевском соборе Мариуполя;

- чудотворная икона св. Николая в храме святого князя Александра Невского в Донецке (решением Синода УПЦ в память о мироточении от образа в 2003 установлено празднование в 1-е воскресенье после 9 мая ст. ст.);

- источник Святого великомученика и целителя Пантелеймона в пос. Ремовка Шахтерского района (г. Снежное, пос. Ремовка).

В соляной шахте под Артёмовском на глубине 150 метров есть подземный храм. Возраст соли, в толще которой он создан, достигает 250 миллионов лет. Еще одно знаковое место нашего региона - Свято-Успенская обитель в селе Никольском Волновахского района, которая связана с деятельностью игумена Савватия (пострижен в схиму с именем Зосима).

К малоизвестным на данный момент сакральным объектам региона можно отнести храм Святого Пантелеймона, основанный в 2002 г. в г. Северск. Главная святыня храма - ковчег с мощами святого великомученика и целителя Пантелеймона, жившего в третьем веке нашей эры.

Источник Николая Чудотворца в Авдеевке датируется 1700 годом. Вода данного источника отличается прекрасным вкусом и целебными свойствами, и, когда появились первые поселенцы, основать поселение поначалу решили именно здесь. В последнее время на источнике Святителя Николая Чудотворца была зарегистрирована православная община и шли сложные и трудоемкие работы по благоустройству церковной территории и строительству деревянного храма.

Свято-Благовещенский храм в пос. Благодатное был построен в 1853 г. Главная святыня храма - икона Божией Матери «Троеручница». Икона Пресвятой Богородицы выполнена маслом на холсте, стиль довольно простой. К сожалению, в 1990-х годах храм был ограблен, и с некоторой церковной утварью пропали и украшения с иконы. Также в этом храме находится икона с частицей мощей святой блаженной Домники Алешковской. Икона была доставлена в храм в 2010 г. На ней изображены святые Домника Алешковская, Матрона Московская и Ксения Петербургская. Блаженные Матрона и Домника жили в XX веке, поэтому они так близки современникам [4].

Особо подчеркнем, что в отличие от массового туризма основное социально-экономическое преимущество сакрального туризма для региона состоит не в получении прямой экономической выгоды, а в социально-психологической и педагогической синергии сакральных программ для проживающего в регионе населения. Речь идет о повышении гражданской ответственности, формировании культуры и духовности, воспитательной работе, направленной на

молодое поколение. Формирование сакральности связано с высокими духовными и морально-этическими установками человека, потому не позволяется внедрение коммерческих и маркетинговых механизмов.

Выводы. Даже краткий анализ сакральных ресурсов показал, что Донецкий регион характеризуется высоким потенциалом развития сакрального туризма. Однако, на сегодняшний день данный потенциал недостаточно реализован, так как большинство сакральных объектов остаются малоизвестными. Реализация данного потенциала будет способствовать улучшению имиджа региона.

Мы глубоко убеждены, что сакральный туризм может и должен быть вписан в концепцию развития Донецкого региона, поскольку его духовная составляющая находится не в противоречии, а в гармонии, как с социальными, так и с экономическими целями территориального развития. Следовательно, сакральный туризм должен занимать одно из приоритетных мест в концепции развития региона.

В современных условиях такой вид туризма, как сакральный, требует поддержки государственных, региональных и местных органов власти.

Литература

1. Крылов А. Н. Сакральный туризм в концепциях развития городов и регионов / А.Н. Крылов. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2011. - С. 14-16
2. Соколова М.В. История туризма: уч. пособие / М.В. Соколова – М.: Мастерство, 2008. – 352 с.
3. Христов Т.Т. Религиозный туризм: уч. пособие /Т.Т. Христов – М.: Издательский центр «Академия» - 2008. – 288 с.
4. Сакральный туризм: природні, культурні, духовні феномени як засіб підвищення туристичної атрактивності регіону / Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції студентів (м. Донецьк, 16-17 травня 2013 р.) / Донецьк. ін-т турист. бізнесу. – Донецьк, 2013.–302 с.

Мишечкин Г. В., Скрипник А. В.

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк
УДК338.48:355

**ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА
КАК ФАКТОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ТУРИЗМА**

Постановка проблемы в общем виде. Донецкий регион обладает уникальными промышленными предприятиями, выдающимися гидрологическими, геологическими и биологическими памятниками природы, курортными комплексами и т. д. Богата и история края, в т. ч. военная. Последняя, в современном ее состоянии, выполняет не только познавательную, но и мировоззренческую функцию. Она призвана решать задачи патриотического и гражданского воспитания.

В связи с ухудшением общественно-политической и социально-экономической обстановки, военными действиями в Донецком регионе с 2014 года резко сократилось количество приезжающих туристов, а туристические предприятия стали закрываться. Военные действия, которые, к сожалению, локально имеют место и в настоящее время, существенно осложнили деятельность туристского сектора края. Однако, именно война способствовала привлечению внимания всего мира к данному региону. Нам представляется, что возникли предпосылки для развития военного туризма.

Анализ исследований по данной проблематике. Специалисты из разных стран анализировали те или иные аспекты использования военно-исторического наследия как фактора для развития военного туризма [1-4]. При этом, все исследователи соглашались, что данное направление имеет большие перспективы для дальнейшего развития.

Цель – анализ военно-исторического наследия Донецкого региона как фактора развития военного туризма, обоснование направлений совершенствования туристской сферы на примере военного туризма.

Изложение материалов основного исследования. В туризмологии под военным туризмом в узком смысле понимаются путешествия в зоны боевых действий в целях осмотра достопримечательностей и боестолкновений. Помимо непосредственных преимуществ от данного вида путешествий,

закрывающихся в развитии туристской инфраструктуры региона (клубов военно-исторической реконструкции, поисковых отрядов и др.) и диверсификации рынка услуг, в том числе ориентированных на молодежь, особое значение имеет и формирование положительного имиджа региона как центра патриотического воспитания. Это создает благоприятные условия для повышения attractiveness всего комплекса туристских ресурсов территории, способствуя привлечению внешних инвестиций и интенсификации туристских потоков. Данный вид туризма имеет долгую историю — первым упоминаемым туром подобного рода стал тур, организованный Томасом Куком во времена Гражданской войны в США.

В наши дни многие туристы посещают пострадавшие от войны регионы. Поскольку военный туризм касается исторических сражений, военной техники, сооружений и военного дела в целом, то целесообразно выделить следующие его виды:

- военно-познавательный туризм – посещение музеев и выставок на военную тематику, оборонительных сооружений, памятников, военных мемориалов и захоронений, переоборудованных в музеи военных объектов;

- военно-приключенческий туризм – комплекс услуг по обеспечению активного отдыха с использованием военной техники и снаряжения, посещение территорий боевых действий, морских боевых кораблей, подводных лодок, участие в военных учениях и маневрах, туры с определенным сроком проживания в армии;

- военно-исторические реконструкции боевых действий – посещение масштабных реконструкций исторических сражений [2].

Донецкий регион – это перекресток цивилизаций, место большого количества военных сражений и войн в прошлом и, к сожалению, в настоящем. Киммерийцы, скифы, сарматы, готы, гунны, авары, болгары, славяне, татары и другие народы жили и воевали на нашей земле. По мнению Т. Хейердала, именно Северное Приазовье – родина скандинавов, и еще точнее, норвежской королевской династии. Последнее утверждение достаточно спорно, против него выступает широкий круг историков-профессионалов. Но то, что данная земля обильно полита кровью заставляет вспомнить о предании, согласно которому бог скандинавов, Один еще собирает души воинов для своей последней битвы. Для научных кругов последние мысли выглядят несколько наивно, однако туризм – это

специфический род человеческой деятельности, в которой наука тесно соприкасается с легендами, преданиями, сказками.

Донецкий регион в XX - нач. XXI вв. – место сражений первой и второй русских революций, гражданской и Великой Отечественной войн, военно-политического конфликта 2014-2015 гг. Военные туры по Донбассу могут носить пассивно-информационный характер – например, посещение военно-исторических мемориалов, мест былых сражений, а могут быть и активно-познавательными – вождение военной техники, стрельба из различных видов оружия: от стрелкового до артиллерийского.

Одной из главных особенностей военного туризма в Донецком регионе выступает факт тесного переплетения событий Великой Отечественной войны (ВОВ) и еще не закончившегося конфликта на юго-востоке Украины. Несмотря на разницу в масштабах, пространственные совпадения поражают: бои за Саур-Могилу в обеих войнах, за узловую станцию Дебальцево, расположение войск. Нужно сказать, что переплетение времен – удачный ход для дальнейшего развития военного туризма. К слову, еще в начале XXI века были разработаны экскурсионные маршруты по местам боевой славы 79-й гвардейской стрелковой дивизии, которая летом-осенью 1943 года противостояла танковой дивизии СС «Викинг» в районе Святогорья (север Донецкой области). Ценой гибели почти всего кадрового состава 79-й дивизии и ее командира Н. Батюка (кстати сказать, героя Сталинграда – и здесь мы видим еще одно переплетение ключевых событий ВОВ) попытка немцев перебросить дивизию СС «Викинг» под Курск была сорвана. Одно из главных мест военного противостояния 2014 года – город Славянск, который находится совсем рядом с ключевыми полями боев 1943 года.

В Донецком регионе, как нам представляется, будут пользоваться значительной популярностью маршруты по местам известных битв времен Великой Отечественной войны, места захоронения погибших воинов, военная техника, музеи и памятники войны, а также будут довольно актуальными туры по местам военных столкновений 2014-2015 гг. в Донецком регионе, с целью сравнения двух эпох. Войска ДНР стоят и ведут бои на тех местах, на которых более семидесяти лет назад вела ожесточенные бои и освобождала Донбасс Красная Армия.

Следует отметить, что на сегодня насчитывается 14 ассоциаций военного туризма, а также Всемирная ассоциация военного туризма,

центр которой находится во Франции. Ежегодно выпускаются буклеты с достопримечательностями военного и боевого искусства и разрабатываются новые туры и анимационные походы. На одной из последних конференций в Праге презентован справочник по военному туризму. За рубежом вооруженные силы давно научились зарабатывать на туристах. К примеру, в Израиле доходы от военного туризма составляют 115\$ миллионов в год. [4].

Вывод. Итак, Донецкий регион обладает солидным военно-историческим наследием. Специфика военного туризма в нашем регионе определяется переплетением исторических судеб, войн, противостояний, которое только лишний раз подчеркивает уникальность нашего края. Несмотря на это, в настоящий момент продвижение данного вида туризма тормозится, прежде всего, организационными проблемами. Расширение более массовых направлений военного туризма на территории края могло бы способствовать гармоничному физическому и патриотическому воспитанию, формированию новой культуры отдыха молодежи.

Литература

1. Титова Е.А. Военный туризм как новое направление на туристском рынке / Е.А. Титова/ [Электронный ресурс] – Режим доступа: tourlib.net/statti_tourism/titova

2. Современные разновидности туризма: учебное пособие. / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор. – М.: Знание, 2011. - 334 с.

3. Военный туризм. Военные туры [Электронный ресурс]– Режим доступа: <http://mir-podarok.ru/turizm/2-uncategorised/530-voennyj-turizm-voennye-tury.html>

4. Военный туризм на Украине – игра в рулетку [Электронный ресурс]-Режим доступа: <http://www.delfi.lv/showtime/news/assorts/news/voennyj-turizm-na-ukraine-igra-v-ruletku.d?id=18541332>

Молодцова Е. О.

**Научный руководитель: Овчаренко Л.А., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 719

**ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ В ДНР ОБЪЕКТА
ИСТОРИКО–КУЛЬТУРНОГО И ТУРИСТСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ «ДРЕВО ПАМЯТИ»**

Постановка проблемы в общем виде. Актуальность выбранной темы состоит в том, чтобы разнообразить историко-культурные достопримечательности города, придать новые оттенки туристской аттрактивности республики, показать населению, гостям региона и города наш историко-культурный арт-креатив, будущим поколениям оставить живые свидетельства истории зарождения Донецкой Народной Республики.

Цель работы заключается в презентации идеи создания объекта историко-культурного назначения для повышения туристской аттрактивности города.

Изложение материалов основного исследования. Предлагаемый объект историко-культурного назначения под названием «Древо памяти» будет посвящен увековечению подвигов простых людей, которые воевали за свою Родину.

Название «Древо памяти» не случайно. К сожалению, достаточно много людей погибло, сражаясь за самостоятельность Республики, за свои земли. Этот проект посвящен памяти и подвигу ополчения Донбасса и должен иметь статус мемориального.

В Донецке уже есть один памятный знак в честь добровольцев, погибших в боях за аэропорт с украинской армией в конце мая 2014 года, на прилегающей к аэропорту территории. Но предлагаемый объект станет еще одним элементом в развитии туристской инфраструктуры ДНР.

Данный объект будет иметь мемориальный статус и он будет состоять из металла, «пропитанного кровью» тех самых ополченцев, памяти которых посвящен, а именно, при его создании будут использованы гильзы, патроны, осколки снарядов и поврежденный металл.

«Дерево памяти» будет гармонично смотреться на гранитной подставке размером 2х2 метра. Высота самого «дерева» будет

составлять около 3 метров. Это оптимальная высота для посетителей, так как они могут дотянуться до ветки и, соответственно, привязать ленточку. Количество веток будет максимальным и, с точки зрения дизайна, умеренным. На каждой ветке будут небольшие ответвления, что предоставит еще больше места для ленточек.

Ствол «Дерева памяти» будет представлять собой недоплавленные гильзы, осколки снарядов и т.д.

Также я предлагаю объявить тендер на ковку дерева памяти среди местных мастеров, создавших немало скульптур в парке кованых фигур.

Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что затраты на материалы и изготовление данного историко-культурного объекта будут минимальными.

С точки зрения посещаемости наиболее эффективным местом представляется Парк кованых фигур либо зона, прилегающая к памятнику «Твоим освободителям, Донбасс». В парке кованых фигур нет объектов, несущих в себе военный смысл, большая проходимость и много отдыхающих посетителей. Еще один вариант размещения объекта – парк Щербакова, где данный объект также будет иметь высокую степень посещаемости.

Создание памятника мемориального значения «Древо памяти», посвященного погибшим ополченцам в ДНР позволит:

сформировать уникальный туристско-экскурсионный продукт;
обогатить туристскую инфраструктуру города и историко-культурное наследие Республики, раскрыть ее культурный потенциал;

пробудить в сознании жителей города и Республики патриотизм и чувство гордости за своих земляков.

Создание новых историко-культурных объектов непременно имеет множество плюсов: обогащение культурного наследия города, пополнение достопримечательностей, а также привлечение туристов с целью познания истории и культуры региона.

В ходе исследования выявлены основные цели регулирования туристской деятельности на уровне государственной власти в ДНР:

– обеспечение прав граждан на отдых, свободу передвижения и иные права при совершении путешествий;

– создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и оздоровление туристов;

– развитие туристской индустрии, создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства и его граждан, развитие международных контактов;

– сохранение объектов туристского показа, рациональное использование культурного и природного потенциала Республики.

Выводы. Представленная инициатива по созданию объекта мемориального значения «Древо памяти» имеет важное значение для развития туризма в молодой республике. Реализация данного проекта будет служить жителям Республики памятью о подвигах ополченцев, а молодому поколению – отпечатком в истории родного края. Развитие туризма для молодого государства является важным условием развития человеческого капитала, способом знакомства с отечественной историей и традициями, а также средством укрепления международных культурных связей, поскольку туризм является одним из факторов формирования единого культурного пространства.

Семерижная Ю. В.

Научный руководитель: ст.преп. Григова Е.В.

Донецкий институт туристического бизнеса

УДК 338.48(510)

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В КИТАЕ

Постановка проблемы в общем виде. За последнее время спрос на промышленный туризм возрос. Это связано с тем, что люди уже в полной мере насытились морскими и горнолыжными курортами и хотят увидеть что-то новое, не менее впечатляющее и не менее интересное, но качественно новое. Именно такой альтернативой для них и становится промышленный туризм, в частности, поездки в Китай на промышленные предприятия. Стоит отметить, что такое туристическое направление становится все более популярным на сегодняшний день в Европе на фоне бурно развивающейся промышленности. Китай активно развивает промышленный туризм, привлекая ежегодно миллионы людей на свои промышленные объекты.

Многие авторы рассматривают развитие промышленного туризма в своих регионах. В Китае промышленный туризм начал

интенсивно развиваться в конце 80-х гг., и связывают это с развитием рынка и поиском новых нетрадиционных направлений туризма [1].

Цель данной статьи – изучение передового опыта развития промышленного туризма в Китае с целью применения последнего в нашем регионе.

Изложение материалов основного исследования. В данной статье проанализированы основные положения развития промышленного туризма Китая на основе изучения "First National Industrial and Agricultural Tourism Demonstration Sites" и других источников. Данная статья отображает перспективы развития промышленного туризма в Китае.

Одним из популярных направлений туризма в Китае является промышленный туризм, связанный как с тяжелой индустрией, горнодобывающей промышленностью, так и с обрабатывающей и легкой промышленностью. Этот вид туризма подразумевает посещение крупных промышленных объектов, организацию экскурсий по ним с ознакомлением с технологиями и методами производства той или иной продукции.

За последние 50 лет в Китае построено более 370 тысяч новых промышленных предприятий.

Промышленный туризм постепенно растет и по-прежнему имеет широкое пространство и хорошую возможность для дальнейшего развития.

На сегодняшний день промышленность Китая представлена 360 отраслями. По общему количеству фабрик и заводов Китай занимает первое место в мире. Активно развиваются фармацевтическая, автомобильная и металлургическая промышленность. Созданы такие современные отрасли, как электроника, нефтехимия, авиастроение, металлургия редких и рассеянных металлов.

По статистике, в настоящее время промышленное развитие туризма в Китае неравномерно. Большая часть китайских фабрик и китайских заводов расположена в основных индустриальных центрах страны, сосредоточенных в восточных приморских провинциях и районах Цзянсу, Шанхае, Ляонине, Шаньдуне, Гуандуне, Чжецзиме [2].

Одним из лидирующих промышленных предприятий в Китае является FAW Group – «Первый автозавод» (First Auto Works). Это крупнейшее автомобилестроительное объединение, производящее

широкий модельный ряд легковых автомобилей и коммерческого автотранспорта [2].

FAW была создана в 50-х гг. прошлого века при помощи СССР под эгидой популярного тогда лозунга: «Русский и китаец – братья навек», в июле 1956 г. выпустили первый грузовик, положивший начало китайскому автомобилестроению. Он до сих пор красуется на постаменте перед входом на завод как дань уважения и предмет гордости. Первый автомобиль дал название и всему предприятию – «Первый автомобильный завод».

В настоящее время FAW Group включает десятки производственных предприятий и совместные предприятия с компаниями Фольксваген, Тойота, Форд, Мазда и другими автопроизводителями. Подразделения FAW расположены в 14 провинциях по территории всей Китайской Республики и включают в себя, помимо сборочных линий, заводы по производству ведущих компонентов и агрегатов, научные и проектные организации, технические бюро и коммерческие структуры. В 2005 г. FAW вошел в число 500 крупнейших компаний мира [3].

На автозаводе туристов знакомят с автоматизированными линиями, конвейерами, цехами штамповки, сварки, сборки двигателей и проч. Туристы-автолюбители посещают такие цеха FAW, как: моторный цех, в котором они наблюдают, как собирают порядка 300 моторов за смену и более 1000 за сутки, большинство работ исполняют роботы и конвейер; цех по окраске кузовов, в котором окрашивают машины в 12 различных оттенков, причем роботам для смены цвета окраски требуется всего полминуты, вслед за слоем краски на кузова машин наносится слой лака; конвейер по сборке, а также различные выставки.

Выводы. Индустрия Китая стремительно развивается, и на этом фоне все большую популярность приобретает новое перспективное направление – промышленный туризм. Опыт изучения развития этого вида туризма в Китае будет несомненно полезен для украинских туроператоров.

Литература

1. Ying Jia. Analysis and Suggestions on Chinese Industrial Tourism Development // International Business Research. - 2010. – Vol 3, №2. – P. 169-173.

2. Материалы информационного сайта ООО «Укр-Китай Коммуникейшин» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ukr-china.com/article /Analyst/Promishlennost_Kitaya.html

3. Материалы информационного сайта «Автотехснаб» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.btdufa.ru/articles/FAW-komavto>

Скрипник А. В.

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк
УДК 338.48:351.862.4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МИЛИТАРИ-ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ

Постановка проблемы в общем виде. Донецкий регион имеет возможности для развития туризма. Однако, в связи с ухудшением общественно-политической и социально-экономической обстановки, военными действиями, резко сократилось количество приезжающих туристов. Именно война способствовала привлечению внимания всего мира к нашему региону. Нам представляется, что возникли предпосылки для развития милитари-туризма. В туризмологии под последним в узком смысле понимаются путешествия в зоны боевых действий в целях осмотра достопримечательностей и боестолкновений.

Обеспечение безопасности милитари туризма в Донецком регионе является важнейшей проблемой в сфере военного туризма. При реализации услуг должна обеспечиваться безопасность жизни, здоровья туристов и экскурсантов, сохранность их имущества и разработаны методы контроля за выполнением требований безопасности.

Специалисты из разных стран анализировали те или иные аспекты милитари-туризма. Они считают данное направление достаточно новым и имеющим большие перспективы для дальнейшего развития [1-3].

Нами были проанализирована работа М.П. Кляпа и Ф.Ф. Шандора «Современные разновидности туризма» авторы рассматривают, что милитари-туризм (военный туризм, оружейный туризм) - это разновидность туризма, целью которого является

посещение местности, связанной с военными и военными действиями.

Рост внимания к туризму в условиях глобального финансово-экономического кризиса привел к тому, что коммерциализация туризма более приоритетна, чем вопросы безопасности. При этом увеличивается количество и частота однородных несчастных случаев, что указывает на отсутствие должной и целенаправленной работы в плане повышения безопасности туристов.

Международный опыт по разработке мер безопасности туризма исследуется и обобщается всемирной туристской организацией. Права и обязанности туриста при подготовке и совершении путешествия в РФ определены ФЗ РФ «Об основах туристской деятельности». В частности, в соответствии с законом турист имеет право на обеспечение личной безопасности, сохранности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи, а также на получение достоверной информации о правилах въезда в страну пребывания и особенностях поведения в ней, включая обычаи, различные обряды местного населения, санитарно-эпидемиологическую обстановку и т. д.

Целью исследования является анализ обеспечения безопасности милитари-туризма. Определена попытка проанализировать специфику безопасности данного вида туризма в Донецком регионе, предложить пути решения проблем и личные рекомендации по дальнейшему развитию региона.

Изложение основного материала исследования. В наши дни многие туристы посещают пострадавшие от войны регионы, некоторые из них до сих пор находятся в сложном политическом положении. Милитари-туризм развивается на таких частично признанных спорных территориях как Абхазия, Южная Осетия, ЛНР, Приднестровье, которые, не смотря на военные действия, революции и конфликты создаются военные базы и санатории для туристов, чтобы улучшить свою экономику и выйти на мировой туристский рынок. Это служит прекрасным примером для развития милитари-туризма в Донецком регионе.

С точки зрения безопасности следует обратить внимание на действующий режим тишины, представителей ОБСЕ, а так же ООН. Центр города на протяжении полугода не подвергается обстрелам, и даже в Киевском и Куйбышевских районах относительно тихо, лишь изредка слышны залпы. Что же касается аэропорта и прилегающего

посёлка Октябрьского время от времени слышны отголоски войны. Но в сравнении с летом 2014, зиму 2015 также можно отнести к более спокойной обстановке. Созданы силовые органы готовые перехватить, и не допустить теракта в Донецке. На улицах в Донецке можно не однократно встретить патрули ППС и других органов МВД ДНР. Но не стоит быть уверенным в абсолютной безопасности, пребывая на территории ДНР. Несмотря на сказанное выше существует вероятность обстрела Донецкой Народной Республики.

В связи с этим мы предлагаем ряд мероприятий, необходимых для повышения безопасности туристов, и сведения к минимуму угроз террористических актов в туристической зоне. Целесообразно предпринять следующее:

1) введение особых стандартов безопасности и жесткий контроль над их исправлением;

2) организация специального обучения для всех работников сферы обслуживания, основной задачей которой будет – умение оперативно действовать в чрезвычайных ситуациях и находить рациональные решения проблем;

3) создание информационной системы для туристов (контакты экстренных служб, необходимый инструктаж туристов, спутниковое отслеживание перемещения экскурсионной группы) и их использованию в целях развития индустрии;

4) изучение и использования опыта других стран, успешных в поддержании безопасности в туризме;

5) обеспечение участников группы медицинской страховкой в труднодоступных регионах с вариантом эвакуации в случае чрезвычайной ситуации, которую должна предоставить туристическая фирма;

6) улучшение инфраструктуры, что касается самих достопримечательностей, так как порой к ним попросту нет дороги, отсутствуют места питания и размещения, а зачастую даже нет табличек, которые информировали бы потенциальных туристов;

7) наличие качественного снаряжения, обеспечивающего полную (или частичную) безопасность здоровья туристов (бронежилеты, защитный костюм, каски);

8) создание оборудованных маршрутов для любителей и новичков в милитари-туризме; (а также постоянного наличия специализированного транспорта, доставляющего в труднодоступные районы и пункты назначения);

9) создание максимальной популяризации данного вида туризма, включающая:

- рекламу и продвижение милитари-туризма в различных средствах массовой информации;

- участие туроператоров и туристических компаний на региональных и международных конференциях, выставках и круглых столах;

- издание туристическими фирмами каталогов и публикаций об милитари-туризме.

Выводы. В настоящий момент продвижение данного вида туризма тормозится, прежде всего, организационными проблемами, следует акцентировать внимание, специалистам в сфере туризма Донецкого региона, прежде всего на безопасности пребывания туристов в нашем крае. Если принять во внимание все изложенные выше аспекты проблемы и рекомендации по их решению, то, вероятно, в случае их реализации Донецкий регион встанет на новый уровень в сфере туризма.

Литература

1. Годы и тропы: Альманах Харьковского областного туристского спортивного союза, выпуск третий «Беседы о безопасности» / Под общей ред. Абрамова В.В. – Харьков: Новое слово, 2008. – 274 с.

2. Военный туризм на Украине – игра в рулетку [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.delfi.lv/showtime/>.

3. Современные разновидности туризма: учебное пособие. / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор. – М.:Знание, 2011. - 334с.

Стельмах Е. А., Панасюк Е. А.

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк
УДК 338.48:796

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ

Постановка проблемы в общем виде. Ориентация на здоровый образ жизни и досуга, привлекательность спортивных видов туризма, которые распространяются от года к году, перспективы получения прибылей от предоставления услуг для въездных спортивных

туристов, все это привлекает внимание к вопросам организационно-экономического развития спортивного туризма в Донецком регионе. Однако, к сожалению, существующее состояние сферы спортивного туризма в Донецком регионе в большей степени характеризуется как неудовлетворительное. Разрушение имеющейся инфраструктуры, отсутствие надлежащего финансирования, высокая степень износа основных фондов, негативное влияние мирового финансового кризиса, политических и социально-экономических проблем как на развитие экономики в целом, так и на конкурентоспособность туристических услуг предопределяют необходимость поиска путей возобновления и поступательного развития спортивного туризма в Донецком регионе.

Целью исследования является аргументирование проблем и перспектив развития спортивного туризма в Донецком регионе в условиях кризиса.

Изложение материалов основного исследования. Спортивный туризм, с нашей точки зрения, - это активный вид деятельности, то есть перемещение людей относительно их постоянного местожительства, не связанное с оплачиваемой деятельностью, которое влияет на физическое (психическое) состояние человека за счет участия в туристических путешествиях, соревнованиях, экспедициях, походах и тому подобное, которое предполагает специальные навыки и специальное снаряжение [1, С. 312-313].

Развитие туризма в Донецком регионе существенно влияет на такие секторы экономики, как транспорт, торговля, связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров широкого потребления, и является одним из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики. В свою очередь важными факторами развития туристической отрасли является природно-рекреационный и историко-культурный потенциал региона.

Нами предложены компоненты формирования индустрии спортивного туризма в Донецком регионе (табл. 1).

Система обеспечения развития спортивного туризма в Донецком регионе базируется на таких главных компонентах как: общий имидж территории, состояние природных туристических ресурсов, квалификация трудовых ресурсов, материально-техническая база.

Таблица 1

Компоненты развития спортивного туризма в Донецком регионе*

Компоненты		Элементы
Система обеспечения	Базовые составляющие	Состояние природных туристических ресурсов: горы, скалы, реки, пещеры, водные объекты, растительный мир, животный мир, климатические условия и т.п.
		Квалификация трудовых ресурсов: (организаторы, проводники инструкторы, гиды, инспекторы дистанций, методисты, тренеры, маршрутно-квалификационные комиссии и др.).
		Материально-техническая база: туристическая инфраструктура службы технической поддержки, службы проката, службы спасения и медико-санитарное обеспечение, туристическое снаряжение и т.п.
	Дополнительные составляющие	Маркетинговое обеспечение: ценовая политика, информационное обеспечение, реклама.
Государственная поддержка: работа Федераций, клубы, общественные организации, спортивные секции и т.п.		
Среда	Внешнее влияние	Качество окружающей среды: нагрузка на естественные территории.
		Общий имидж региона: боевые действия; уровень террористической угрозы; экономическая привлекательность; поддержка государства; политическая стабильность; уровень преступности; нормативно-законодательная база.

*Составлено авторами по материалам [2 - 5].

Исследования показали, что в Донецком регионе сложилась определенная система организационно-правового регулирования деятельности в сфере спортивного туризма. К организационному наследию можно отнести вертикальную подчиненность учреждений

спортивного туризма разным министерствам, ведомствам, предприятиям, организациям при отсутствии горизонтальной подчиненности и слабого влияния территориального фактора управления. В настоящее время такая управленческая и финансовая негибкость, а также ведение боевых действий на территории Донецкого региона является основным препятствием эффективной деятельности в сфере спортивного туризма.

Таким образом, спортивный туризм по своему назначению является школой адаптации населения к стрессовым ситуациям в жизни современного общества. Государством должны быть предусмотрены финансовые средства для поощрения и развития движения спортивно-оздоровительного туризма. Да и сам человек на туризм тратит минимальные финансовые средства (не нужны дорогие стадионы, бассейны и другая материально-техническая база) - необходимы лишь туристские клубы в городе, организационно-методические и просветительские центры, дешевое туристское снаряжение и система туристских стоянок.

Сегодня, невзирая на имеющиеся потенциальные возможности, свою социальную и экономическую значимость, спортивный туризм в Донецком регионе развит недостаточно. Трудности, с которым столкнулся в своем развитии спортивный туризм, в первую очередь, связаны с ведением военных действий на территории региона, экономическими проблемами развития общества, а также с несовершенством, а в отдельных случаях и отсутствием современной нормативно-правовой, методической и информационной базы, которая бы учитывала его реалии, а также внутренними организационными проблемами в самом туристско-спортивном движении, которые накопились за последние годы.

Выводы. Базовым условием последующего динамического развития спортивного туризма является создание его эффективной национальной модели как массового самодеятельного спорта и спорта высших достижений, которая бы способствовала росту спортивного мастерства туристов, в первую очередь, непосредственно на поприщах Донецкого региона [6]. Создание такой модели невозможно без отхода от стереотипов 70-80-х годов относительно путей развития спортивного туризма, критического анализа традиций и накопленного в спортивно-туристском движении опыта, учета развития Донецкого региона как независимой республики и ее территориального природно-географического

туристско-спортивного потенціала, а також без урахування рівня розвитку спортивного туризму в Російській Федерації.

Литература

1. Стельмах Е.А. Анализ существующих дефиниций спортивного туризма / Е.А. Стельмах// Экономика, государство и общество в XXI веке: IX Румянцевские чтения на базе Курского филиала Российского государственного торгово-экономического университета: Матер. Междунар. научно-практ. конф. (Курск, 5.05.2011). – Курск: «Деловая полиграфия», 2011. – С. 308 – 313.

2. Словник-довідник. Регіональна економіка.// За ред. М.В. Підмогильного; НДУ соціально-економічних проблем міста. – К., 2004. – 346 с.

3. Мельник О.В. Интегральный показатель туристической привабливости территории: понятия та теоретичні аспекти / О.В. Мельник О.В.// Регіональна економіка. – 2004. - № 4. – С. 197 – 205.

4. Туризм і охорона культурної спадщини: український досвід: Монографія / В. Вакуленко, І. Валентюк, В. Грибан та ін. / За заг. ред. Ю. Лебединського, В. Вакуленка, М. Онисько – К.: Вид-во КІС, 2003. – 176 с.

5. Фещур Р.В. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти: Навч. посіб. / Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський, В.П. Кічор та інші / За наук. ред. Р.В. Фещура – 2-е вид. оновлене і доповнене. – Львів: Інтеллект - Захід, 2003. – 576 с.

6. Самуся С.І., Стельмах О.А., Астахова М.І. Використання інформаційних ресурсів для розвитку спортивного туризму. Розвиток туристичного бізнесу [Текст]: Міжнар. наук.-практ. конф., 2011 р., 17 – 19 бер., м. Донецьк: [матеріали]. – ДонНУЕТ, 2011. – С. 148 – 150.

Таран А. В.

**Научный руководитель: Овчаренко Л.А., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48:796

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО, СПОРТИВНОГО И МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКЕ

Постановка проблемы в общем виде. Тема развития спортивного, детского и молодежного туризма крайне актуальна и

важна не только для нашего региона, но и для всего мира. В последнее время общество ведет менее подвижный образ жизни: с появлением новых технологий открылись новые возможности, а соответственно увеличились требования и нагрузки не только для взрослых людей, но и для молодежи, а именно учеников и студентов. «Сидячий» образ жизни, работа за компьютером в виде отчетов, документов, сообщений, рефератов, курсовых приводит к уменьшению свободного времени, а именно к невозможности уделять время своему хобби, интересным занятиям, предпочтениям, и соответственно — спорту. Принудительные занятия спортом совершенно не по нраву свободной молодежи. Молодые люди, только начинающие свой жизненный путь, хотят сами выбирать направления и предпочтения в мире спорта. Но, к сожалению, в нашем положении это практически невозможно. Большинство секций и тренажерных залов закрыты в связи со сложной ситуацией, а открывшиеся — слишком дорогие. Активной молодежи просто негде реализовать свой спортивный потенциал. Поэтому развитие спортивного детского и молодежного туризма не только приведет к усовершенствованию спортивной деятельности и оздоровлению молодежи республики, а и привлечет туристов, которые также внесут свой вклад в экономическое развитие республики и поднимут спортивный дух у населения.

Целью исследования является выявление доступных площадок для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий, разработка предложений по внедрению новых спортивных направлений в Донецке и оценка возможностей реализации данных направлений в туризме.

Изложение материалов основного исследования. В Донецке построено 9 дворцов спорта, 14 стадионов, 11 плавательных бассейнов, 3 легкоатлетических манежа, 300 спортивно-гимнастических залов. Рассмотрим наличие спортивных объектов, которые можно использовать в туризме на территории Донецка.

1. «Донбасс Арена» — футбольный стадион, построенный в 2009 году, рассчитан на 52 667 зрителей. Арена является четвертой в СНГ, после «Лужников», НСК «Олимпийский» и «Раздана». Домашний стадион футбольного клуба «Шахтёр». Находится в парке имени Ленинского комсомола. Отличное место для развития спортивного туризма. В 2012 году уже был опыт использования стадиона как места для проведения Евро 2012 в Донецке. Прилив

туристов был невероятным, а организация мероприятий, привлечение волонтеров-переводчиков, позитивный настрой на принятие туристов был реализован на высшем уровне. Идеальное начало развития спортивного туризма.

2. Дворец спорта «Дружба» — спортивно-концертный комплекс Донецка. Вместимость 4130 зрителей. Домашняя арена украинских команд — хоккейного клуба «Донбасс» и баскетбольного клуба «Донецк». «Дружба» является одним из важнейших спортивных сооружений города, его первоочередная задача — развитие хоккея в регионе. После открытия Дворца спорта на его базе в течение 16 лет действовала детская хоккейная школа облсовпрофа по хоккею. В секции занималось более 500 (пятисот) детей. Отличное место для восстановления детских спортивных секций, тренировке Донецкой сборной по хоккею и проведению чемпионатов КХЛ. Также возможность выступать принимающей стороной чемпионатов по хоккею, баскетболу как основной, так и детской сборных, проведение соревнований по фигурному катанию.

3. «Олимпийский» — стадион в Донецке, Украина, бывшая домашняя арена футбольного клуба «Шахтёр». Подразделение регионального спортивного комплекса «Олимпийский». Еще один стадион г. Донецк. Его можно задействовать для тренировок футбольных команд школ и ВУЗов ДНР, а также в открытии школы черлидинга, что не только откроет новые направления, а и даст возможность устраивать соревнования по черлидингу.

4. Велодорожки в Донецке - отличное решение для города. С 2007 года в городе проводится международное соревнование по велогонкам Гран-при Донецка. Это еще один замечательный способ внедрения туризма.

5. Конно-спортивный комплекс европейского уровня «DONBASS EQUI CENTRE». «Донбасс Эквицентр» является одним из лучших современных конноспортивных комплексов мира. Он был торжественно открыт 9 мая 2009 года в Донецке. В центре есть все для полноценных занятий конкурном и выездкой. «Донбасс Эквицентр» расположен в живописной лесной зоне на границе Донецка и Марьинки. Приоритетным направлением в деятельности центра является профессиональный конный спорт. Команды «Донбасс Эквицентра» по конкурну и выездке представляют Донбасс на национальных и Украину на международных соревнованиях. Этот

вид спорта дает отличные возможности для реализации въездного и выездного туризма.

6. Картодром «Донбасс-карт», признан одним из лучших в стране, а также одна из немногих в Украине стационарных трасс для радиоуправляемых моделей.

Для развития всевозможных направлений в спортивном туризме возможно возведение нового многофункционального спортивного центра для проведения международных соревнований по спортивной и художественной гимнастике, теннису, боксу, тяжелой атлетике и прочее. Возможно преобразование старого стадиона.

Выводы. Донецк – один из важнейших центров развития спорта в ДНР. На территории города действует большое количество спортивных клубов, стадионов, плавательных бассейнов и спортивно-гимнастических залов, имеются стрелковые тир и мотодром. В Донецке неоднократно проводились крупные международные соревнования, в том числе Матчевые встречи Лиги Чемпионов УЕФА и Кубка Дэвиса, а также первый Чемпионат Европы по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу среди мастеров и юниоров. В 2012 году Донецк стал одним из четырех украинских городов, в которых прошли матчи чемпионата Европы по футболу Евро-2012, включая четверть- и полуфинал. Это не однократно подтверждает, что Донецк имеет достаточный потенциал для развития спортивного туризма и для его реализации нужно вложить некоторые усилия. Конечно, война внесла свои коррективы, и часть спортивной инфраструктуры предстоит восстанавливать или доводить до завершения «замороженные» из-за войны проекты. Но экономическая выгода после восстановления и функционирования весьма очевидна.

Все это – задачи не одного дня, но это реализуемо. Спортивный туризм – это не только экономически выгодное предложение, но и полезное для здоровья населения направление в развитии спорта и туризма ДНР.

Литература

1. Спорт в Донецке. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт_в_Донецке

2. Спорт в Донецке — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://062.ua/articles/sport/sport-v-donecke>

3. Донбасс Эквицентр. История — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://equicentre.com.ua/ru/about/history>

Химич Е. В.

Научный руководитель: ст. преп. Григова Е.В.

Донецкий институт туристического бизнеса, Донецк

УДК 338.48(470.61)

ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановка проблемы в общем виде. В последние годы во всем мире бурно развивается промышленный туризм, который представляет собой регулярные туристические туры на действующие (или когда-то действовавшие) промышленные предприятия.

Многие поклонники промышленного туризма считают, что по-настоящему понять жителей той или иной страны можно, только понаблюдав за тем, как они работают.

Целью исследования является изучение опыта развития промышленного туризма в Ростовской области для оптимизации его развития в ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Несмотря на все кажущиеся привлекательные стороны промышленного туризма, в России промышленный туризм плохо развит, его доля составляет лишь 1% от услуг туристического рынка [1].

В Ростовской области туризм остается одной из стратегически значимых задач, для реализации которой применяется программно-целевой подход на региональном и муниципальном уровнях.

Обладая большим историческим и культурным наследием, донской регион является одним из наиболее привлекательных объектов промышленного туризма, однако так же, как и везде, он слабо развит.

Так, в Ростовской области насчитывается 5612 предприятий, в том числе промышленных, но попасть даже на небольшое предприятие практически невозможно. Лишь на нескольких предприятиях области возможны туристические экскурсии. Это такие производства как ЗАО «Аксинья», производящее керамику; ОАО «Ростсельмаш», крупнейший производитель сельскохозяйственных машин; ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»; ООО «Аква-Дон» [2].

Одну из самых популярных экскурсий предлагает ЗАО «Аксинья», производящее керамику в г. Семикаракорске Ростовской области. Несмотря на непродолжительный период существования

предприятия, высокохудожественные авторские работы, выполненные мастерами ЗАО «Аксинья», создали славу Ростовской области, став «жемчужиной» Дона, его визитной карточкой, а также получили признание всех, кто хотя бы однажды держал в руках эти удивительные изделия. Горожане и гости южной столицы могут попробовать свои силы в изготовлении сувенирной продукции и росписи фаянса. Экскурсия даёт возможность увидеть изготовление знаменитого Семикаракорского фаянса по всем переделам: от участка массозаготовки до музея промысла. Предоставляется уникальная возможность участия в мастер-классе с художником. Изделие, расписанное своими руками, турист получает на память бесплатно [3].

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» предоставляет возможность посмотреть весь технологический процесс приготовления напитков и узнать интересные факты о нем. Гости завода могут узнать все о том, как варится пиво, побывать на станции водоочистки, солодовни, в бродильном отделении и варочном цеху. Экскурсия проходит по выстроенной пешеходной галерее. Вся обстановка внутри завода напоминает кадры фантастического фильма: могучие стальные конструкции невероятных сооружений, изгибы металлических труб, уходящих в неизвестность. Это поистине потрясающее зрелище [3].

Группа компаний «Ростсельмаш» организует экскурсии, на которых специалисты предприятия подробно рассказывают и показывают, как на современном промышленном оборудовании создаются самые известные комбайны России. Первое, что оставляет неизгладимое впечатление, – это масштабность предприятия. Территория просто огромная, с большим количеством зданий, сооружений, площадок.

Экскурсионная программа включает в себя посещение основных подразделений предприятия. Но самое интересное – это посещение музея техники, где представлены образцы продукции «Ростсельмаша» за все годы его работы. Экспозиция музея дает наглядное представление о том, какой путь эволюционного развития прошла сельхозтехника за последние 80 лет [3].

ООО «Фирма «Аква-Дон» является одним из ведущих производителей натуральных питьевых и минеральных вод на Юге России. Компания "Аква-Дон" является одним из лидеров по производству минеральной и питьевой воды по Южному

Федеральному округу и удерживает 34% регионального рынка. В распоряжении ООО «Фирма «Аква-Дон» находятся артезианские скважины глубиной от 85 до 150 метров.

Вода, поступающая из скважин, проходит 5 стадий очистки и контролируется по 92 показателям, а в процессе изготовления вод – в 7 точках технологического процесса. Экскурсия начинается с демонстрации скважины, из которой добывают воду «Аксинья», затем работники рассказывают о производстве воды. Туристов облачают в специальные халаты и направляют в цех по розливу воды, далее – в цех, где производится упаковка. Приятным завершением экскурсии является дегустация воды «Аква-Дон» [3].

Представленные предприятия позволяют увеличить приток туристов в Ростовскую область, что благотворно влияет на экономику региона. В утвержденной 16 сентября 2010 года Областной долгосрочной целевой программе развития туризма в Ростовской области на 2011 – 2016 годы отсутствует такой сегмент туризма, как промышленный туризм, что не позволит в будущем развивать эту ветвь туризма. Никакие поощрительные меры государством не принимаются, в связи с чем у предприятий отсутствует заинтересованность в туристах [2].

Выводы. В настоящее время промышленный туризм должен иметь все шансы стать одним из самых востребованных направлений для путешествий не только по России, но и в ДНР, промышленный потенциал которой очень высок.

Литература

1. Бабкин А.В. Специальные виды туризма / А.В. Бабкин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.
2. Сайт Правительства Ростовской области: — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://dontourism.ru>.
3. Официальные сайты ЗАО «Аксинья», ОАО «Ростсельмаш», ЗАО «Пивоваренная компания «Балтика»: — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.aksinia.ru, baltika.ru, www.rostselmash.com.

Щербак Е. В.

Научный руководитель: ст. преп. Григова Е.В.

Донецкий институт туристического бизнеса, Донецк

УДК338.48(73)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ В США: СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

Постановка проблемы в общем виде. Промышленный туризм представляет собой организацию регулярных туристических туров на действующие (или когда-либо действовавшие) промышленные предприятия.

Исследование международного опыта развития промышленного туризма необходимо для оценки перспектив и направлений развития туристической индустрии ДНР. На основе результатов и достижений в практике промышленного туризма зарубежных стран можно построить успешный фундамент для процветания этого вида туризма в нашей стране, что позитивно повлияет на экономику региона.

Цель данного исследования состоит в изучении перспектив развития промышленного туризма на основе анализа состояния данного направления туристической деятельности в США. В работе предпринята попытка заглянуть в основу промышленного туризма, в его корни, исследовать, где он зарождался и каков нынешний уровень его развития. Также изучаются возможности и способы продвижения данного туристического направления в ДНР.

Проблема промышленного туризма в последние десятилетия получила широкое освещение в научных и практических исследованиях. Например, отмечается, что основной компонентом данного направления туристической индустрии является посещение работающих предприятий, что рассматривается как разновидность техногенного туризма [1].

Например, Пацюк В.С. в своих исследованиях рассматривает индустриальный туризм, под которым предлагает понимать вид активного туризма, сосредоточенного в промышленных регионах, и целью которого является созерцание индустриальных ландшафтов, ознакомление с изделиями индустриальной архитектуры, посещение работающих предприятий с целью удовлетворения познавательных, профессиональных и деловых интересов [2].

Промышленный туризм, хотя и не является лидирующим направлением развития мировой туристической индустрии, однако он

занимает неизменную долю рынка туристических услуг. Например, экскурсии на предприятия добывающей промышленности, в частности на шахты, карьеры, отмечены на четырех континентах. Шахтный туризм распространен в Польше (шахты Величка и Бохни), Швеции (железорудные шахты г. Кирина), Эстонии (сланцевые шахты Кохтла-Нимме), Норвегии (медный рудник Ророс), Чехии (серебряный рудник Кутна-Гора), Словакии (золоторудная шахта Баньска Штявница), России (в Хибинах, Соликамске, Воркуте), Чили (медный рудник Чукикамата), ЮАР (алмазные шахты Кимберли), Австралии (золотые шахты г. Теннант Крик), Финляндии [3].

В нашем регионе в последние годы происходило становление промышленного туризма [4]. Однако это явление чаще носило эпизодический, чем системный характер.

Так как наибольшее развитие промышленный туризм получил в США, то изучение американского опыта развития данного направления туристической индустрии поможет определить возможные пути становления и развития промышленного туризма в ДНР на уровне международных стандартов.

Изложение материалов основного исследования. Пионерами в промышленном туризме можно считать американские компании. Прецедент случился, когда завод JackDaniel's открыл двери туристам в 1866 году – тогда, когда открылось это предприятие. Сегодня предприятий, не принимающих туристов, в США осталось очень мало.

Для каждой серьезной компании – будь то автосборочный завод, лесопилка или аэропорт – считается дурным тоном не принимать туристов, это угроза репутации фирмы. Американцев можно понять: при отсутствии глубокого исторического наследия (Прошлого) зрелищным и познавательным «наследием» нужно делать Настоящее.

Самым популярными и запоминающимися примерами промышленного туризма в Америке являются шоколадная фабрика «Hershey» и завод по изготовлению изделий из стекла «CorningGlassCenter».

Экскурсионные туры на шоколадную фабрику будут интересны как детям, так и взрослым. Она находится в штате Пенсильвания, недалеко от Филадельфии, в маленьком поселке, который так и называется – Херши. В здании музея «Hershey» полностью отображен процесс приготовления шоколадных изделий. Гостей пригласят усесться в уютные кресла, которые, как поезд, проедут по всем цехам

фабрики, где они смогут ознакомиться с процессом изготовления шоколада. В конце каждый турист получает шоколадную конфету.

«CorningGlassCentre» находится неподалеку от Нью-Йорка. Гостям предоставляется возможность увидеть наяву, как «рождается на свет», к примеру, вазочка для цветов. И все это ручная работа. Перед просмотром музейных сокровищ гостей приглашают в демонстрационный зал, где показывают современную стеклянную технологию, изготавливая симпатичное изделие, а потом разыгрывают его в лотерею, в которой участвуют номера билетов участников экскурсионной группы, т.е. один из экскурсантов обязательно выиграет. Рыночная цена такой вазочки составляет примерно 120 долларов США.

Еще одно удивительное место, которое находится на территории США, расположено в Атлантическом океане, в каких-нибудь тридцати милях от побережья американского штата Массачусетс, и в котором как нигде процветает промышленный туризм. Это остров Нантукет (Nantucket). Остров обитаем, в административном плане остров имеет статус города и округа (таким образом, округ и город Нантакет объединены). В состав города Нантакет также входят небольшие острова Такернак (Tuckernuck) и Маскегет (Muskeget). Население острова составляет 9520 жителей.

Первым среди европейцев посетил остров в 1602 г. англичанин Бартоломью Госнольд. В конце XVII века остров играл ведущую роль в китобойном промысле, к порту было приписано 125 китобойных судов. В течение XIX века значение Нантакета как порта шло на убыль, а к концу XIX века китобойный промысел и вовсе потерял значение в связи с тем, что был изобретен процесс перегонки нефти в бензин и керосин (до этого в керосиновых лампах использовался китовый жир).

В XX веке основой экономики острова стал туризм. В связи с этим 12 декабря 1966 года комплекс исторической застройки Нантакет был внесен в Национальный реестр исторических мест США.

На острове Нантакет также развито ремесло плетения корзин. Это является одним из символов острова. Процесс плетения корзин очень привлекает туристов, ведь они могут своими глазами увидеть, как изготавливается чудо человеческими руками, а после этого еще и стать владельцем изделия, например, шикарной дамской корзинки. Такое изделие считается изысканным среди богатых людей.

Туристам предоставляется возможность отправиться на рыбную ловлю с профессиональными рыбаками и китоловами. Туристы своими руками могут поймать рыбу, которую потом можно будет забрать с собой и вечером на барбекю поджарить в компании друзей.

Выводы. Таким образом, промышленный туризм – это увлекательный, интересный для всех слоев общества вид бизнеса. Он способствует развитию территорий, на которых нет архитектурных памятников и живописных ландшафтов, но есть промышленные предприятия. Промышленный туризм позволяет создавать новые рабочие места, развивать смежные отрасли и пополнять местные и государственные бюджеты.

Результаты наблюдений свидетельствуют, что количественные и стоимостные показатели развития промышленного туризма в США имеют долгосрочную тенденцию к росту. Несмотря на мировой экономический и финансовый кризис, данный сектор туристической индустрии продолжает развиваться.

ДНР следует обратить внимание на то, как развивается промышленный туризм в США, и перенять их многолетний опыт, так как это направление туристического бизнеса является в нашем регионе достаточно новым.

В Донецком регионе только зарождается промышленный туризм как таковой, и если перенять опыт США, то это направление развития туристического бизнеса сможет стать средством диверсификации деятельности промышленных предприятий региона.

Эффективное развитие направления промышленный туризм возможно только при отказе от монотонных экскурсий и за счет привлечения туристов современными интерактивными мероприятиями.

Например, все, что связано с солью, можно использовать в привлечении туристов, а это и косметика, и продукты питания, и стекло, и одежда. Шаблонные подходы в области туризма, традиционные экскурсии по заводам или старым музеям с экспонатами, к которым «невозможно прикоснуться», не принесут много денег. Внедрение же передового опыта развития промышленного туризма позволит превратить его в высокорентабельный вид бизнеса.

Литература

1. Казаков В.Л. Техногенний туризм у системі природокористування // В.Л. Казаков, Т.А. Казакова, О.Й. Завальнюк

/ Екологія і раціональне природокористування: Зб. наук. праць Сумського держ. пед. ун-ту. – 2006. – 244 с.

2. Пацюк В.С. Індустріальний туризм і перспективи його розвитку в Україні / В.С.Пацюк / Екологія і раціональне природокористування: Зб. наук. праць Сумського держ. пед. ун-ту. – 2006. – 244. – с. 2.

3. Казакова Т.А. Екскурсії в шахту – перспективний напрямок розвитку техногенного туризму // Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства: Мат. II міжнар. наук. конф. – Кривий Ріг, 2005. – С. 124-127.

4. Афанасьєв О.Є. Світовий досвід розвитку промислового туризму та його перспективи на Дніпропетровщині / О.Є. Афанасьєв / Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті: Матеріали II всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДАКККіМ, 2007. – С.205

Овчаренко Л. А., к.э.н., доцент

**ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК338.48:355

EL TURISMO DE GUERRA Y EL TURISMO EN CAMPOS DE BATALLA COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DEL TURISMO DE DONBASS

Рассматриваются тенденции, особенности и разновидности военного туризма, опыт его развития в мире, анализируются привлекательность и перспективы развития военного туризма в ДНР, обосновываются предложения и направления его развития в контексте формирования туристической индустрии Донбасса

Formulación general del problema. El turismo de guerra es una clase de viajes dedicada a conocer zonas en conflicto, ya sea con fines de información, turismo, voyeurismo, o búsqueda de emociones en lugares peligrosos y prohibidos.

Según algunos estudios ha habido un número de turistas atrapados en las regiones devastadas por la guerra, muchos de los que han visitado las zonas activas de guerra como Israel, Líbano, Myanmar, Argelia, Colombia, Siria y otras regiones en guerra. Muchos de estos viajeros son periodistas freelance y mercenarios que han pretendido ser turistas para evitar ser descubiertos.

Durante el año 2006 en plena la crisis entre Israel y Líbano, por ejemplo, la ciudad de Beirut estaba llena de turistas, quienes se vieron obligados a abandonar la nación cuando se combate con Israel estalló.

Hay que tener muy en cuenta los riesgos. Por ejemplo, cantidad de turistas fueron atacados en Kenia, Filipinas y otras regiones durante algunos conflictos armados.

En el mundo la República Popular de Donetsk está conocida como región de conflicto armado. Los extranjeros incluso españoles permanecen en la región del Donbass integrados en unidades bélicas de las Repúblicas Populares de Donetsk y de Lugansk. Los viajeros aventureros también vienen aquí en busca de la adrenalina.

El objetivo del presente estudio es mostrar cómo se puede utilizar de manera efectiva el potencial de nuestra región para el desarrollo del turismo de guerra y de la industria del turismo en general.

La presentación de los materiales del estudio. Hoy en día algunos viajeros intrépidos y osados se animan a realizar turismo de guerra a las zonas sumamente convulsionadas por el combate.

No hay que confundir el turismo de guerra con el turismo en campos de batalla. Este último término se refiere a la visita de sitios que tienen relevancia histórica en batallas y guerras. Algunos ejemplos de éste último son las fortificaciones alemanas de la II Guerra Mundial, el Muro de Berlín, la zona de Normandía en Francia, Vietnam, Sarajevo, entre otros.

Los recuerdos de guerras y de batallas pueden transformarse en un recurso turístico más, sobre todo cuando ha transcurrido el tiempo suficiente para que la objetividad se imponga. De este modo, se pueden observar con curiosidad y con una cierta frialdad los testimonios de episodios bélicos.

En distintos lugares de Europa se organizan visitas turísticas a campos de batallas famosas, en donde se instalan paneles explicativos, se proyectan audiovisuales e incluso se crean museos monográficos. En esta línea de turismo cultural relacionado con la historia en la República Popular de Donetsk se puede crear una especie de “Ruta de las Trincheras”, poniendo en valor las fortificaciones defensivas que son una muestra del patrimonio histórico-militar de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil contemporánea. El proyecto de recuperación de las trincheras y de su acondicionamiento como recurso turístico se debe iniciar en dos direcciones. La primera incluye los itinerarios que nos conducirán a una serie de posiciones defensivas de la Segunda Guerra Mundial, entre las que destacan, por ejemplo, unos nidos de ametralladoras, puestos de

mando, complementados por una serie de trincheras, de refugios de tropa, puestos de observación y ramales de enlace entre las distintas posiciones militares. La segunda dirección incluye los caminos que nos permiten ver en vivo los testimonios de la Guerra Civil contemporánea. Resulta especialmente interesante la visita de las posiciones defensivas y campos de entrenamiento.

Los españoles que permanecen en la región del Donbass integrados en unidades de la República Popular de Donetsk en el conflicto ucraniano encontraron en nuestra región algo ... “verdadero”. Algunos quisieron ir después del asalto del ejército ucraniano a la Casa de los Sindicatos de Odessa, en mayo del año 2014, otros llegaron más tarde.

Según Eloy Fontán Bailo al llegar a Donbass la vida le ha cambiado 180 grados. Él dice: “Aquí somos anticapitalistas, anticonsumistas y anticorporativistas, y luchamos contra el estilo de vida occidental... Antes pensaba que para formar una familia necesitaba dinero. Luego me di cuenta de que no quiero volver a ese modo de vida. Estoy muy contento de haber conocido una vida de verdad y no la normal, deseable y satisfactoria que nos venden todos los días».

Conclusiones. El turismo de guerra y el turismo en campos de batalla son las direcciones perspectivas del desarrollo turístico de la República Popular de Donetsk. La imagen de nuestra región ya está formada en el mundo, la historia nos trajo gloria del centro de la resistencia al fascismo en sus diferentes formas.

El objetivo es utilizar las fortalezas de nuestro potencial turístico para formar nueva rama potente de turismo. Las personas interesadas a practicar este tipo de turismo aquí encontrarán lo que quieran.

Литература

1. Turismo de Guerra: ¿Para viajeros aventureros o locos? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cultura10.com/turismo-de-guerra-%C2%BFpara-viajeros-aventureros-o-locos/>

Щирская А. Э.

Научный руководитель и консультант по англ. яз.:

Старший преподаватель Дубровская Н.И.

**ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48:504

THE DEVELOPMENT OF ECO-TOURISM IN DONETSK

Раскрывается содержание и особенности экологического туризма, обосновывается значение развития экологического туризма для Донецкого региона, даются рекомендации и предложения по интенсификации и формам развития экологического туризма в ДНР

Ecotourism is a specific sector of travel industry that aims to interact with nature, to get to know its objects and phenomena and kinds of active outdoor recreation.

Ecotourism occupies 10% of the tourist market. Its rate exceeds the rate of the entire tourism industry. Ecotourism development minimizes the change of the environment. There is the problem of a man and society interaction with the natural environment. Solution of this problem depends on the preservation of life on the Earth. Discovering nature, tourists take care of it.

Environmental tourism in the region is an important factor when choosing tourist destinations. Tourists are not interested in the tourism services or actions which may disrupt the ecological balance in nature. Ecotourism is a new and fast-growing type of tourism that is gaining popularity around the world and in our region. The main objective and motivation for eco-tourism is the study of wildlife in a natural environment without infringement its integrity. Educational goal of ecotourism is to study wild animals in their natural environment to participate in various environmental and volunteer programs. The main aim of eco-journey is to get to know wildlife, local customs and culture. The ecotourism is to promote nature conservation and local socio-cultural environment.

DPR (Donetsk People's Republic) is highly urbanized industrialized region with an adverse ecological situation. There are no natural areas intended for recreational use: most of the republic's territory is occupied by agricultural land, large areas are occupied by highways and industrial infrastructure. Nevertheless, DPR (Donetsk People's Republic) has a good natural-resource potential for ecotourism. The area is located in a favorable climatic condition with the complex of peculiar terrain potentially attractive for the development of ecotourism. Currently, the

main burden falls on the recreational «Priazovskaya» zone, which is suitable for relaxation and recovery of health, especially in the summer.

For Donetsk region there are plenty of opportunities of improving the popularity of eco-tourism at the moment. One of them is to plant green trees near the spring water pits and beach areas as a result of which this place will become more popular and extremely lucrative vacation spot for locals and visitors. If we plant deciduous trees on growing amount of land than our climate will not be as dry and at any time of the year it will be possible to visit these green spaces and admire the beauty of the nature. In the autumn it will be possible to arrange a mushroom trip which is very interesting and so people will enjoy the process. For those who want to have some change and distract from daily routine as well as those who search for new impressions it is possible to arrange hiking during the warm and sunny days. Tourists get physical and mental recovery of the body, because the natural properties of the territory are used for their treatment and recreation.

The activities of people in their spare time aimed at restoring health and physical strength, together with all-round development of the personality are called recreational activities. Constant changes take place in the content and forms of organization of recreational activities. The program of organization of recreational tourism should have a multifunctional character: entertainment, leisure and recreational activities; health programs that can increase the vitality of tourists to meet their spiritual and emotional needs. This allows visitors to change the situation to provide sufficient muscle activity stimulation of natural immunity as well as the immunity of the organism to the pathogenic bacteria. It is necessary to draw our attention to the intensive pollution and environmental degradation observed in many places in our region. The recreational areas should be protected from contamination. The recreation areas on the territory of the DPR (Donetsk People's Republic) should create all the conditions for hikers and campers. It is necessary to clean lakes and ponds, to tidy beaches, to plant forests and to create the decent tourist infrastructure in the city (for example artificial ice rinks where ice skating is possible if there is no snow and no possibility of sledding and skiing) and out of town (sanatorium-resort complex in woodland or on the coast with the developed tourist and recreational infrastructure: swimming pools parks entertainment places).

Thus, eco-tourism, its varieties and different forms can be the basis for the dynamic development.

СЕКЦИЯ 3.
**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ, МАРКЕТИНГА,
ЛОГИСТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
КОНТЕКСТЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА,
РЕКРЕАЦИИ, СФЕРЫ УСЛУГ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА»**

Баус С. С.

**Научный руководитель: Попова Л. Л., к.ф.н., доцент
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет» г. Томск**

УДК 658.8:640.41

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА**

Постановка цели в общем виде. Сейчас наиболее конкурентоспособными являются фирмы, нацеленные на удовлетворение нужд клиентов в сфере гостиничного бизнеса. С увеличением спроса на услуги гостиничного дела растет и предложение, тем самым повышение качества гостиничного обслуживания является серьезным аргументом в конкурентной борьбе [1].

Цели исследования. Целью данной статьи обуславливается рассмотрением роли основных инструментов маркетинга и проблем в формировании конкурентоспособности гостиничного комплекса.

В связи с тем, что основная идея внутреннего маркетинга, составляющая основу концепции, связана с толкованием его как маркетингового подхода к управлению персоналом – это область, характеризующая взаимодействие данных направлений деятельности предприятия, является наиболее изученной [1]. В связи с этим, вопросы взаимодействия внутреннего маркетинга и управления персоналом в той или иной мере затрагивают в своих трудах практически все исследователи внутреннего маркетинга, выделяя области пересечения и расхождения теорий. Определяя сферу взаимодействия указанных концепций, следует помнить, что,

несмотря на междисциплинарный характер, внутренний маркетинг относится, прежде всего, к области маркетинга.

Изложение материалов основного исследования.

Характеризуя взаимосвязь мотивации и внутреннего маркетинга, отметим, что имеется в виду положительная мотивация, основанная на стремлении человека добиться успеха в своей деятельности. Она обычно предполагает проявление сознательной активности и связана определенным образом с проявлением положительных эмоций и чувств [2]. К отрицательной же мотивации относится все то, что связано с применением осуждения, неодобрения, что влечет за собой, как правило, наказание не только в материальном, но и в моральном аспекте. При отрицательной мотивации человек стремится уйти от неуспеха.

Применение методов управления. Особая роль среди указанных процессов принадлежит мотивации персонала, которую исследователи часто рассматривают в качестве общей функции внутреннего маркетинга и управления персоналом. В то же время следует помнить, что, в качестве центрального элемента внутреннего маркетинга, мотивация рассматривалась на начальных этапах его развития. Дальнейшее развитие концепции сопровождалось смещением акцента в сторону межфункционального маркетингового механизма, способствующего повышению эффективности деятельности всего предприятия. Тем не менее, мотивация персонала остается неизменным элементом современной концепции внутреннего маркетинга, а также выступает в качестве одного из основных направлений оценки внутреннего маркетинга. Под мотивацией будем понимать процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или целей организации.

В гостиничной индустрии под качеством, прежде всего, понимается степень удовлетворенности клиента, а уровень качества зависит от того, насколько совпали его представления о желаемом обслуживании в гостинице. Таким образом, управление качеством обслуживания в гостиничной индустрии должно включать осознание качества как процесса, где ведется непрерывная работа над удовлетворением потребностей клиентов, понимание связи между качеством обслуживания клиентов и корпоративной культурой.

Кроме того, следует отметить, что в настоящее время во многих регионах России низкая туристическая и инвестиционная привлекательность вызвана тем, что большинство регионов либо

часто не имеют вообще никакой стратегической концепции развития туризма, либо же их стратегии характеризуются поверхностным уровнем проработки. Территории, которые предназначены для развития туристической деятельности, охватываются регионами стихийно. Многие руководители регионов недооценивают важность потенциала туристических прибытий и их воздействие на уровень развития экономики региона. Часто в самих регионах отсутствуют стратегия, единый и профессионально разработанный план, технико-экономическое обоснование, которые позволяют инвесторам оценивать не только привлекательность, но и риски инвестиций в территорию.

Реализация туристического потенциала и эффективность гостиничного бизнеса в России замедляются рядом проблем, которые характерны для большинства российских регионов, а именно: инфраструктура, кадры, маркетинг, предпринимательская среда и законодательство.

Следовательно, разработка стратегической концепции развития туризма и российского рынка гостиничных услуг должна учитывать следующие факторы: соотношение содержания и структуры предложения туристического продукта, учитывающего потребности целевой группы потребителей, а также возможности региона; определение потенциальных клиентских групп и распределение допустимых объемов туристического потока и его структуры; организация туристического продукта для целевой аудитории с учетом рассчитываемого объема и структуры туристического потока; установление потребности в образовании различных типов туристической и базовой инфраструктуры.

В свою очередь, для раскрытия потенциала туристической отрасли и гостиничного бизнеса на региональном уровне администрациям необходимо выявить проблемы, не связанные с инфраструктурой, которые сдерживают развитие туризма и гостиничного бизнеса в регионе, например: нехватка кадров или барьеры для развития малого предпринимательства; необходимость привлечения частных и государственных инвестиций путем разработки маркетингового плана и соответствующего комплекса мероприятий; создание механизма управления и реализации выбранной стратегии в регионе.

Выводы. Проблемы дифференциации гостиничного продукта и повышения качества обслуживания в нашей стране стоят особенно

остро. Однако до сих пор нет ни единой и обязательной системы классификации предприятий, занятых в гостиничном производстве, которая бы учитывала требования иностранных туристов, ни эффективно действующей системы поощрения предприятий с высокими показателями качественного обслуживания.

Также росту эффективности ресурсного потенциала гостиничных услуг должны способствовать технологии и инновации, которые упростят саму процедуру формирования, продвижения и продажи гостиничной услуги, а также помогут существенно сократить издержки и повысить конкурентоспособность гостиничного бизнеса.

Изменения в программах получения образования будущими специалистами гостиничного бизнеса потребуют профильные компании, которые будут привлекаться для крупных государственных проектов в сфере повышения технологичности процесса гостиничного производства, распространения в туризме современных телекоммуникационных средств. Они же определяют основные направления повышения инвестиционной привлекательности национального гостиничного производства.

Очень многое зависит от руководства гостиничного предприятия, а именно таких моментов, как отношение к кадровому составу, желание обучать и повышать профессиональный уровень кадров, стимулирующие и мотивационные мероприятия.

Следует констатировать, что до сих пор в нашей стране наблюдаются существенные различия в отношении количества предложений со стороны образовательных учреждений и спроса со стороны гостиничной отрасли. В профильных высших учебных заведениях придается наибольшее значение теоретическим знаниям, и специалисты выпускаются с явным недостатком практических навыков.

Еще одной проблемой можно считать нехватку средних профессиональных учебных заведений, которые готовят квалифицированных работников для предприятий гостиничной сферы.

Благодаря соблюдению этих принципов гостиничное предприятие получает, как правило, следующие преимущества: возрастает уровень качества продукции и эффективность производства; повышается деловая активность; сами сотрудники способствуют налаживанию дел в гостиничном предприятии.

Благодаря этому сотрудники гостиничного дела смогут получить возможность профессионального роста, а улучшение системы подготовки кадров будет способствовать профессионально-квалификационному продвижению, повышению качества туристического обслуживания.

Литература

1. Барчуков И. С. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов / И.С. Барчуков /.- М.: Кнорус, - 2013. - 166 с.

2. Методика оценки уровня профессионализма сотрудников и его влияния на качество обслуживания клиентов / А.В. Ксенофонтов // Вестник Национальной академии туризма. - 2013. - № 1(25). - С. 70-73.

3. Голубев Г.М. Тенденции развития туристской отрасли в современных условиях / Г.М. Голубев, Е.В Сазонова // Петербургский экономический журнал. - 2014. - № 3. - С. 7–13.

Баус С.С.

**Научный руководитель: Попова Л.Л., к.ф.н., доцент
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
политехнический университет», Томск**

УДК 640.41

СИСТЕМА 5 S И БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ОСНОВА МИНИМИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ ИЗДЕРЖЕК ГОСТИНИЧНЫХ СЕТЕЙ

Постановка цели в общем виде. Индустрия туризма сегодня в полной мере ощущает влияние экономического кризиса. Снижается количество деловых поездок, люди проводят меньше времени в отпусках. Повышение цен на электроэнергию, продукты питания и хозяйственные товары значительно увеличивает расходы отелей и гостиниц, однако стоимость проживания не растёт из-за сильной конкуренции и снижения потока гостей. В связи с этим перед руководством возникает задача повышения эффективности управления и минимизация издержек. Современному гостиничному бизнесу характерно постоянное изменение условий и возрастание требований к его качеству. Важнейшая роль в повышении качества товаров или услуг принадлежит предприятиям, продукция которых

изготавливается с учётом всех современных методов и новейших технологий в области качества.

Цели исследования. Предприятия сферы гостиничных услуг ищут пути сокращения своих расходов. Часто для этого предлагаются радикальные меры, такие как сокращение численности обслуживающего персонала, рекламных и маркетинговых расходов, отказ от дополнительных услуг для гостей и посетителей. Однако, такие меры негативно сказываются на уровне клиентского сервиса, и в конечном итоге приводят только к дальнейшему снижению рентабельности бизнеса.

Изложение материалов основного исследования. Принципы бережливого производства позволяют снизить расходы отеля или гостиницы при сохранении количества и качества оказываемых услуг [1]. Программа направлена в первую очередь на поиск и устранение потерь в деятельности гостиничного предприятия, повышение эффективности операций и производительности труда. Данная методология совершенствования основана на современных зарубежных практиках организационного развития – Lean Production и Six Sigma.

Целями такого функционирования являются:

минимизация трудозатрат;

минимизация сроков создания предоставления услуги;

гарантия качественного предоставления услуги заказчику;

максимальное качество при минимальной стоимости.

Основной же целью бережливого производства является максимальная открытость рабочего процесса.

Для практического внедрения бережливого производства используются различные инструменты:

карта потока создания ценности продукта;

система 5S (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование) [1];

кайдзен (kaizen) - непрерывное совершенствование;

визуализация;

«Пока-ёка» - метод предотвращения [3];

и др.

Суть данной методологии заключается в следующем. Применение основ бережливого производства к сфере услуг - это образ мышления человека и культура организации своей работы оптимальным образом, без лишних потерь и с высоким уровнем

клиентского сервиса. Экономия расходов и повышение уровня клиентского сервиса достигается путём упрощения и постоянного улучшения всех рабочих процессов, а также с помощью максимального вовлечения каждого сотрудника в деятельность по непрерывным улучшениям.

Разработанные мероприятия позволяют упростить и ускорить все основные процессы – заселения и выселения из отеля, уборку номеров, ресторанное обслуживание и обслуживание в номерах. Результатом программ является снижение расходов на продукты питания, хозяйственные и бытовые товары благодаря их более рациональному использованию. Также программа улучшает внутренние коммуникации и информационный обмен между различными службами отеля, такими как служба размещения и служба сервиса.

При этом главным результатом внедрения методологии является вовлечение персонала отеля или гостиницы в работу по непрерывным улучшениям своей деятельности благодаря организации пилотных проектов, рабочих групп и команд оптимизации.

Этапы внедрения методологии в повседневное функционирование предприятия:

1. Подготовка структуры

информирование персонала;

формирование управляющего комитета и рабочих групп;

первоначальное обучение сотрудников.

2. Диагностика

определение основных бизнес процессов подразделений;

разработка показателей качества процессов;

анализ и оценка функционирующих бизнес-процессов на показатели эффективности и качества;

рабочие группы выявляют потенциал улучшений в своих подразделениях или по своим направлениям деятельности;

управляющий комитет рассматривает и согласовывает инициативы.

3. Реализация пилотных проектов

рабочие группы детально прорабатывают согласованные инициативы и предложения, разрабатывают планы по их реализации и внедряют предложенные изменения;

организация отклика системы.

4. Постоянная поддержка системы

рабочие группы действуют на постоянной основе;
информационная и административная поддержка групп;
лидеры групп получают продвижение на руководящие должности.

Принципы бережливого производства реализуются при активном участии работников отеля или гостиницы, которые объединяются в рабочие группы по направлениям деятельности (Кайдзен-команды). Сотрудники обучаются инструментам бережливого производства и 5S, таким как картирование потока создания ценности, рациональная организация рабочего места, система «точно вовремя», Лин-офис, Лин-учет, методики анализа и решения проблем. Все учебные материалы адаптированы к специфике гостиничного бизнеса и легко применимы в текущей работе сотрудников.

На следующих этапах проекта рабочие группы под методическим руководством и наставничеством консультантов анализируют текущую деятельность на своих участках работы и предлагают решения по сокращению потерь. Данные решения прорабатываются и уточняются совместно с командных консультантов, и при подтверждении потенциала оптимизации выносятся на рассмотрение управляющего комитета.

Утверждённые управляющим комитетом проекта инициативы внедряются в работу также самими участниками рабочих групп. При необходимости руководство отеля или гостиницы оказывает им организационную поддержку, обеспечивает необходимыми ресурсами и инструментами.

Внедрение методологии, основанной на принципах бережливого производства, позволяет в течение нескольких месяцев улучшить сложившуюся организацию труда персонала и добиться повышения эффективности работы в следующих областях:

- подготовка номеров, заселение и выписка гостей из отеля;
- ресторанное обслуживание и обслуживание в номерах;
- закупка и хранение продуктов, хозяйственных и расходных материалов;
- содержание номерного фонда, ремонт помещений, мебели и оборудования;
- дополнительные услуги для гостей отеля, трансферы;
- управление персоналом, стандарты работы и уровень сервиса.

Выводы. В заключение хочется отметить, что внедрение данной методологии, основанной на принципах бережливого производства, существенно улучшит эффективность функционирования отеля или гостиницы в целом, сократит издержки, повысит показатели системности и управляемости.

Литература

1. Джордж Л. Майкл «Бережливое производство + шесть сигм» в сфере услуг: Как скорость бережливого производства и качество шести сигм помогают совершенствованию бизнеса. - М.: Альпина Бизнес Букс, - 2015.- 23 с.

2. Ципес Г.Л. Менеджмент проектов в практике современной компании / Г.Л. Ципес, А.С. Товс.– М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – 124 с.

3. Васильев В.Л. Бережливое производство на предприятии: основные принципы обеспечения конкурентоспособности и управления затратами / Васильев В.Л., Вдовина Т.Е., Сабанова В.И. // Вестник экономики, права и социологии, – №1, – 2009, – С. 15-18.

4. Вумек Джеймс П. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Вумек Джеймс П., Джонс Дэниел Т. / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.- 154 с.

Бондарь А. Н.

**Научный руководитель: Шепилова В.Г., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 378

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Постановка проблемы в общем виде. Развитие рыночных отношений коренным образом изменило условия функционирования системы высшего образования. Перед вузами возникли проблемы обеспечения жизнестойкости, поддержания финансового состояния на достаточном уровне, поиска источников устойчивого развития,

разработки и реализации стратегии повышения конкурентоспособности ГОУ ВПО и производимых им услуг.

Цель исследования – определение стратегии повышения конкурентоспособности ГОУ ВПО на основе ее оценки.

Изложение материалов основного исследования. Цель проведения оценки состоит в определении конкурентного положения ГОУ ВПО на рынке. Конкурентоспособность ГОУ ВПО – это его способность готовить специалистов, выдерживающих конкурентную борьбу на конкретном внешнем или внутреннем рынке труда; разрабатывать конкурентоспособные новшества в своей области; вести эффективную воспроизводственную политику во всех сферах своей деятельности [2].

В настоящее время отсутствует единая методика расчета конкурентоспособности образовательной услуги и ГОУ ВПО. Анализ зарубежного и отечественного опыта позволяет выделить лишь отдельные попытки рейтинговой оценки образовательного учреждения в целом. Рассмотрим некоторые из них [3].

Рейтинг университетов Великобритании формируется на основе следующих показателей:

- отношения количества студентов к персоналу университета;
- объем проводимых научных исследований;
- количество докторов наук;
- затраты на библиотеку;
- обеспеченность общежитием;
- доля окончивших по отношению к поступившим;
- количество принимаемых на первый курс;
- занятость выпускников;
- доля зарубежных студентов;
- оценка преподавателей.

Каждый показатель оценивается в баллах при задании максимально возможной оценки. Рейтинговый показатель вычисляется как арифметическая сумма частных показателей.

Рейтинговая оценка немецких университетов также формируется на основе нескольких показателей:

- приближенность к практике;
- уровень (качество) обучения;
- коммуникации (связи);
- теоретический уровень;
- сотрудничество и исследования;

исследовательские достижения;
деятельность студентов;
уровень административного управления.

По каждому показателю университеты выстраиваются в порядковую очередь, и рейтинговая оценка вычисляется как сумма порядковых номеров по отдельным показателям.

Более точным методом оценки конкурентоспособности является метод инженерного прогнозирования, который осуществляется в несколько этапов.

Формируются требования потребителей к конкретной услуге и устанавливаются показатели, которые подлежат оценке.

Производится ранжирование показателей с позиции потребителей по степени их важности.

Оцениваются выбранные показатели по каждой из конкурирующих услуг или по группе услуг, оказываемых каждым из основных конкурентов, оценочные показатели представляются либо в натуральных единицах, либо в долях, индексах или удельных единицах.

Выбирается эталон для сравнения.

Производятся последовательные сравнения каждого из показателей конкурентов с аналогичными показателями эталонного образца, в результате выявляется, насколько каждый из показателей отличается от такого же показателя конкурентов. Далее рассчитываются индексы показателей, которые могут быть больше или меньше единицы и являются безразмерными.

Использование индексного метода оценки конкурентоспособности образовательных услуг позволяет более точно определить значимость отдельных показателей, рассчитать многие показатели прямым методом, а также использовать наиболее достоверную информацию, полученную непосредственно от потребителей услуг [1].

Выводы. В заключении обращаем внимание на то, что поддержание конкурентоспособности образовательных услуг основано на постоянном учете всего комплекса выделенных параметров одной из приведенных систем [4]. И более того, не только учета, но и целенаправленного воздействия на развитие этих параметров в нужном направлении с позиций повышения конкурентоспособности образовательных услуг. Для практического формирования сбалансированной системы оценочных показателей

необходимо проведение, в упорядоченном режиме, совокупности конкретных действий, обеспечивающих качественное и количественное развитие параметров конкурентоспособности образовательных услуг, в использовании которых целесообразна их адаптация и уточнение, в зависимости от условий деятельности конкретного учебного заведения.

Литература

1. Фатхутдинов Р. Управление конкурентоспособностью вуза // Высшее образование в России / Р. Фатхутдинов. 2006. № 9. С. 37–38. Микроэкономический анализ: методы и результаты 92

2. Мохначев С.А. Управленческие аспекты конкурентоспособности регионального вуза на рынке образовательных услуг / С.А. Мохначев // Интеграция образования. - 2007. - № 3/4. - С. 14–16.

3. Воскобайникова М. Качество образования как фактор конкурентоспособности вуза / М. Воскобайникова, Н.Пугачева, И. Чепурышкин // Высшее образование в России. - 2008. - № 5. - С. 139–143.

4. Моисеева Н. Маркетинг и конкурентоспособность образовательного учреждения (вуза) / Н. Моисеева, Н. Пискунова, Г.Костина // Маркетинг. - 1999. - № 5.

Вишневская С. А.

**Научный руководитель: Шепилова В.Г., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий Государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48:368.025.6

СТРАХОВАНИЕ РИСКА ОТМЕНЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКИ

Постановка проблемы в общем виде. Одним из важных элементов организации туризма является обеспечение страховой защиты туристов в условиях рискованной ситуации. Практика проведения страхования выработала оптимальную форму страховых отношений при участии специализированных страховых компаний, формирующих основные фонды из взносов страхователей и обеспечивающих страховые выплаты. Страхование в туризме рассматривается как неотъемлемая часть туристического продукта,

гарантирующая осуществление выплаты компенсации при наступлении страхового случая.

Целью исследования является рассмотрение особенностей страхования риска невыезда туриста по туристической путевке по независящим от него причинам и перспективы развития страховой защиты этих рисков в условиях формирования рынка туристических услуг в ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Страхование туристов от срыва туристической поездки в международной практике становится все более популярным. В программу страхования от невыезда по путевке включается компенсация расходов, если поездка запланирована, но не осуществлена. Причины невыезда по путевке условно можно разделить на два вида: отказ от поездки туристом по собственному желанию и вынужденный отказ.

К вынужденному отказу относятся события, которые по большей части не зависят от самого туриста, это такие как травмы, болезнь (смерть) самого туриста, его близких родственников, привлечения в суд для дачи свидетельских показаний, отказ в визе или отмена тура компанией. Кроме того, турист имеет право сам отказаться от поездки, в силу каких-либо других обстоятельств.

При заключении договора страхования также учитываются риски возникновения дополнительных расходов при прерывании поездки: на обратный проезд и компенсацию за неиспользованные услуги. Правила страхования от невыезда у разных компаний могут отличаться. Однако их объединяет общий подход: если у клиента были серьезные основания срыва поездки по какой-либо конкретной причине, то возмещение не выплачивается, поскольку предпосылкой возникновения любых страховых отношений является риск наступления страхового случая.

Каждая страховая компания предлагает свою страховую программу, с ориентировкой на покрытие наиболее распространенных рисков. Так, компания «Альфа страхование», находящаяся в составе консорциума «Альфа-Групп» предлагает свои услуги страхователя в области страхования риска отмены поездки и обязуется поддержать своих клиентов в таких случаях:

смерть, внезапное расстройство здоровья (госпитализация) застрахованного или его близкого родственника, возникшие за 15 дней до начала поездки, и препятствующие совершению предполагаемой поездки;

смерть, внезапное расстройство здоровья (госпитализация) супруга (супруги) застрахованного или его (ее) близкого родственника, препятствующие совершению предполагаемой поездки и возникшие за 15 дней до начала поездки;

травмы любой сложности, возникшие у застрахованного в результате несчастного случая не ранее чем за 15 дней до начала поездки, но только в том случае если есть медицинские противопоказания для осуществления запланированной поездки;

инфекционные заболевания, возникшие у застрахованного не ранее чем за 15 дней до начала поездки;

повреждение или гибель имущества застрахованного лица (в результате: пожара, стихийных бедствий, действий третьих лиц;

приходящееся на период страхования судебное разбирательство, в котором застрахованный участвует по решению суда, принятому после вступления договора страхования в силу;

призыв застрахованного на срочную военную службу или на военные сборы;

отказ в выдаче визы при своевременной подаче документов на оформление при условии, что уполномоченный агент (брокер) страховщика проинформировал застрахованного о заранее известных мотивах отказа, имеющих место в консульской практике государства назначения;

досрочное возвращение застрахованного из-за границы, вызванное болезнью или смертью близких родственников;

задержка с возвращением застрахованного из-за границы после окончания срока поездки, вызванная смертью, несчастным случаем или болезнью путешественников вместе с ним супруга (супруги) или близких родственников. [1].

На практике туристические фирмы могут включать страхование от невыезда в число обязательного страхования туристов, такого, как медицинское страхование. Кроме того, некоторые консульства в свою очередь требуют наличия этого вида страхования в наборе документов на получение визы.

Как правило, договор страхования от невыезда туриста заключается не менее чем за две недели до отъезда. Если путешественник не может совершить поездку по вышеприведенным причинам, то страховая компания возмещает ему стоимость тура. Продажа таких программ требует от страховой компании специальной лицензии на страхование финансовых рисков в случае

не совершения зарубежной поездки [2, с.39]. Для получения компенсации турист (страхователь) обязан уведомить о невыезде страховую компанию в кратчайшие сроки, максимум в течение суток. После этого необходимо собрать все документы, подтверждающие туристические расходы, в том числе отказ в выдаче визы, билеты, квитанции, справки о предоплате, бумаги от туроператора, а также документы, которые свидетельствуют об уважительности причины невыезда (отказ из консульства, справку от врача и пр.).

Сумма страховой выплаты по данному виду страхования равняется сумме расходов по туристической поездке, т.е. стоимости тура. В договоре, как правило, может предусматриваться франшиза в размере до 10%. Страховой тариф может составлять от 2-10% от страховой суммы [1].

В условиях формирования рынка туристских услуг в Донецкой Народной республике одним из важных аспектов является создание механизма страховой защиты туристов от непредвиденных ситуаций, в т.ч. от риска отмены поездки по уважительным причинам. Для обеспечения социально-экономической устойчивости развития туризма в регионе в условиях реформирования экономики необходима разработка республиканских программ, которые отражают в основных законодательных актах формирование страховых отношений в сфере туризма как фактора повышения эффективности туристской отрасли.

Выводы. Таким образом, страхование является эффективным инструментом обеспечения в туризме гарантий при наступлении страховых случаев. Страхование риска отмены туристической поездки предусматривает компенсацию потерь, возникших из-за невыезда по туристической путевке по любой не зависящей от него причине. Для осуществления страховой защиты туристов при наступлении непредвиденных ситуаций необходимо создание действенного механизма нормативно-правовых взаимоотношений развития сферы туризма и страхового рынка в регионе.

Литература

1. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: Учебное пособие / Н.Б. Грищенко. - М.: Финансы и статистика, 2007г., - 237с.
2. Официальный сайт компании «Альфа страхование». – электронный ресурс.- [Режим доступа] - <http://www.alfastrah.ru/partners/tour/cancel>.

Гавриленко А. С.
Научный руководитель: Кружков Д.А.,
к.пед. наук, доцент кафедры СКСТ
Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма, г. Краснодар

УДК 338.48(470+571)

**КАЧЕСТВО УСЛУГ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И
ГОСТЕПРИИМСТВА ГОРОДА КРАСНОДАРА (ПО МНЕНИЮ
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ)**

Постановка проблемы в общем виде. Город Краснодар, столица Кубани, продолжает укреплять свои позиции как центр событийного и делового туризма, предоставляя творческие и инновационные площадки не только для российских, но и для зарубежных партнеров.

По оценкам Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, приток иностранных туристов в регион с каждым годом увеличивается, и этому во многом способствуют проводимые международные спортивные, культурные и научные мероприятия.

Цель исследования – проанализировать качество услуг индустрии туризма и сферы гостеприимства г. Краснодара на основе изучения мнения зарубежных гостей.

Изложение материалов основного исследования. Специалистами кафедры социально-культурного сервиса и туризма совместно со студентами-волонтерами было проведено исследование степени удовлетворенности зарубежных гостей г. Краснодара качеством услуг, оказанных предприятиями размещения, питания и общим уровнем сервиса для иностранных туристов.

В 10 крупнейших гостиницах города было опрошено 220 представителей 24 государств (рис. 1).

Рис. 1. Респонденты по государственной принадлежности

Как видно из рис. 1, наибольшее количество посетителей было из Украины (18), Китая (17), Армении (17), Беларуси (16), Азербайджана (16), Германии (15) и Франции (11). Менее представленными на момент опроса странами оказались Япония (всего 2 человека), Судан и Вьетнам (по 3 туриста).

Большинство туристов были мужчинами (119 человек) в возрасте 35-44 лет (61 человек), путешествующими самостоятельно (91 человек), прибывших на самолете (124 человека) и тратящими в среднем 149,1 Евро в сутки на проживание, питание, напитки, магазины, развлечения, транспорт и другие нужды.

В среднем туристы предпочитали оставаться в Краснодаре 3-5 ночей (138 человек), 38 посетителей останавливались на 1-2 ночи, 33 иностранца провели в городе неделю и 12 гостей наслаждались столицей олимпийского региона в течение 10 дней.

Другим интересным моментом является изучение причин, по которым туристы посещают Краснодар: различные мероприятия

посетило 66 человек (3 выставки в Краснодарском выставочном комплексе и 2 международные конференции в аграрном и медицинском университетах), приехало в отпуск или на каникулы 51 турист; прибыло на выходные 42 человека; имело в городе деловые интересы 32 бизнесмена; посещало друзей или родственников 24 человека.

Среди опрошенных были также 6 человек, которые указали другие причины – 3 врача проходили процедуру сертификации для подтверждения дипломов, 2 человека были из молодежного движения коуч-серфинга и проводили экспертизу предлагаемых в городе ресурсов, а 1 человек оказался поклонником азартных игр и каждый день ездил в игорную зону «Азов-Сити». Кстати, 94 гостя были в Краснодаре впервые, 68 человек бывали здесь ранее 1-2 раза, 37 иностранцев 3-5 раз, и 22 туриста приезжали в город более чем 5 раз. Среди различных мероприятий, они предпочитали посещать достопримечательности, наслаждаться местной едой, ходить по магазинам и участвовать в предлагаемых автобусных экскурсиях.

Один из вопросов был посвящен тому, как гости воспринимали город, в котором находились. Иностранцы посетители видят Краснодар, в основном, хорошо сохранившимся, естественным, уникальным, не перегруженным, устойчиво развивающимся, приветливым, в нем легко ориентироваться, а сочетание исторических и новых построек придает городу неповторимый имидж.

Ни для кого не секрет, что люди, едущие в незнакомый город, собирают информацию о нем и приезжают с уже сложившимся представлением об имеющихся услугах и качестве сервиса. В процессе получения услуги это мнение может измениться как в худшую, так и в лучшую сторону. Мы попросили респондентов сравнить свои ожидания и опыт получения услуг индустрии туризма и гостеприимства города Краснодара, что отражено на рис. 2.

Рис. 2. Мнение иностранцев об отдельных услугах и сервисах в г. Краснодаре

Как видно из рис. 2, в таких аспектах, как транспортная доступность, информативность вывесок, услуги предприятий общественного питания, безбарьерная среда, уровень шума, приветливость местного населения, возможности совершать покупки, заниматься фитнесом, посещать музеи и достопримечательности и чувствовать себя в безопасности полученные впечатления выше первичных ожиданий в диапазоне от 0,1 до 0,3. Что касается работы парковок, пробок на дорогах и чистоты на улицах, то в данных составляющих впечатления не смогли превысить ожидания в диапазоне от 0,1 до 0,2.

Выводы. Таким образом, в статье представлено краткое мнение иностранных гостей о визите в город Краснодар. 87% посетителей удовлетворены их пребывание, и они, скорее всего, рекомендуют данную дестинацию другим потенциальным туристам через личное общение (89,1%), ресурсы Facebook (73,5%), Twitter (56,4%), Instagram (43,2%), а также некоторые другие социальные сети.

Литература

1. Кружков Д.А. Роль олимпийского наследия в развитии туристской инфраструктуры Краснодарского края / Д.А. Кружков, Н.М. Мартыненко // Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. - Краснодар, 2015. - № 2. - С. 54-55.

2. Харитонов Т.В. Методические рекомендации по разработке учебных кейсов и проектному обучению на основе кейсов. / Харитонов Т.В., Смит Н.Л., Вард-Пэркинс Д., Кривошеева Т.М., Вапнярская О.И., Шарафанова Е.Е., Печерица Е.В., Белослутцева Л.А., Курбанов Э.А., Фоминых А.Е., Алексанянц Г.Д., Кружков Д.А., Илькевич С.В. – М., 2016.

3. Artal-Tur A., Romanova G., Del Mar Vazquez-Mendez M., Vapnyarskaya O., Kharitonova T., Ilkevich S., Sakharchuk E., Allen D., Roden S., Sharafanova E., Pecheritsa E., Pulido-Fernandez Ju.I., Ward-Perkins D., Krukova O., Vetitnev A., Keup M., Belosluttseva L., Garcia Sanchez A., Fedulin A. Tourism in Russia: A management handbook. - Bingley, 2015.

4. Caldito L.A., Dimanche F., Mazina A., Fedulin A., Vetitnev A., Apukhtin A., Kruzhkov D., Kurbanov E., Pecheritsa E., Sakharchuk E., Sharafanova E., Romanova G., Alexanyanc G., Tatarskikh Iu., Belosluttseva L., Smit N., Kryukova O., Vapnyarskaya O., Ilkevich S., Kharitonova T. et al. Business tourism in Russia // TEMPUS Project "NETOUR: Network for Excellence in Tourism through Organization and Universities in Russia" / Project Co-funded by the European Union. - Spain, 2015.

5. Caldito L.A., Dimanche F., Mazina A., Fedulin A., Vetitnev A., Apukhtin A., Kruzhkov D., Kurbanov E., Pecheritsa E., Sakharchuk E., Sharafanova E., Romanova G., Alexanyanc G., Tatarskikh Iu., Belosluttseva L., Smit N., Kryukova O., Vapnyarskaya O., Ilkevich S., Kharitonova T. et al. Tourism in Russia // TEMPUS Project "NETOUR: Network for Excellence in Tourism through Organization and Universities in Russia" / Project Co-funded by the European Union. - Spain, 2015.

6. Kruzhkov D.A., Movsesyan G.G., Arzamastseva N.A. Foreign tourists opinion on tourism services in Krasnodar // Tourism in transition economies: Issues and challenges for destination competitiveness Conference Proceedings. Caceres, 2015. - P. 89-92.

Гужва Ю. А.

**Научный руководитель: Шепилова В. Г., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48:65.012.34

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИКИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ КАК МЕТОДА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях туристическая отрасль, как и многие другие, находится в затруднительном положении и на стадии, требующей больших вложений в её восстановление и развитие. Прежде всего, это касается совершенствования законодательной базы и усиления государственной поддержки индустрии туризма, подготовки квалифицированных специалистов, формирования развитой туристической инфраструктуры. Кроме того, целесообразным будет внедрение инновационных подходов и современных методик, позволяющих эффективно функционировать отрасли туризма, среди которых особое место занимает механизм логистических инструментов.

Основными целями исследования являются: определение понятия и роли использования логистики в туризме региона, целесообразность применения ее инструментов; характеристика основных направлений, связывающих логистическую и туристическую отрасли; прогнозирование перспектив и выгод, получаемых благодаря внедрению логистических методов управления туристическими потоковыми процессами.

Изложение материалов основного исследования. Возникшие в связи с нестабильной ситуацией в регионе сложности и барьеры развития социально-экономических отраслей, в частности туристической, требуют формирования новых, нестандартных, более интенсивных направлений их преодоления. Связано это и с постоянным совершенствованием инструментов управления и оптимизации процессов туристической индустрии на глобальном, международном уровне, что вызывает потребность соответствовать их уровню и качеству.

Одним из современных методов оптимизации деятельности туристических предприятий и повышения эффективности их функционирования является применение широкого спектра направлений логистических операций управления потоками, возникающими при обеспечении клиентов туристическим сервисом.

Логистика играет решающую роль в эффективной организации и управлении туризмом, где функционируют основные субъекты: потребитель туристских услуг, турагент, туроператор, поставщик услуг, владелец рекреационно-туристических ресурсов. Задачами логистического менеджмента являются необходимость правильно спланировать, разумно направить и оперативно контролировать сквозной туристический поток, материальные, информационные и финансовые потоки, обслуживающие его и обеспечивающие процесс формирования и реализации тура в соответствии с интересами и требованиями потребителя, а так же повысить надежность функционирования логистических систем на макро- и микроуровне. [3; 4].

Функциональные области, каждая из которых решает определенные проблемы, характеризуют логистику как систему, в состав которой входят [3]:

- информация – планирование туров, обработка заказов, прогнозирование спроса;

- перевозка туристов – выбор вида транспорта и компании-перевозчика;

- кадры, обслуживающие туристов;

- обслуживающее производство – подразделения логистики, которые обслуживают процесс формирования тура и оказания услуг потребителю.

Основными функциями логистики в туризме являются [3]:

- оперативный анализ, контроль и управление процессами формирования, продвижения и реализации туристического продукта, а также стратегического планирования и прогнозирования деятельности туристических организаций;

- оперативная передача (прием) необходимого объема и качества информации в заданное время и в нужное место;

- оперативный контроль движения (перемещения) туристов и туристического продукта;

- интеграция обособленно функционирующих информационных систем туристической инфраструктуры (локальных, региональных,

трансконтинентальных сетей и т.д.) в единую логистическую информационную систему;

расчет и организация финансового буфера на случай наступления экономического форс-мажора на основе анализа и прогнозирования развития негативных тенденций в туристической сфере.

Оптимальные логистические решения могут быть получены по таким ключевым показателям, как критерий минимума общих затрат, время исполнения заказа и качество логистического сервиса в области разработки групповых и индивидуальных туров.

В современной интегрированной логистике заложено сквозное управление потоками логистической системы, проходящими через все её звенья. Данное качество согласуется со структурным делением логистической системы на функциональные области (логистику снабжения, производства туристских услуг и распределения), деятельность которых подчиняется общей (корпоративной) цели всей системы в целом. Такое деление позволяет более точно определять и решать локальные задачи организации и контроля внутри звеньев и элементов логистической системы, поскольку объектами практической логистики могут быть не только потоки, но и единичные трансакции [2].

Основное преимущество процесса внедрения логистических принципов управления в том, что он не влечет за собой никаких нововведений и не противоречит внутренней экономической политике предприятия, туристической фирмы и другого хозяйствующего субъекта, а лишь дополняет ее, выводя предприятие, фирму на более высокий уровень, обеспечивающий улучшение финансового положения и микроклимата в коллективе. Логистика проникает во всю структуру предприятия, объединяя логистические звенья в единую логистическую систему, включая менеджмент, маркетинг и эмерджентность [3].

Использование технологий логистики в туристической индустрии позволяет [1]:

создавать единую систему учета и контроля над формированием и движением туристического продукта;

сокращать временные интервалы формирования, продвижения и реализации туристского продукта;

сокращать время и повышать качество обслуживания клиентов в процессе предоставления туристической услуги.

Изучение материальных и сопутствующих потоков в логистических системах в туриндустрии позволяет осуществлять оптимизацию существующих подразделений на всех этапах оказания услуги [1].

Выводы. Таким образом, одной из важнейших составляющих туристической услуги в процессе оказания услуг в местах отдыха является удовлетворение потребностей клиентов, итоговое впечатление которых зависит от многих факторов, таких как точность и своевременность выполнения отдельных логистических операций в процессе снабжения домов отдыха, санаториев или при организации экскурсий.

Управление потоками, как в рекреационном секторе региона, так и на уровне отдельных предприятий в сфере туризма представляет собой сложный процесс. В результате внедрения логистического подхода при проектировании и совершенствовании логистических систем в индустрии туризма повышается надежность и безопасность функционирования систем перемещения человеческих потоков.

Литература

1. Левкин Г.Г. Использование логистики в сфере обращения туристического продукта / Г.Г. Левкин // Вопросы межкультурной коммуникации в лингвистике, международном менеджменте и туризме: мат. VI междунар. науч.-практ. конф. – «Ин.яз.-Омск», 2013. – с. 196-200.

2. Соколов И.А. Внедрение моделей инновационной логистики в деятельности туристских фирм в условиях устранения проблем их функционирования / И.А. Соколов // Российское предпринимательство. — 2007. — № 4, вып. 2 (89). — с. 87-90.

3. Янковенко. В. А. Логистика в туризме : учеб.-метод. пособие / В.А.Янковенко. – Минск : РИПО. 2014. – 47 с.

Гусейнова К. Э.

**Научный руководитель: Шепилова В.Г., к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК338.48:368

СТРАХОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Туристическая сфера как составляющая экономического комплекса создает и формирует туристический продукт и осуществляет их реализацию. Роль и место страхования в системе организации туристической сферы является важным фактором повышения устойчивости развития этой отрасли. Вопросы участия страховых компаний в сфере туризма являются актуальными и требуют дальнейших исследований. Туристская деятельность сопряжена с рисковыми ситуациями, наносящими ущерб имуществу предприятий сферы туризма, здоровью туристам, интеллектуальной собственности. Особым видом страхования является страхование туристов, которое обеспечивает страховую защиту имущественные интересы граждан во время путешествий.

Целью исследования является рассмотрение сущности и необходимости страхования в туризме на территории Донецкой Народной Республики.

Изложение материалов основного исследования. Объектом страхования в туризме является имущество, имущественный интерес, риск гражданской ответственности, риск потери прибыли, риск потери здоровья [1]. Наиболее эффективным инструментом страховой защиты в структуре личного страхования является медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, страхование ответственности. Личное страхование в международной практике проводится по двум схемам: компенсационная и сервисная [2]. Компенсационная схема гарантирует возмещение медицинских расходов вследствие заболевания или несчастного случая во время туристической поездки. Сервисная форма обеспечивает застрахованному лицу весь комплекс услуг от первичной госпитализации до возвращения домой, а также предоставление дополнительных услуг.

Страхование от несчастных случаев включает в себя индивидуальное страхование, страхование детей, коллективное

страхование за счет средств юридических лиц и обязательное страхование пассажиров. Возмещение ущерба осуществляется на основании обязательного страхования ответственности перевозчика и обязательного страхования пассажиров, поскольку страховой взнос уплачивался при покупке билета на транспортное средство.

Медицинское страхование подразделяется на такие виды: страхование граждан, выезжающих за рубеж; страхование граждан, временно находящихся на территории страны.

Страхование ответственности включает в себя страхование ответственности перевозчика за вред, нанесенный страхователем жизни, здоровью, имуществу третьих лиц.

При заключении договора страхования указываются объект страхования, размеры страховой суммы, страховые взносы, перечень страховых случаев по данному виду страхования, исключения из правил.

Дополнительными страховыми продуктами для туристов являются страхование багажа, гражданской ответственности работников предприятий туристской сферы, страхование на случай отмены поездки по уважительным причинам или изменения сроков пребывания по туристической путевке. Существуют два подхода при страховании рисков путешествия. При первом подходе процесс страхования происходит непосредственно при покупке путевки в другую страну, когда страхователь (турист) приходит в туристическую компанию и на добровольной основе покупает вместе с туристической путевкой страховой полис. Договор страхования заключают менеджеры туристической фирмы, которые по совместительству работают страховыми агентами (между страховой организацией и конкретным менеджером или турфирмой заключен агентский договор). Туристу предоставляется страховой полис и квитанция. После чего менеджер передает все заключенные полисы страховой организации. В свою очередь, менеджеры страховой организации вводят данные полисы в базу страховщиков. При наступлении страхового случая турист обращается напрямую в страховую компанию и после необходимого согласования получает страховую выплату [3]. При втором подходе (страхователь) приобретает страховой полис непосредственно у страховой компании. Выбор страховой компании турист делает самостоятельно. Часто на этот выбор влияют реклама в СМИ и интернете. При обращении в страховую компанию туристу предоставляется право

выбора страхового продукта и страховая сумма, на которую будет в последующем застрахован турист. После заключения договора страхования туристу выдается квитанция об оплате страхового полиса — это является гарантией заключения договора. Страхователь, так же как и в первом случае вносит данный договор в базу страховщиков и ведет страховое сопровождение туриста.

Выводы. Для развития эффективной страховой защиты в туристической сфере необходимо формирование страховых отношений путем совершенствования нормативно-правовой базы, действенность которой даст возможность реализовать механизм страхования рисков как предприятий туризма, так и потребителей туристского продукта.

Литература

1. Дурович А.П. Организация туризма: [Текст] Учебное пособие /А.П. Дурович - Питер. - 2009. – С. 320.
2. Виктория Гончарук. Отправляясь за рубеж // Власть денег. - № 15, 2006. – с. 26.
3. Петрова Е. И. Схемы страхования туристов, выезжающих за рубеж / Е. И. Петрова // Экономика, управление, финансы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014. — С. 191-193.

Егупова А. А.

**Научный руководитель: Шепилова В.Г., к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ТуРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Постановка проблемы в общем виде. Донецкая Народная Республика сочетает в себе промышленность, рекреационное богатство, интеллектуальный потенциал, природные ресурсы. Одним из важных этапов перестройки экономики региона является создание условий для развития такой отрасли, как туризм. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики, как транспорт, связь, средства размещения и питания, производство товаров народного потребления др. Работающие в настоящее время

на территории региона туристические агентства постоянно сталкиваются с рядом трудностей и проблем в своей деятельности. Проблемами развития туризма являются как причины внутреннего, так и внешнего характера.

Целью работы является разработка предложений по совершенствованию механизма поддержки турагентской деятельности в Донецкой Народной Республике.

Изложение материалов основного исследования. В настоящее время, несмотря на имеющийся туристско-рекреационный потенциал, туризм играет пока незначительную роль в экономике региона. Недостаточный уровень развития регионального туризма обусловлен рядом причин, одной из которых является отсутствие гибкой системы стимулирования туристских предприятий путем введения налоговых льгот для перспективного развития агентской деятельности. Коммерческое посредничество или агентская деятельность является одним из необходимых и достаточно трудоемких видов предпринимательской деятельности. Это обусловлено тем, что профессиональная деятельность агента состоит в предоставлении услуг туроператоров от их имени, в их интересах, за их счет и под их контролем.

В связи с отсутствием на территории региона в настоящее время местных туроператоров, предлагается на данном этапе развития туристской отрасли создать механизм взаимодействия и сотрудничества туристических агентов с российскими туроператорами с последующим созданием собственных туроператоров. Отношения между агентствами и туроператором возникают на основании договора комиссии и агентского соглашения. По агентскому договору одна сторона (туристический агент) обязуется оказать услуги второй стороне (туроператору) от имени этого субъекта и за его счет. В соответствии с агентским договором турагент находит клиента и заключает с ним договор на туристическое обслуживание от имени туроператора. В соответствии с заключенными договорами туристическое агентство получает агентское вознаграждение, с которого в дальнейшем будут производиться налоговые отчисления в бюджет [1]. В Украине представители туристического бизнеса (агентства и туроператоры) в большинстве случаев работают как физические лица — предприниматели по упрощенной системе налогообложения с уплатой налога по ставке 5%.

Согласно действующему законодательству российские налогоплательщики при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров определяют налоговую базу как сумму дохода, полученную ими в виде вознаграждений (любых иных доходов) при исполнении любого из указанных договоров [2].

В настоящее время остается несовершенной нормативно-правовая и экономическая база, регулирующие отношения в сфере туристской индустрии в регионе. На этом этапе для развития предпринимательства в туризме и смежных областях необходимо создание эффективного механизма налогообложения доходов от туристской деятельности с учетом опыта зарубежной практики. Как свидетельствует мировая практика для создания конкурентоспособного туристического комплекса необходимо предоставления туристским организациям каких-либо преимуществ, частичное или полное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, а также облегчение условий их выполнения [3]. Льготы могут распространены на отдельные категории туристов (например, детей, инвалидов, студентов, пенсионеров), или отдельные виды туристской деятельности, к одному из которых относится социальный туризм. Налоговые льготы используются правительствами как средства государственного регулирования туристской деятельности. При этом, несмотря на введение налоговых льгот для туристских организаций, общее поступление в государственный бюджет растет благодаря не только быстрому расширению объемов туристской деятельности, но и эффекту мультипликатора.

Выводы. Следовательно, одной из важных стратегий региональной политики в сфере туризма является формирование в Донецкой Народной Республике современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей населения региона в туристических услугах. Одним из стратегических направлений повышения эффективности туристской сферы является создание гибкой системы стимулирования туристских предприятий путем введения налоговых льгот для перспективного развития агентской деятельности, введение

налоговых льгот для предприятий туристской сферы, а также для отдельных видов туризма.

Литература

1. Агентский договор в Украине: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://kievbusinesscentre.com.ua/accounting/faq/2522/>
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.gk-rf.ru/>
3. Зорин И.В. Энциклопедия туризма: Справочник/ И.В. Зорин, В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика. – 2003. – 368 с.

Заболоцкий Р. А.

**Научный руководитель: Шепилова В.Г., к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48:330.131.7

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Постановка проблемы в общем виде. Управление рисками является особенно актуальным вопросом для отечественных предприятий, в том числе туристических. Большинство из них несут значительные убытки вследствие нестабильности внешней среды, устаревших технологий производства и техники, собственной капиталоемкости, энергоемкости и фондоемкости, мирового экономического кризиса, которые являются основными источниками возникновения экономических рисков.

Разные авторы дают собственное определение содержания категории риска. Но по сути своей эти определения сводятся к пониманию риска, как ситуации неопределенности, неоднозначности, которая может привести как к положительному, так и к отрицательному результату того или иного экономического действия [3].

На сегодняшний день недостаточно исследованными остаются вопросы организации именно стратегического риск-менеджмента и механизма его реализации, о чем свидетельствует неготовность отечественных предприятий к финансовому кризису, отсутствие диверсификации их деятельности, убыточность. Кроме того, трансформация конъюнктуры рынков, изменения в поведении

известных и появление новых факторов риска, осложнения предпринимательской деятельности создают предпосылки для развития теории риск-менеджмента и его стратегической составляющей в частности. Указанное выше указывает на актуальность темы исследования, ее важное теоретическое и практическое значение.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематикой риск-менеджмента занимается ряд отечественных и иностранных ученых. Некоторый вклад осуществлен в разработку проблем управления риском такими учеными: К.В. Багмет [1], М.И. Дыба [2], В.Л. Клёба [5], Головач Т. В [3], В.В. Коваленко [4] и многие другие.

Цель исследования - раскрытие сущностной характеристики риска и обоснование необходимости организации риск-менеджмента на отечественных предприятиях.

Изложение материалов основного исследования. Риск - это экономическая категория, отражающая характерные особенности восприятия заинтересованными субъектами экономических отношений объективно имеющихся неопределенности и конфликтности, имманентных процессам постановки цели, управления, принятия решений, оценки, ограничены возможными угрозами и неиспользованными возможностями [1].

Особенность управления риска в рыночных условиях заключается в том, что субъект рынка должен осознанно идти на риск, а не избегая его, если он стремится реализовать собственные цели деятельности. Каждое избегание и минимизация рисков снижает эффективность деятельности предприятия, поскольку управление рисками требует дополнительных расходов и выполнения действий с определенным уровнем резервирования ресурсов, но недооценка или пренебрежение ими могут вызвать значительные потери и долгосрочные негативные последствия в деятельности предприятия.

Многие концепции и подходы к управлению рисками, разработанные отечественной и зарубежной наукой и практикой, актуальны и практически применяются, несмотря на изменения в процессах производства, реализации, управления, произошедших за последние десятилетия.

Управление рисками в настоящее время остается еще недостаточно изученной областью управленческой деятельности, о

чем свидетельствует и отсутствие единой точки зрения относительно трактовки сущности этого понятия.

Цель риск-менеджмента - обеспечение максимальной эффективности управления на основе факторов неопределенности, которые могут как негативно, так и положительно повлиять на достижение предприятием своих целей. Приоритетом при этом является обеспечение финансовой устойчивости и стабильности предприятия; создание, защиту и увеличение прибыли предпринимателей.

Основными задачами риск-менеджмента как науки являются:

объяснение природы управленческого труда в области рискологии;

установление причинно-следственных связей в управленческих процессах;

выявление условий, при которых совместная работа оказывается эффективной.

Управление рисками должно быть интегрировано в общий процесс управления компанией, целесообразно чтобы служба риск-менеджмента была организационно независима от других функциональных подразделений, то есть непосредственно подчинялась высшему руководству. Дело в том, что тогда как функциональные подразделения, так или иначе, занимаются созданием прибавочной стоимости, задача службы риск-менеджмента состоит в обеспечении устойчивости этого процесса, в чем руководители других подразделений непосредственно не заинтересованы. Поэтому подготовка решений, регламентирующих процессы управления рисками, организация и информационно-методическое обеспечение этих процессов, а главное контроль за их выполнением должны быть прерогативами службы риск-менеджмента.

В зарубежной научной литературе определен целый ряд моделей стратегического риск-менеджмента, к которым, в частности, относятся реакционная, активная специальная и активная систематическая модели [5]. В общем виде модели риск-менеджмента, оптимальные условия их реализации и характер корпоративного управления, определенный двояким типом изменений внешней среды - постепенных или периодических, систематизированы в табл. 1.

Таблица 1.

Модели стратегического риск-менеджмента

Модель менеджмента	Типы изменений		Оптимальные условия реализации модели
	Постепенный	Периодический	
Реакционная	Метод проб и ошибок	Панический поиск выхода из кризисной ситуации	Наиболее эффективна в условиях стабильной внешней среды, когда изменения повторяются и есть возможность для использования традиционно сильных сторон компании
Активная специальная	Идеи изменений движутся снизу вверх, эпизодические, логические, постепенные. Инициаторами являются отделы исследований и маркетинговых разработок	Поиск методом проб и ошибок. Реакция на прерывные изменения. Ожидания эпизодических изменений	Считается приоритетной в оживленной среде, постепенно развивается, а скорость изменений рыночной среды не будет опережать реакцию фирмы
Активная систематическая	Периодическая экстраполяция в масштабе банка тенденций деятельности	Периодическая и систематическая экстраполяция в масштабе банка логики будущего развития	1) Долгосрочное планирование необходимо, когда скорость изменений начинает превышать скорость реакции фирмы. 2) Стратегический менеджмент необходим тогда, когда внешняя среда требует от фирмы развития новых возможностей

На практике успешно используются все указанные модели стратегического развития. Выбор той или иной модели зависит от типа компании, специфики ее деятельности и ожидаемых условий, в

которых она будет осуществлять свою деятельность в соответствующий период времени.

Механизм стратегического риск-менеджмента можно представить в виде последовательности следующих этапов [4]:

определение философии и миссии предприятия в сфере реализации рисков;

консолидированный анализ внутренних и внешних факторов риска;

стратегическое планирование и прогнозирование допустимых рисковых позиций;

выбор рисковой стратегии и определение этапов ее реализации; контроль, корректировка и координация действий.

Как считают эксперты международных рейтинговых агентств, на сегодняшний день существуют три главных элемента, с помощью которых можно существенно повысить эффективность процесса управления рисками: рациональное использование информации о рисках, систематизация риск-менеджмента, централизация указанного процесса [5].

Выводы. Риск-менеджмент можно представить как управленческий комплекс, включающий риск-менеджмент торговых операций, риск-менеджмент финансовых операций, риск-менеджмент инвестиционных операций, риск-менеджмент отдельных видов операций.

На современном этапе становится очевидным, что оптимизировать уровень риска можно только совместными усилиями всех подразделений предприятия, применяя весь комплекс методов риск-менеджмента. Это предопределяет необходимость реализации системных принципов и системного мышления в отношении предприятия и управления.

Отсутствие профессиональных квалифицированных специалистов по риск-менеджменту на отечественных предприятиях также является важной проблемой формирования эффективной системы управления экономическим риском.

Литература

1. Багмет К.В. Функциональная подсистема в структуре риск-менеджмента организации /К.В. Багмет. – 2010. – УДК 330.131.7

2. Дыба М.И. Суть и виды финансовых рисков в системе риск-менеджмента предприятия /М.И. Дыба.- 2010. – № 3. – С. 22 – 28 .

3. Головач Т.В. Риск-менеджмент: содержание и организация на предприятии / Т.В. Головач, А.Б. Грушевицкая, В.В. Швид. - 2009, № 3, Т. 1. –С. 157- 162.

4. Коваленко В.В. Риск-менеджмент в системе стратегического управления финансовой устойчивостью банковской системы /В.В. Коваленко. – 2010. –С. 156- 160.

5. Клёба В.Л. Совершенствование риск-менеджмента коммерческого банка / В.Л. Клёба. – 2009. – Вып. 19.3. – С. 187-196.

Комарь Е. С.

**Научный руководитель: Шепилова В. Г., к.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48:658.8

МАРКЕТИНГОВЫЕ РИСКИ В ТУРИЗМЕ

Постановка проблемы в общем виде. В настоящее время туризм является важной и неотъемлемой частью экономики многих стран. Однако, данная сфера деятельности обладает рядом особенностей, отличающих туризм от традиционных для экономики промышленности и торговли. При анализе состояния туризма следует учитывать его особенности. Весомую долю этих особенностей составляют именно маркетинговые риски. Подробный анализ и изучение маркетинговых рисков является необходимым шагом для успешной деятельности в данной отрасли.

Целью исследования является анализ, выявление и методы управления маркетинговыми рисками в туризме.

Изложение материалов основного исследования. Одним из важных этапов развития туризма являются маркетинговые исследования. Туристический маркетинг – это совокупность методов и приемов сбора и анализа данных, направленных на выявление возможностей удовлетворения потребностей людей с точки зрения психологических, экономических и социальных факторов, а также на решение задач эффективного функционирования туристических организаций. Цель туристического маркетинга - приносящая прибыль работа по обслуживанию и удовлетворению потребностей клиентов [1].

Риск – это возможность наступления (опасность возникновения) неблагоприятного события, в результате которого субъект, принявший решение, направленное на достижение поставленной цели, теряет полностью или частично свои ресурсы, недополучает ожидаемый доход или несет непредвиденные замыслом дополнительные материальные и финансовые расходы. [2, с.13]

Различают стратегические и тактические риски в зависимости от уровня маркетингового планирования.

Появление стратегических рисков в компании снижает успех реализации ее стратегии на рынке, как следствие, влияет и на результаты ее деятельности. В итоге фирма не в состоянии получить запланированную ею прибыль и несет большие убытки.

Возникновение рисков в сфере стратегического маркетинга рассматривал М. МакДональд. Он объединил данные риски в три группы: рыночный риск, долевого риск и риск прибыли.

К рыночному риску относятся: риск продуктовой категории, риск существования рынка, риск объемов продаж, прогнозный риск и ценовой риск.

Рыночный риск. Существует ряд рисков, связанных непосредственно с взаимодействием на рынке. Курорт, отель, турбаза, лагерь или предприятие могут попасть в ситуацию, когда занимаемая ниша на рынке оказывается меньше планируемой. Это, прежде всего, связано с наличием конкуренции на рынке туристических услуг. Также возможно выявление уровня спроса, цен, роста рынка ниже планируемого уровня. Так, например, если предлагать элитный отдых в дорогостоящих отелях представителям малообеспеченных семей, такое предложение вызовет недопонимание ввиду дороговизны стоимости данной туристической услуги.

Долевой риск включает в себя: риск оценки целевого рынка, риск предложения, риск SWOT-анализа, риск уникальности и риск будущего.

Долевой риск. Существует масса возможных вариантов развития событий, при которых стратегия предприятия может оказаться неактуальной. Предложенные услуги могут не встретить отклика у целевой аудитории. Стратегия может элементарно не скрывать слабых сторон предприятия и не акцентировать на сильных сторонах. Стратегия может оказаться схожей со стратегиями других

предприятий в данной отрасли, что приведет к повышенной конкуренции.

Риск прибыли включает: риск пула прибылей, риск источников прибыли, риск воздействия конкурентов, внутренний маржинальный доход и риск дополнительных издержек [3, с. 293-296].

Риск прибыли. Вполне возможны варианты, когда полученная прибыль не достигает прогнозируемого уровня. Это может зависеть от реакции конкурентов, что приведет к снижению уровня цен на услуги в отрасли, либо от незапланированного повышения издержек при оказании услуг. Учитывая прибыльность туристического бизнеса, в условиях конкурентной борьбы необходима разработка стратегии маркетингового подхода к решению поставленных задач, включающего в себя конкретные стратегии по целевым рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг.

В настоящее время, в связи с неустойчивой политической ситуацией, рынок туризма изменяется более динамично, что может привести к неактуальности стратегии развития предприятия сферы туризма в будущем. К примеру, туристическое предприятие акцентировало внимание на египетских и турецких курортах. Учитывая нестабильную ситуацию в северной Африке и политическое напряжение между Турцией и Российской Федерацией, можно предположить, что курорты, которые раньше были довольно популярны, сегодня в значительной мере потеряют свою актуальность и популярность среди населения.

Успешная работа туристического маркетинга зависит не только от туристического продукта хорошего качества, ценовой политики, но и от систематической и эффективной связи с потенциальным клиентом с целью сокращения разрыва между производителем туристского продукта и его потребителем.

Выводы. Таким образом, являясь сложной социально-экономической системой, туризм подвержен влиянию со стороны многочисленных факторов и рисков, роль которых в каждый момент может быть различна. Маркетинговые риски, как правило, имеют характер спонтанности и хаотичности. Для маркетинга в туризме характерны специфические особенности, возникающие из-за специфики создания и реализации туристического продукта. Маркетинговый план управления рисками может включать в себя следующие направления: анализ текущей маркетинговой ситуации; анализ и идентификацию рисков; оценку рисков; постановку задач и

определение круга проблем; разработку общего маркетингового подхода и программы действий в условиях риска. Успешное ведение туристического бизнеса требует гибкой системы управления рисками в связи с динамичной внешней средой, творческого подхода к составлению стратегии предприятия и наличия логики для прогнозирования возможных вариантов развития событий на рынке.

Литература

1. Ершова М.Е. Развитие и применение маркетинговых технологий в сфере туризма / М.Е.Ершова //Технико-технологические проблемы сервиса. – 2009. - №4(10). – С. 63-69.

2. Ступаков В.С. Риск-менеджмент: учебное пособие / В.С. Ступаков, Г.С. Токаренко – М.: Финансы и статистика, 2006. – 288 с.

3. МакДональд М. Должная проверка маркетинга: переориентация стратегии на стоимость компании / М. МакДональд, Б. Смит, К. Ворд; [перевод с англ. Кострубова Ю.Н.]. – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. – 320 с.

**Костровец Л. Б., д.э.н., доц., Сапьяная Е. М., аспирантка
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК338.48:351.82

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Постановка проблемы в общем виде. Согласно отчету World Tourism Organization Азия и Тихоокеанский регион являются лидерами в списке регионов, которые демонстрируют быстрые темпы роста сферы туризма - увеличение международных прибытий на 6%, или на 14 млн. больше, чем в 2012 году, Африка демонстрирует темпы роста на уровне 5% [1].

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), за следующее десятилетие такие страны как Республика Ангола, Габонская республика, Монголия, Ливан, Узбекистан, Бангладеш, Республика Ирак и Демократическая Республика Конго продемонстрируют заметный рост в развитии сферы туризма [2].

В связи с этим возникла необходимость проведения анализа воздействия государства на сферу туризма и политику развития туризма в вышеуказанных странах.

Цель исследования: с помощью сравнительного анализа рассмотреть опыт государственного регулирования сферы туризма на примере следующих стран: Республика Ангола, Габонская Республика, Монголия, Ливан, Узбекистан, Бангладеш, Республика Ирак и Демократическая Республика Конго для выявления общих закономерностей и тенденций.

Изложение материалов основного исследования. Анализируемые страны можно условно разделить на три группы:

Первая группа: Республика Ангола, Ливан, Республика Ирак, Демократическая республика Конго, Бангладеш – данные страны до сих пор восстанавливаются после значительного урона, нанесенного вследствие военных конфликтов, на некоторых территориях разрушена большая часть туристической инфраструктуры. На протяжении длительного времени данные территории были частично изолированы от туристов по причинам слабого экономического развития и нестабильной политической ситуации. Еще одна общая черта этой группы – быстроразвивающаяся экономика в рамках своего континента.

Вторая группа: Монголия, Узбекистан – считаются странами с одними из быстрорастущих экономик мира, которые обладают богатым культурным и археологическим наследием. На протяжении долго периода времени бывшее коммунистическое государство Монголия оставалось нетронутым туристами, что, несомненно, является одной из причин повышения интереса к данной стране со стороны внешнего мира.

Третья группа: Габонская республика. Отличительная черта – слабая развитость туристической инфраструктуры, однако туристов привлекают природные и культурно-исторически ресурсы страны.

Мировой опыт показывает, что успех развития туризма напрямую зависит от того, как на государственном уровне воспринимается эта отрасль, насколько она пользуется государственной поддержкой [4].

Так самостоятельным министерством туризма обладает только одна из рассматриваемых стран – Ливан. Данная модель предполагает наличие сильного и авторитетного министерства, в рамках которого сконцентрирован значительный контроль над туристической отраслью. В данном случае туризм возведен в ранг государственной политики, органы его управления имеют очень большие полномочия в области инвестиций, научных исследований, подготовки кадров,

рекламно- информационной работы. Министерство туризма имеет достаточно разветвленную структуру [3].

Четыре страны – Республика Ангола, Монголия, Республика Ирак, Демократическая Республика Конго имеют в своей государственной структуре комбинированные министерства туризма и отраслей непроеизводственной сферы. Две страны – Габонская республика и Бангладеш – комбинированные министерства туризма и отраслей материальной сферы. Тут туризм комбинируется с гражданской авиацией в рамках общего министерства, а так же промышленностью.

Подобного рода слияния подчеркивают определенную направленность туризма в данных государствах (охрана окружающей среды, историческое и археологическое наследия). Туризм является одним из основных источников получения африканскими странами твердой валюты, однако бедность (яркий пример – Демократическая Республика Конго), экономическая неразвитость, высокий уровень социального неравенства этих государств заставляет их создавать не самостоятельные, а комбинированные министерства. В данном случае сфера туризма чаще всего объединяется с другими отраслями, которые имеют большое значение для социально- экономического развития страны.

Так же подобные слияния являются специальной мерой и преследуют цель расширения государственного влияния на развитие иностранного туризма и для предоставления ему необходимой поддержки и привлечения инвестиций. Здесь необходимо отметить опыт Монголии. Министерство туризма, окружающей среды и зеленого развития имеет обширную правовую базу, разветвлённую структуру управления, четко проработаны пути взаимодействия со смежными министерствами. Однако само направление туризма в министерстве было отодвинуто на задний план множеством департаментов окружающей среды, воздуха, леса, воды и т.д.

По мнению отечественных ученых основным фактором, который объединяет все эти государства, является их намерение позиционировать себя на международной арене в качестве рецептивных туристических рынков [3].

Третья модель государственного управления сферой туризма характеризуется созданием самостоятельной специализированной администрацией и напрямую подчиненной правительству страны. В данном случае сфера туризма является не просто важнейшей

отраслью хозяйствования, в результате чего уполномоченный орган получает достаточно широкие полномочия для выполнения собственных обязательств, но и является маркетинговым инструментом с целью создания привлекательного туристического имиджа страны за рубежом [3]. Именно маркетинговая структура получает основную часть государственного финансирования, имеет разветвленную структуру и значительную численность персонала. В Узбекистане эко-туризм рассматривается не как способ борьбы с бедностью и инструмент защиты окружающей среды, а как способ выхода на «мировую арену».

Выводы. Основные факторы, объединяющие системы государственного регулирования сферы туризма исследуемых стран:

1. Все восемь стран являются странами быстроразвивающихся экономик и, по мнению международных экспертов, в ближайшие десятилетия способны продемонстрировать высокий прирост экономического сектора, как в рамках определенного континента, так и во всем мире.

2. Общим приоритетом развития туризма является экотуризм. Для стран Африки это, прежде всего, способ борьбы с бедностью. По средствам отказа от массового туризма, который, по мнению руководства стран, способствует уничтожению окружающей среды и местной культуры, планируется развивать качество туризма. Подобный подход позволит сохранить национальное наследие и станет основой целевого и рационального использования туристских ресурсов. Внедрение политики экотуризма поспособствует развитию экосистемы, создавая новый источник экономической диверсификации.

3. Основными функциями органов государственной власти, регулирующих сферу туризма, являются: контроль, управление, мониторинг, сбор статистических данных и лицензирование в указанной сфере. Так же встречается внедрение проектного подхода к организации деятельности министерств, в том числе на уровне национального проектирования.

Отмечается заинтересованность государства в специальном обучении и переподготовки кадров, в структуре министерств выделяются департаменты научных исследований, создаются специальные институты, что свидетельствует о тесной взаимосвязи сферы туризма с научной и образовательной сферами.

4. Ряд стран являлся некоторое время изолированным по причинам боевых действий, социально-экономической неразвитости, политического строя. В данном случае сектор туризма является средством преодоления социальной, экономической и политической изоляции, положительного позиционирования страны за рубежом, налаживания дружественных отношений с внешним миром с целью стабилизации социально-экономической ситуации.

5. Сфера туризма находится под пристальным вниманием государства, а так же является важным инструментом осуществления политического курса государства.

Литература

1. Развитие туризма – прогноз Всемирной туристской организации (ЮНВТО) до 2030 года [Электронный ресурс] – режим доступа: <http://36on.ru/travel/for-tourists>

2. Angola Tour. Официальный туристический портал Анголы [Электронный ресурс] – режим доступа: <http://www.minhotur.gv.ao>

3. Галасюк С.С. Научные исследования в сфере туризма: труды Международной туристской Академии / С.С. Галасюк. – 2010. - Вып.6. - С.189-204.

4. Желнина З.Ю. Современные модели управления туризмом на основе показателей социальной эффективности / З.Ю. Желнина // Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании». - 2011. – Выпуск 4. Том 25. - С.73-81.

Панченко А. Д.

**Научный руководитель: Козлов В.С., к.э.н., ст. преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Постановка проблемы в общем виде. Современный период общественного развития характеризуется возрастанием роли туризма в мировой экономике. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям на туризм приходится около 10% мирового ВВП, 5% от

общих инвестиций и 5% мирового экспорта [1]. Поэтому актуализируется исследование сферы туризма и управленческих факторов, влияющих на ее функционирование и развитие. Интерес к поиску путей эффективного управления данной отраслью возрастает со стороны как менеджмента туристических организаций, так и органов государственной власти.

Целью исследования является выявление и анализ особенностей управления предприятием в туристической отрасли.

Изложение материалов основного исследования. Туризм рассматривается как многомерное социокультурное явление, способствующее сближению и взаимопониманию представителей различных культур и цивилизаций, удовлетворению потребностей людей в познании и отдыхе [2]. Необходимо создание условий, которые позволят повысить эффективность деятельности туристических организаций, для генерации масштабных туристических потоков, которые принесут значимое перераспределение капиталов в данной сфере и вызовут оживление туристической отрасли.

Эффективность любой организации определяется множеством факторов. Одним из важнейших является качество менеджмента предприятия и стратегическое мышление персонала. Для того чтобы организация была успешной и достигала наилучших результатов, необходима качественная реализация всех принципов, правил и навыков в формировании системы управления, новейших технологий менеджмента, а также использование методов с учетом особенностей элементов процесса управления организацией в туристической отрасли и условий функционирования на рынке.

Управление предприятием в сфере туризма специфично и имеет ряд особенностей, которые присущи только данной отрасли:

большая часть туристических предприятий имеют небольшие размеры, крупные предприятия создаются лишь в густонаселенных районах;

туризм как объект управления имеет неясные и трудноизмеримые цели. Вероятностный характер процессов, таких как изменение политической обстановки, резкое ухудшение климатических условий и т.д., приводит к тому, что усложняется объективное прогнозирование результатов деятельности организации;

сильное влияние со стороны заинтересованной клиентуры. Для турорганизации ожидаемо усложнение в удовлетворении потребностей заинтересованных лиц, поскольку существуют определенного рода противоречия между интересами владельцев гостиниц, местных жителей и приезжих туристов;

туруслуга неотделима от источника создания. По этой причине в менеджменте туризма больше внимания должно уделяться работе турпредприятий, услуги которых предоставляются при непосредственном контакте с людьми;

поведение туриста влияет на отношение к нему принимающей его стороны, и на других путешественников;

туризм оказывает большое влияние на такие сферы, как экономика, экология, политика, которые, в свою очередь, воздействуют на туризм;

туристическую услугу невозможно увидеть при заключении договора, попробовать как товар на вкус;

сезонность, т. е. зависимость объема туристических услуг прежде всего от природно-климатических условий [3].

Существенные задачи управления в сфере туризма заключаются в определении типа клиента и выявлении его реальных потребностей, определении общих тенденций и закономерностей развития спроса, а также в сопоставлении ресурсных возможностей турфирмы с запросами клиентов.

Выводы. На основе перечисленных особенностей управления в туристической отрасли, можно утверждать, что основной целью менеджмента в туризме является преодоление фрагментарности управления, что возможно лишь при тесном сотрудничестве всех заинтересованных субъектов - туристических организаций, потребителей и государства.

В перспективе необходимо проведение государственной политики в отношении сферы туризма на основе признания его не только перспективной экономической отраслью, но и значимой составляющей социальной сферы, реализующей в своей деятельности целый ряд важнейших социальных функций.

Литература

1. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013 //World Economic Forum [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_

2. Такмакова А.Е. Виды систем управления и роль субъектов туристской деятельности в процессе принятия управленческих решений/ А.Е. Такмакова, М.В. Цыпленкова // Материалы VII Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» URL: <http://www.scienceforum.ru/2015/896/7348>.

3. Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие / О.Т. Лойко/ – Томск: Издательство ТПУ, 2005. – 152 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/lojko1-3.htm.

Щербакова А. В.

**Научный руководитель: Шепилова В.Г., к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК338.48:65.012.34

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Постановка проблемы в общем виде. В условиях нестабильности и неустойчивости рыночной среды, не сформированной законодательной базы и сложного социально-экономического положения в республике, актуальным и обоснованным является применение логистического подхода в деятельности предприятий сферы услуг. Использование логистического подхода может осуществляться как на стадии открытия нового направления туристических поездок, так и при внесении изменений в уже существующие схемы и методы работы предприятий сферы услуг и туризма.

Целью исследования является обоснование использования логистического подхода в процессе организации деятельности цепи участников предоставления услуг в сфере туризма, а также работе отдельных предприятий отрасли.

Изложение материалов основного исследования. Сложное экономическое и политическое положение в республике способствует широкому применению методов управления предприятиями туризма и сферы услуг на основе концепции логистики. Это дает возможность значительного снижения уровня затрат, оптимизации процесса

обслуживания клиентов, реорганизации и реструктуризации работы предприятий. Так как основным объектом применения логистического подхода является процесс движения потока, это дает широкие возможности для его применения в сфере предоставления услуг в туризме [1, с. 43].

Логистический подход в туризме можно рассматривать не только как метод управления потоками туристов, но также сервисными, информационными, финансовыми потоками, что в целом способствует снижению издержек производства и реализации услуг в туризме. Внедрение логистических концепций в данной сфере дает результат: предложенное количество услуг в нужное время окажется востребованным при синхронизации заказов с транспортным обеспечением.

Логистика охватывает достаточно широкий круг вопросов в сфере туризма: способы и методы оптимизации различных видов потоков, разработка требований к качеству предоставляемых услуг, выявление возможных потерь времени и нерационального использования ресурсов. Применение положений логистики в данной сфере позволяет освободить дополнительные мощности в процессе оказания услуг. Это связано с преодолением «узких мест», подготовкой конкретных процессов и рациональным обеспечением ресурсами [2, с. 122].

Особый интерес, с точки зрения логистики, представляет координация деятельности участников рынка. Так, к примеру, в сфере туризма операторы предоставления услуг наиболее широко могут применять логистический подход в своей деятельности. Кроме того, все участники процесса оказания данного вида услуг объединены в единую цепь, что также является основным объектом применения логистических концепций [3, с. 112].

Как и в сфере международной транспортировки, в области туризма существуют особенности, касающиеся расхождений государств в стандартах сервисных гарантий, логистической инфраструктуры. Следовательно, задачами применения логистического подхода является:

координация деятельности всех участников процесса предоставления услуг;

разработка системы обслуживания на основе международных норм и требований;

рациональное использование времени, ресурсов и инфраструктуры;

организация обратной связи в цепи участников предоставления услуг и информационное обеспечение.

стратегическое согласование, планирование, контроль использования логистических мощностей;

прогнозирование объемов транспортных услуг, развитие необходимой транспортной инфраструктуры;

выявление разрывов между потребностями в логистических услугах и возможностями логистических систем [2, с. 121].

Внедрение логистических технологий в сферу туризма республики должно способствовать созданию единой системы учета и контроля предоставления услуг. При этом должно сокращаться время формирования, продвижения и реализации продукта сферы туризма. Автоматизация процессов учета и контроля финансового и информационного потоков должна способствовать снижению объема циркулирующей документации и числа ошибок в учетной и отчетной документации, сокращению численности обслуживающего персонала и, в конечном счете, улучшению обслуживания потребителей.

Для успешного развития предприятия в достаточно жестких условиях рынка, необходимо не только более полно, но и быстро реагировать на запросы потребителей. Этому способствует логистический подход. Экономия времени не только обеспечивает увеличение доходности предприятий за счет скорости обращения финансовых ресурсов, но и снижает риск морального устаревания оказываемой услуги за счет опережения конкурентов.

В результате применения предприятиями в сфере услуг и туризма логистического подхода может быть достигнута интеграция предприятий-участников процесса предоставления услуг, что позволит повысить эффективность управления основными потоками.

Выводы. Логистический подход направлен на достижение оптимального решения с точки зрения минимизации логистических издержек предприятий. Сокращение издержек, уменьшение логистических рисков дает возможность компаниям освобождать дополнительные средства, которые могут быть направлены на информационное обеспечение, рекламу, исследования, что дает им дополнительные преимущества на рынке. Кроме того, логистический подход в сфере услуг направлен не только на минимизацию затрат, но и оптимизацию времени выполнения заказа, повышение качества

логистического сервиса, что также способствует улучшению конкурентных преимуществ предприятий.

Литература и источники

1. Хайкин М.М. К вопросу о формировании логистической концепции управления в сфере услуг /М.М. Хайкин// Известия СПбУЭФ. - №1 (57), 2009. – с. 43-52.

2. Чудновский А.Д. Необходимость реализации логистического подхода к управлению экономической системой туристского транспорта /Чудновский А.Д.// Современные проблемы транспортного комплекса России. – №3. - 2013. – с.119-126.

3. Демин Е.Э. Предпосылки расширения применения логистики в сфере услуг / Е.Э. Демин // Известия СПбУЭФ. - №4 (82). – 2013. – с.109-113.

Крикля С. А.

Научный руководитель и консультант по англ. яз.:

Дубровская Н.И., старший преподаватель

**ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК 338.48:334.72

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF TOURISM COMPANIES

В статье дается анализ корпоративной социальной ответственности, предлагается модель КСО в туристической индустрии, обосновывается необходимость соблюдения правил и норм социальной ответственности и этических норм ведения бизнеса для повышения его конкурентоспособности.

Problem setting. Currently, the concept of corporate social responsibility (CSR) is a global trend, which targeted among others tourist companies. The tourist business is inherently a socially-oriented one, so it is very important for them to consider the needs of all groups of the stakeholders, recognizing the impact of its activities and their results on the territory of the state and abroad. However, at the moment there is no generally accepted norms of CSR in tourism. The high significance of the concept of CSR for travel companies and the lack of organizational and

methodical approaches to implement it determines the relevance of the research.

The aim of the research is to substantiate the significance for touristic organizations of acting in compliance with the principles of corporate social responsibility and ethics and the necessity for the state to create a supportive environment in which touristic enterprises and organizations will be able to act for the benefit of the firm as well as of the society as a whole.

Presentation of the main material. Over the past twenty years, social responsibility of business has rapidly evolved from abstract-morality concepts into critical and well-established competition factor. This trend is associated with increasing affluence and changes in the psychology of consumer behavior, as well as with the expansion of the choices for them. In case of equal prices and quality of products consumers are beginning to focus on the additional criterion of psychological comfort of the brand. And it is mainly of two components, such as the level of brand luxury and brand image related to social responsibility of the company conduct [1].

In recent years, the world of tourism industry, has faced the ever-increasing levels of competition. In this regard, effective social policy allows touristic enterprises to implement their basic needs for survival, security and sustainability. This, in turn, increases the public and investor's confidence and thus increases the competitiveness of the tourist industry. Elements of corporate social responsibility of touristic organizations are contained in real activities in relation to workers, consumers of touristic services and local people directly and indirectly involved in touristic activities (see fig.1). Corporate social responsibility in tourism should include a wide range of activities, such as:

- the development and improvement of social conditions of personnel (training and professional development, social packages, motivational remuneration schemes, creation of conditions for work and rest, etc.);

- health and safety of employees, the safety of tourists (improving safety in the workplace, health care, prevention of occupational diseases, the maintenance of hygienic conditions, protection of the consumers of touristic services in the places of recreation, compensation for unused vacations in emergencies);

- community development (financial support of socially unprotected layers of population, housing, objects of cultural and historical purpose, educational and sports facilities, charity, etc.);

environmental protection and resource saving (economical and careful use of natural resources, prevention of environment pollution, especially in the context of ecological tourism, effective environmental management in tourism activities).

Figure 1. CSR platform in tourism.

In the process of development of CSR policy the objective of the state is to create a business environment in which it will develop itself and contribute to the development of the country as a whole.

It should be noted that the corporate social responsibility code of the enterprise can set higher standards of corporate governance, declare additional consumer protection, conservation of the environment etc. The compliance with the norms of CSR is not always profitable for travel companies, because their interests conflict with those of the external and internal components of the environment: profit - with the cost on charity

and sponsorship; consumption of natural resources - with the cost of their maintenance; preservation of trade secrets of the company - with ensuring the transparency of business ; improving the effectiveness of the firm's marketing - with the provision of accurate information about the services etc. So the CSR standards of businesses should be balanced, while maintaining the interests of the state, society and travel companies. Thus, it is possible to improve public confidence in travel companies with the help of transparency, openness and strict implementation of all requirements of the state laws and regulations. However, not all social responsibility issues can be taken into account in these acts. For a more harmonious consideration of the interests of all groups of stakeholders internal CSR standards, that allow self-regulation activities of travel agencies on the basis of the code of corporate social responsibility, are essential. The presence of such a document should become a standard for the touristic business.

Activities of travel agencies must be carried out within the framework of the concept of CSR. Currently, there isn't a single document regulating the social responsibility of touristic companies, but there are a number of legislative and local acts, which reflect some separate rules of CSR. The effective implementation of the concept of CSR for travel companies is possible on the basis of the CSR Code that takes into account the interests of all the parties concerned and establishes the rules of socially oriented business in tourism. Functioning of the CSR code along with the local normative and legislative acts of travel agencies will not duplicate its regulatory policy, but complement it with other forms of monitoring and quality improvement.

The state must create a supportive environment in which touristic enterprises and organizations will act in compliance with the principles of corporate social responsibility and ethics.

Conclusions. Thus, a touristic organization can be considered socially responsible, if it manages the business taking into account all possible negative and positive effects of its activities in the field of ecology, economy and social sphere. CSR concept is connected with the concept of sustainable tourism development, moreover, it is an essential element recognized as one of the tools to implement the concept of sustainable development in practice.

Литература

1. Карташева А.Ю. Исследование возможности развития сферы консалтинговых услуг в современном российском туристском бизнесе /А.Ю. Карташева // Вестник Национальной академии туризма.- 2010. - № 1 (13).

Щирская А. Э.

Научный руководитель и консультант по англ. яз.:

Дубровская Н.И., старший преподаватель

**ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», Донецк**

УДК338.48:177

ADMINISTRATIVE ETHICS IN TOURISM

Рассматривается роль административной этики в эффективном управлении туристической компанией и повышении ее конкурентоспособности на международном рынке. Необходимость введения в туристических компаниях специальных нормативных актов и правил этического поведения в целях расширения клиентской базы.

Problem setting. Currently, many travel companies pay attention to the administrative ethics of human interaction in the process of joint activity. Of particular importance the regulation of relations between people becomes in the states which lacks control over economic and other human activities in a modern society. Morality determines human behavior in almost all spheres of social activity including tourism. Administrative activity is no exception. Efficient management of tourism is unthinkable today without the manager's knowledge of a social science called ethics. Kant wrote that ethics is a springboard that allows people to rise above themselves, to free themselves from selfish inclinations and see that the other person is also a personality. Ethics can also be the instrument for tourism, thanks to which it is possible to optimize the entire process of tourism activities, become successful in the entire spectrum of diverse interactions in social communication system.

The aim of the research is to substantiate the importance of administrative ethics in travel industry and its role in increasing of the competitiveness of the touristic companies.

Presentation of the main material. Administrative ethics in tourism requires more attention to the issues of morality in the activities of managers and employees of the administrative apparatus at all levels of the tourist company management. It depends on public confidence in the management and citizens' participation in public issues.

Today, more than ever, ethical problems are acute at all levels of administration: national, regional and local. Along with the traditional violations of legal and ethical norms, such as: corruption, conflicts of interests, unethical behavior, discrimination, there are new ones related to privatization, restructuring, decentralization of management, the use of modern information technologies,

A characteristic feature of modern society in the tourism industry of the developed capitalist countries is the increased emphasis on the creation of scientific methodology in the field of administrative ethics research. Among the methods there are questionnaires, interviews, collection of data, case studies, historical analogies, etc.

In fact, the administrative ethics seeks to answer the following questions: what is good and evil, what is right and what is wrong in the behavior of employees, , the motives and the conditions that contribute to their ethical behavior; what to do for the formation of high moral principles. These questions determine the moral climate in the tourism industry at all levels.

In order that tourism employees meet certain standards and norms of behavior it is necessary to implement internal and external control, as well as the mechanisms to apply it in practice. Internal control is associated with moral principles and the consciousness of employees, especially when making management decisions. The managers of tourist companies themselves, should be responsible for its implementation and act directly on carrying out the specific training of the personnel on administrative ethics.

At the moment there are a lot of travel agencies and organizations in which functions of administrators and managers often coincide. Managers motivate, look for resources and implement the policy worked out by administrators. On their psychological and ethical competence depends not only customer satisfaction with the tourist company activity, but also whether the potential customer will become a real one, and this ultimately affects the image of the company and its financial well-being.

Employee of a travel agency should know what is expected from him when he is executing this or that role. These expectations reflect the

hopes that people associate with the actions of the individual. Execution of a certain social role by a person has a certain individual coloring. This individualization depends largely on the knowledge of a person and his ability to play this role and understand its importance.

Conclusions. Thus, each employee of the travel agency should behave professionally which will differentiate him from the visitors and has a protective function, protecting his nervous system from overloads. Employees should develop a line of professional conduct, taking into account their individual psychological characteristics. Employees have the right to interact with difficult customers. When servicing a client the employee must be diplomatic and not give in to emotions. Professionalism and attitude in tourism is an important quality characteristic and moral character of the person. They are of paramount importance in personal assessment of the individual, but at different stages of historical development of the content and assessment of these qualities varied considerably. In the class-differentiated society they are determined by social inequality of the kinds of labor, opposition between mental and physical labor, the existence of privileged and unprivileged occupations that depend on the degree of class consciousness of professional groups, the sources of their replenishment, general culture level of the individual, and so on.

Thus, administrative ethics for tourism is a normative discipline that organizes and articulates society claims to the morality and social purpose of the activities of officials in professional management environment and takes an important role at the tourism enterprise, providing ethical professional behavior of the staff.

Литература

1. Омельченко Н. А. Этика государственной и муниципальной службы: учебник для бакалавров / Н. А. Омельченко. - М.: Юрайт, - 2014. - С. 9.
2. Административная этика: учеб. пособие/ под общ. ред. В. Л. Романова. - М.: РАГС, 1999. С. 26; Государственная служба:
3. Вопросы этики: Зарубежный опыт /отв. ред. Г. И. Иванов. М.: Рос. акад. госслужбы при Президенте РФ, 1995. Вып. 5. - С. 23.
4. Уткин Э. А. Этика бизнеса: учебник для вузов / Уткин Э. А./- М.: Зерцало, 2000.254 с
5. Fennel David A. Tourism Ethics (Aspect of Tourism). Clevedon: Multilingual Matters, 2006. 404p.

6. Tribe. J The Philosophic Practitioner//Annals of Tourism Research 2002. Vol. 29, №2. P. 338-357.

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
Международной научно-практической интернет-конференции
студентов, аспирантов и преподавателей
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИИ И
СФЕРЫ УСЛУГ НА МЕЖДУНАРОДНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЯХ»

№	Город (страна)	Организации, принявшие участие в конференции
1	Донецк (Донецкая Народная Республика)	ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления» ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган- Барановского» Донецкий институт туристического бизнеса
2	Томск (Россия)	ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
3	Краснодар (Россия)	Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
4	Сан Паулу (Бразилия)	La Universidad de São Paulo (USP) – вебсеминар

Резолюция
Международной научно-практической интернет-конференции
студентов, аспирантов и преподавателей
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИИ И
СФЕРЫ УСЛУГ НА МЕЖДУНАРОДНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЯХ»
22 апреля 2016 г.

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления» после рассмотрения проблем в области туризма и рекреации, а также требований социально-экономического развития ДНР, был сформулирован ряд соответствующих рекомендаций, позволяющих повысить эффективность развития туристско-рекреационной сферы в Донецкой Народной Республике:

В секции 1 «**Туризм, рекреация и сфера услуг как факторы социально-экономического развития региона**» были рассмотрены:

перспективы развития туристско-рекреационного комплекса в ДНР;

туристско-рекреационный потенциал Республики и его эффективное использование;

социальный туризм и возможности его развития в ДНР;

оздоровление и реабилитация населения в условиях последствий военных действий;

формирование здорового образа жизни населения ДНР;

гуманизация образования;

гражданско-патриотическое воспитание средствами детского и молодежного туризма;

другие актуальные вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона.

В секции 2 «**Направления интенсификации развития туризма, рекреации и сферы услуг**» были рассмотрены:

перспективные направления развития рекреации и туризма в переходный период в ДНР, такие как: военный, культурно-познавательный, спортивно-оздоровительный, детский и молодежный, экотуризм, промышленный, сакральный, музыкальный, профориентационный, гастрономический и другие виды туризма.

В секции 3 «Актуальные вопросы управления, маркетинга, логистики и информационных технологий в контексте эффективного развития туризма, рекреации, сферы услуг и внешнеэкономической деятельности региона» были рассмотрены:

- основные аспекты применения логистики в туризме;
- особенности управления предприятием в туристической отрасли;
- отношения в сфере поддержки турагентской деятельности;
- маркетинговые риски в туризме;
- риск-менеджмент в туризме;
- использование маркетинговых инструментов в формировании конкурентоспособности туристских предприятий;
- вопросы страхования в туризме;
- проблемы качества туристских и услуг индустрии гостеприимства;
- другие актуальные вопросы управления, маркетинга, логистики и информационных технологий в туризме.

Кроме того, в рамках конференции дистанционно был проведен вебсеминар с представительницей Университета Сан Паулу в Бразилии (La Universidad de São Paulo (USP)) Марией Исабель Кастреджини де Фрейтас, которая познакомила присутствующих с основными направлениями ее научных исследований – социально-демографическими и экономическими рисками, а также с разработанной ею методикой их оценки. Данная методика (по мнению ее автора) может быть применена в других регионах мира, и исследователь из Бразилии заинтересована в продуктивном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Мы надеемся, что совместное обсуждение в рамках проведенной конференции и дальнейшее решение комплексных и многоуровневых задач по устойчивому развитию туризма, рекреации и сферы услуг на международном и региональном уровнях будут способствовать более динамичному развитию экономики региона, повышению социальной стабильности посредством создания новых рабочих мест и рекреации населения республики, росту качества профессионального туристского образования в ДНР.

Кафедра туризма благодарит всех за активное участие в работе конференции!